

Hochschule für Gesundheit

- Department für angewandte Gesundheitswissenschaften -

Masterarbeit

Im Studiengang Evidence-based Health Care

„Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von am Handgelenk getragenen Aktivitätstrackern für die Herzfrequenz sowie die Schritt- und Stufenzahl.“

“Accuracy and reliability of wrist worn activity tracker for measuring heart rate and step count.”

Erstgutachter: Herr Prof. Dr. Thomas Hering

Zweitgutachter: Herr Prof. Dr. Christian Thiel

Bearbeitungszeitraum: 02.02. - 02.08.2018

Caren Horstmannshoff

Inhaltsverzeichnis

I.	Tabellenverzeichnis	5
II.	Abbildungsverzeichnis	6
III.	Abkürzungsverzeichnis	7
IV.	Symbolverzeichnis	8
	Zusammenfassung	9
	Abstract	11
1	Einleitung	13
2	Hintergrund	14
2.1	Aktivitätstracker: Erfassen von körperlicher Aktivität	15
2.2	Vorteile eines am Handgelenk getragenen Aktivitätstrackers	20
2.3	Schrittzahl	22
2.3.1	Definition: Schritt	22
2.3.2	Goldstandard zum Erfassen der Schrittzahl	22
2.3.3	Methoden der Schrittzahlmessung	23
2.3.4	Funktionsweise der Schrittzahlmessung	23
	Datenerfassung durch Sensoren: Accelerometer	24
	Vorverarbeitung	26
	Merkmalsextraktion	27
	Klassifizierung	27
2.3.5	Einflussfaktoren auf die Schrittdetektion am Handgelenk	27
2.4	Herzfrequenz	29
2.4.1	Definition: Herzfrequenz	29
2.4.2	Goldstandard zum Erfassen der Herzfrequenz	29
2.4.3	Methoden der Herzfrequenzmessung	29
2.4.4	Funktionsweise der Herzfrequenzmessung per Photoplethysmographie	30
	Datenerfassung durch Sensoren: Photoplethysmograph	31
	Vorverarbeitung	32
	Merkmalsextraktion	32
	Klassifizierung	32
2.4.5	Einflussfaktoren auf die Messung per Photoplethysmographie	32
2.5	Methoden zur Ermittlung der Messgenauigkeit	34
2.6	Forschungsstand	38
3	Ziel	40
4	Methoden	43
4.1	Leitfaden	43
4.2	Auswahlkriterien	43
4.2.1	Evidenz der Studien	43
4.2.2	Studienpopulation	43

4.2.3	Zielkriterien	43
4.2.4	Betrachtete Outcomes.....	44
4.2.5	Aktivitätstracker.....	44
4.2.6	Referenzgerät	44
4.2.7	Erfassung der Daten durch den Aktivitätstracker	44
4.2.8	Testprotokoll der Studien.....	44
4.2.9	Auswertung der Ergebnisse	44
4.3	Suchstrategie	45
4.4	Auswahl der Studien	46
4.5	Prozess der Datengewinnung.....	47
4.6	Risiko der Verzerrung in den einzelnen Studien.....	48
4.7	Synthese der Ergebnisse.....	49
4.8	Meta-Analyse der Bland-Altman-Studien	50
4.8.1	Festlegung der Meta-Analysen.....	50
4.8.2	Vorbereitung der Daten	50
4.8.3	Erstellung der fehlenden Variablen.....	51
4.8.4	Anwendung des Frameworks	52
4.8.5	Bestimmung der Heterogenitätsmaße	54
4.9	Risiko der Verzerrung über Studien hinweg	56
5	Ergebnisse	57
5.1	Ergebnisse der Literaturrecherche.....	57
5.2	Bewertung der Studien-Verzerrung.....	60
5.2.1	Studien mit dem Outcome Schrittzahl.....	60
5.2.2	Studien mit dem Outcome Herzfrequenz	61
5.3	Ergebnisse der einzelnen Studien	63
5.3.1	Schrittzahlmessung unter Laborbedingungen	63
5.3.2	Schrittzahlmessung im Alltag.....	65
5.3.3	Herzfrequenzmessung mit dem Elektrokardiographen als Referenzgerät.....	74
5.3.4	Herzfrequenzmessung mit Brustgurtsystemen als Referenzgeräte	76
5.4	Ergebnisse pro Aktivitätstracker	84
5.4.1	Schrittzahlmessung.....	84
5.4.2	Herzfrequenzmessung	95
5.5	Vergleich aller Studien und Aktivitätstracker	107
5.5.1	Schrittzahlmessung unter Laborbedingungen	107
5.5.2	Schrittzahlmessung unter Alltagsbedingungen	108
5.5.3	Herzfrequenzmessung mit dem Elektrokardiographen als Referenzgerät.....	109
5.5.4	Herzfrequenzmessung mit Brustgurtsystemen von Polar als Referenzgeräte.....	111
5.6	Ergebnisse der Meta-Analysen.....	112
6	Diskussion.....	114
6.1	Unterschiedliche Messergebnisse der Aktivitätstracker	115

6.1.1	Einfluss der Referenzgeräte	116
6.1.2	Einfluss der absolvierten Aktivität	118
6.1.3	Einfluss der Intensität der absolvierten Aktivität	120
6.1.4	Einfluss der Umgebungsfaktoren bei Absolvierung der Aktivität	122
6.1.5	Einfluss der Hautfarbe.....	122
6.1.6	Einfluss der Trageposition des Aktivitätstrackers	122
6.1.7	Einfluss der verwendeten Technik	123
6.2	Weitere Erkenntnisse	124
6.2.1	Unterschiede in der Biasausprägung zwischen Schrittzahl und Herzfrequenz	124
6.2.2	Unterschiede in der Biasausprägung zwischen Labor- und Alltagsbedingungen bei der Schrittzahl	124
6.2.3	Probleme fehlerhafter Messungen für die Nutzer	126
6.2.4	Kritik an den Studien	126
6.2.5	Verzerrungen innerhalb der Studien	127
6.3	Hindernisse bei der Vergleichbarkeit der Studien.....	128
6.3.1	Aktivitätsprotokolle	128
6.3.2	Vielzahl der verwendeten Aktivitätstracker.....	128
6.3.3	Effektschätzer	129
6.3.4	Bland-Altman-Analysen in den Studien.....	130
6.4	Meta-Analyse	131
6.4.1	Meta-Analyse der Schrittzahl.....	131
6.4.2	Meta-Analyse der Herzfrequenz	132
6.4.3	Anwendung des Frameworks	133
7	Limitationen.....	134
8	Schlussfolgerung.....	135
9	Interessenskonflikt.....	137
10	Literaturverzeichnis.....	138
11	Anlagen.....	148
11.1	Tabellen.....	148
11.2	STARD-Checkliste 2015 von Bossuyt et al. (2015)	168
11.2.1	Vorlage der STARD-Checkliste 2015	168
11.2.2	Anwendung der STARD-Checkliste 2015 für die Schrittzahl	171
11.2.3	Anwendung der STARD-Checkliste 2015 für die Herzfrequenz.....	172
11.3	R-Skript.....	173
12	Eidesstattliche Versicherung.....	175

I. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Gestaltung des Datenblatts in Excel zum Einlesen in R.....	51
Tabelle 2 zu definierende Variablen für das Framework mit Erläuterung, Definition und der mathematischen Umsetzung in R.....	51
Tabelle 3 verwendete Aktivitätstracker in den eingeschlossenen Studien, alphabetisch sortiert	59
Tabelle 4 Beurteilung des Verzerrungsrisikos anhand der STARD-Checkliste 2015 für Studien mit dem Outcome Schrittzahl.....	60
Tabelle 5 Beurteilung des Verzerrungsrisikos anhand der STARD-Checkliste 2015 für Studien mit dem Outcome Herzfrequenz.....	62
Tabelle 6 Summary of Findings der Studien für die Schrittzahlmessung.....	68
Tabelle 7 Summary of Findings der Studien für die Schrittzahlmessung.....	78
Tabelle 8 Ergebnisse pro Aktivitätstracker bei der Schrittzahlmessung	89
Tabelle 9 Ergebnisse pro Aktivitätstracker bei der Herzfrequenzmessung.....	99
Tabelle 10 Ergebnisse der Meta-Analysen	112
Tabelle A 1 Suchstrategie im EBSCO-Medizinportal mit Treffern	148
Tabelle A 2 Suchstrategie in Embase über OVID mit Treffern	150
Tabelle A 3 Suchstrategie in der Cochrane Library mit Treffern.....	151
Tabelle A 4 Suchstrategie in Pubmed mit Treffern.....	152
Tabelle A 5 Suchstränge in ViFa mit Treffern	153
Tabelle A 6 Zuordnung der Studien zu den Meta-Analysen.....	154
Tabelle A 7 Ergebnisse der Studien für die Schrittzahlmessung.....	155
Tabelle A 8 Ergebnisse der Studien für die Herzfrequenzmessung	161

II. Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1.</i> Arbeitsprozess vom Signal zur angezeigten Aktivität. Modifiziert nach Bieber (2014).....	23
<i>Abbildung 2.</i> Versuchsaufbau eines Beschleunigungssensors mit kapazitivem Verfahren. Modifiziert nach Baumann (2010) und Bieber (2014).....	24
<i>Abbildung 3.</i> Messraster zur Verdeutlichung der Entstehung eines diskreten Wertes, Abtastfrequenz in Hertz und Messauflösung in Bit.....	26
<i>Abbildung 4:</i> Darstellung des Einflusses der Herzzyklen auf das einfallende Licht. Grafik von Heerlein und Rügheimer (2014)	30
<i>Abbildung 5:</i> Beispiel eines Bland-Altman-Plots. Aufgetragen sind das arithmetische Mittel der Messpaare (X-Achse) gegen die Differenzen der Messpaare (Y-Achse), das Bias (hier Mean) und das obere sowie untere Limit of Agreement. Giavarina (2015).....	36
<i>Abbildung 6.</i> Ausschnitt aus dem R-Editor: Befehle zur Definition der Variablen	52
<i>Abbildung 7.</i> Ausschnitt aus dem R-Editor: Befehl zur Erstellung des Meta-Objekts.....	52
<i>Abbildung 8.</i> Ausschnitt aus dem R-Editor: Befehl zur Erstellung des LoA-Objekts	53
<i>Abbildung 9.</i> Ausschnitt aus dem R-Editor: Befehl zur Verknüpfung der Funktion mit den Spalten	53
<i>Abbildung 10.</i> Ausschnitt aus dem R-Editor: Beispielhafte Ausgabe der Ergebnisse in der R-Konsole	53
<i>Abbildung 11.</i> Ausschnitt aus dem R-Editor: Befehl zur Berechnung von Q nach Tipton et al. (2017).....	54
<i>Abbildung 12.</i> Ausschnitt aus dem R-Editor: Befehl zur Berechnung von I^2 nach Borenstein et al. (2009).....	55
<i>Abbildung 13.</i> PRISMA-Flowchart nach Moher et al. (2009)	58

III. Abkürzungsverzeichnis

AB	Alltagsbedingungen
AC	Wechselspannung
AT	activity tracker - Aktivitätstracker
ATW	activity tracker wirst worn - Aktivitätstracker, der am Handgelenk getragen wird
bpm	beats per minute - Schläge pro Minute
DC	Gleichspannung
EKG	Elektrokardiograph
HF	Herzfrequenz
HFR	Herzfrequenzreserve
HG	Handgelenk
KA	körperliche Aktivität
LB	Laborbedingungen
LED	lichtemittierende Diode
LoA	Limits of Agreement
MAPE	mean absolute percentage error - durchschnittlicher absoluter prozentuale Error
MET	metabolische Äquivalent
MPE	mean percentage error - durchschnittlicher prozentualer Error
PPG	Photoplethysmographie
RG	Referenzgerät
RM	Referenzmethode
RMSE	root mean squared Error - Wurzel der quadrierten Abweichungen
STARD	Standards for Reporting of Diagnostic accuracy
SZ	Schrittzahl
TE	typical error - typische Abweichung

IV. Symbolverzeichnis

Symbol	Einheit	Erklärung
a	m/s^2	Beschleunigung
$C1$	F	Kapazität von Prüfkondensator 1
$C2$	F	Kapazität von Prüfkondensator 2
D	-	Differenzen der Messpaare
$d1$	m	Abstand zwischen Prüfmasse und Gegenelektrode 1
$d2$	m	Abstand zwischen Prüfmasse und Gegenelektrode 2
\bar{d}	-	Bias
F	N	Kraft
f_n	Hz	Abtastfrequenz
FS	-	Fenstergröße
LoA	-	Limits of Agreement
m	kg	Masse
n	s	Abtastintervall
SD	-	Standardabweichung
\bar{x}	-	arithmetische Mittel

Zusammenfassung

Hintergrund.

Am Handgelenk (HG) getragene Aktivitätstracker (ATW), die Aktivitäten im Alltag und beim Sport aufzeichnen, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die positiven gesundheitlichen Effekte regelmäßiger körperlicher Aktivität (KA) wurden hinreichend dokumentiert. ATW können die KA durch Messung der Schrittzahl (SZ) und der Herzfrequenz (HF) quantifizieren und dabei helfen, persönliche Aktivitätsziele zu erreichen. Jedoch ist die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messung noch nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht worden. Bisher wurden drei systematische Reviews zu diesem Themenbereich veröffentlicht, wobei die Analysen auf Korrelationen und nicht auf Bland-Altman-Daten beruhten. Eine Meta-Analyse wurde bislang nicht publiziert.

Ziel.

Das Ziel dieses systematischen Reviews mit einer Meta-Analyse von Bland-Altman-Studien ist die Ermittlung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von ATW bei der Messung von der SZ und der HF bei gesunden, erwachsenen Menschen.

Methodik.

Das Review wurde nach den Vorgaben des PRISMA Statements geschrieben. Eine systematische Literaturrecherche wurde unter anderem in den Datenbanken Cochrane Library, MEDLINE und dem Ebsco- sowie Ovid-Medizinportal im Zeitraum von Februar bis April 2018 durchgeführt. Eingeschlossen wurden Studien, die die Genauigkeit der ATW mittels der Bland-Altman-Methode im Alltag oder bei spezifischen Übungen überprüften. Goldstandard zur Erfassung der HF ist der Elektrokardiograph (EKG). Es wurden darüber hinaus evaluierte Brustgurtsysteme berücksichtigt. Referenzmethoden für die Überprüfung der SZ stellten die Schrittzählung durch Personen und genaue Accelerometer sowie Pedometer dar. Die Beurteilung des Verzerrungsrisikos erfolgte anhand der STARD Checkliste. Zur Auswertung der Ergebnisse wurden die ATW innerhalb der Studien miteinander verglichen, die Ergebnisse pro ATW zusammengefasst und die relevanten Auffälligkeiten über alle Studien und ATW hinweg aufgezeigt. Für die Meta-Analyse wurde ein Framework für Meta-Analysen von Bland-Altman-Studien auf der Grundlage von Limits of Agreement (LoA) angewendet.

Ergebnisse.

Anhand der Literaturrecherche konnten 24 Studien identifiziert werden, wovon 13 Studien in die Meta-Analyse eingeschlossen wurden. Die HF-Messung wurde zwölfmal und die SZ-Messung 14-mal untersucht. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der SZ war abhängig von der Aktivität. Im Alltag maßen ATW die SZ sehr ungenau. In der Meta-Analyse betrug das Bias

–114 Schritte (2055 SD) mit LoA von –5402 bis 5175. Die HF-Messung am HG ist technisch anfällig für Messungenauigkeiten und abhängig von der Aktivität und Intensität der Übung. Die Meta-Analyse zeigte ein Bias von –2,7 Schläge pro Minute (10,1 SD) mit LoA von –23,6 bis 18,2. Die Studienprotokolle unterschieden sich stark, sodass die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gering war.

Schlussfolgerung.

Bei bestimmten Aktivitäten und Intensitäten lassen sich die HF und die SZ genau und zuverlässig überwachen. Zur Erfassung der SZ im Alltag sind die getesteten ATW nicht geeignet, können den Nutzer aber zur KA motivieren. Eine Empfehlung für einen ATW konnte nicht gegeben werden. Im Bereich der Technik muss weiter geforscht und ATW entwickelt werden, die die SZ und HF genauer erfassen und verarbeiten können. In Zukunft müssen hochwertige, randomisierte Studien mit größerer Studienpopulation und annähernd gleichen Studienbedingungen durchgeführt werden.

Abstract

Background.

Wrist worn activity tracker (ATW) that track everyday activities and sports are gaining popularity. The health benefits of regular physical activity (KA) have been documented in detail. ATW are able to quantify the KA by measuring the number of steps (SZ) and the heart rate (HF) and assist in achieving personal activity goals. However, the accuracy of the measurement has not been investigated sufficiently. To date, three systematic reviews based on correlations rather than Bland Altman data have been published on this topic. A meta-analysis has not been conducted so far.

Objectives.

The aim of this systematic review with meta-analyses of Bland Altman studies is to determine the accuracy and reliability of ATW while measuring SZ and HF in healthy, adult humans.

Methods.

The review follows the guidelines of the PRISMA statement. A systematic literature search was conducted in the databases Cochrane Library, MEDLINE, as well as the Ebsco and Ovid medical portal between February and April 2018. All Studies reporting the accuracy of ATW using the Bland Altman method in everyday life or in specific exercises were included. The gold standard for detecting the HF is the Electrocardiograph (EKG). Evaluated chest strap systems have also been accepted. Reference methods for measuring the SZ were step counting by persons and accurate accelerometers and pedometers. The risk of bias was assessed using the STARD checklist. The analysis included comparisons of different ATW for each study. Then results for each ATW and relevant findings from all studies was summarized. A framework for meta-analyses of Bland Altman studies based on limits of agreement (LoA) was applied.

Main Results.

Based on the literature research, 24 studies were identified, including 13 studies in the meta-analysis. Measurement of HF was examined twelve times and measurement of SZ 14 times. The accuracy and reliability of the SZ was depending on the type of activity. In everyday life ATW measured the SZ very inaccurately. The bias of the meta-analysis was -114 steps (2055 SD) with LoA from -5402 to 5175 . The measurement of HF at the HG is sensitive to measurement inaccuracies and depends on the activity and intensity of the training. The meta-analysis demonstrated a bias of $2,7$ beats per minute (10.1 SD) with LoA of $-23,6$ to $18,2$. The study protocols differed considerably, causing limited comparability of the results.

Conclusion.

For certain activities and intensities, the HF and the SZ can be monitored accurately and reliably. The tested ATW are not suitable for recording the SZ in everyday life, but can motivate users to be physical active. There is no recommendation for an ATW. Further research on technology including development of ATW which are able to detect and analyze the SZ and HF more accurately is needed. In the future, high-quality, randomized studies with a larger study population and almost the same study conditions should be conducted.

1 Einleitung

Das Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung hat in den letzten Jahren zugenommen. Bewegung im Alltag und ein effektives Training werden als Schlüssel zu einer gesunden Lebensweise angesehen. Um Bewegung und Training zu quantifizieren, haben sich activity tracker (engl. für Aktivitätstracker, AT) als geeignet und komfortabel herausgestellt. Der Markt reagiert auf die steigende Nachfrage, sodass immer mehr Hersteller AT mit verschiedenen Funktionen anbieten. So können neben der Schrittzahl (SZ), die Herzfrequenz (HF), die Distanz oder die Energiebilanz ausgegeben werden. Darüber hinaus hielten sie Einzug in die Forschung. Doch sind AT in der Lage, die SZ und die HF genau und zuverlässig zu messen?

Dieser Frage wird in dem systematischen Review nachgegangen. Hierbei wird der Fokus auf AT gelegt, die am Handgelenk (HG) getragen und im Folgenden als activity tracker wrist worn (ATW) bezeichnet werden. Anhand einer Meta-Analyse der Bland-Altman-Daten sollen die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der SZ- sowie der HF-Messung ermittelt werden.

Zur Einfindung in diese Arbeit wird der theoretische Rahmen mit den Feldern Gesundheit und Aktivität, Technik sowie statistischer Methoden zur Ermittlung der Genauigkeit in Kapitel 2 präsentiert. Im nächsten Kapitel wird auf das konkrete Ziel dieser Arbeit hingeführt. Auf die Methodik wird im darauffolgenden Kapitel 4 eingegangen und die Ein- und Ausschlusskriterien sowie die Suchstrategie erläutert. Hinzu kommen Informationen über das Verfahren zur Bewertung der Effektschätzer und zur Berechnung einer Meta-Analyse auf der Grundlage von Bland-Altman-Daten. Daran schließt sich das Kapitel 5 an, in dem die Ergebnisse der, durch die Literaturrecherche, eingeschlossenen Studien berichtet werden. Dabei werden zum einen die Ergebnisse jeder Studie und die Ergebnisse jedes ATW über alle Studien hinweg dargestellt. Zum anderen werden die prägnantesten Erkenntnisse aus den Ergebnissen aller ATW und Studien herausgestellt. Die Ergebnisse aus der Meta-Analyse der Bland-Altman-Werte werden ebenso berichtet. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Forschungsfragen und der aktuellen Studienlage diskutiert. Abschließend wird ein Fazit gezogen, in dem die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis miteinfließt.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.

2 Hintergrund

Im theoretischen Rahmen werden Methoden zur Erfassung der körperlichen Aktivität (KA) aufgezeigt. Dabei wird dargestellt, welche Vorteile KA auf den menschlichen Organismus hat und inwiefern ein ATW diese quantifizieren kann. Zudem wird der Umgang mit den generierten Bewegungsdaten in der klinischen Praxis beschrieben. Daran anschließend wird die steigende Popularität von ATW anhand von Verkaufszahlen der letzten Jahre gezeigt. Wie ATW zur Förderung der Aktivität beitragen können, aber auch welche Versprechen die Werbung suggeriert, sind Gegenstand des darauffolgenden Abschnitts. Die Vorteile eines ATW im Alltag gegenüber eines AT werden anschließend thematisiert. Ferner werden die Begriffe SZ und HF definiert. Danach erfolgt ein technischer Abriss über die Funktionsweise von ATW. Dabei werden besonders der Aufbau von Accelerometern (Beschleunigungssensoren) und die Detektion eines Schrittes beleuchtet. Auch die Nachteile, die es von technischer Seite bei der Messung der SZ und HF am HG gibt, werden genannt. Zudem wird das Verfahren zur Messung der HF per Photoplethysmographie (PPG) erläutert. Das Wissen über diese Prozesse ist bei der Auswertung der Ergebnisse von Relevanz. Da viele Studien zur Überprüfung der ATW den Begriff der Validität verwenden, wird die Nutzung des Begriffs in Bezug auf die Abläufe der Testverfahren in den Studien hinterfragt und der Vorteil der Überprüfung mittels des Bland-Altman-Verfahrens vorgestellt. Abschließend wird die aktuelle Studienlage und damit die Forschungslücke dargestellt.

2.1 Aktivitätstracker: Erfassen von körperlicher Aktivität

AT sind mobile Geräte, die beispielsweise an der Hüfte, dem Brustkorb oder dem HG getragen werden. ATW dagegen werden ausschließlich am HG verwendet und haben sich zu einem Begleiter im Alltag entwickelt, der ein Feedback über die SZ, die zurückgelegte Wegstrecke, die Aktivitätszeit, die verbrannten Kalorien oder die HF gibt (Cadmus-Bertram, Marcus, Patterson, Parker & Morey, 2015; Chow, Thom, Wewege, Ward & Parmenter, 2017; Evenson, Goto & Furberg, 2015; Kaewkannate & Kim, 2016). Eingesetzt werden können ATW, neben den Aktivitäten im Alltag, bei der Überwachung einer Freizeit-Sporteinheit oder im Leistungssport (Gillinov et al., 2017).

Regelmäßige Bewegung hat viele gesundheitliche Vorteile: Unter anderem kann dem Risiko an kardiovaskulären Krankheiten, Krebs, Typ-2 Diabetes, Osteoporose oder Depression zu erkranken, gesenkt oder entgegengewirkt werden (Farina & Lowry, 2017; Ferguson, Rowlands, Olds & Maher, 2015; Gomersall et al., 2016). Zudem wird die allgemeine Fitness gefördert, wodurch sich Depressionen und die Gesamtsterblichkeit reduzieren können (Farina & Lowry, 2017). Mit dem Anstieg des passiven Fortbewegens, vermehrten Angeboten des Home-Entertainments und Hilfsmitteln im Haushalt, geht die KA in der Bevölkerung immer weiter zurück (Archer & Blair, 2011). Bewegungsmangel begünstigt zahlreiche chronische Krankheiten, die etwa 3,2 Millionen Todesfälle pro Jahr zur Folge haben (Hendriks et al., 2017).

Um den durch Bewegungsmangel initiierten Risiken vorzubeugen, veröffentlichten globale Organisationen, wie die World Health Organization, die American Heart Association, das American College of Sports Medicine und die National Heart Foundation of Australia Leitlinien mit Empfehlungen zur KA. Erwachsenen unter 55 Jahren wird geraten in der Woche mindestens 150 min bei moderater bis intensiver Belastung aktiv zu sein (Chow et al., 2017; Imboden, Nelson, Kaminsky & Montoye, 2017). Um die Gesundheit zu verbessern, sollten 300 min pro Woche bei moderater Intensität trainiert werden (Gorny, Liew, Tan & Müller-Riemenschneider, 2017).

Zur Einteilung der Belastung in moderate und intensive Bereiche, hat sich das metabolische Äquivalent (MET) bewährt. Es gibt die Höhe des Energieumsatzes und damit die Höhe der Belastungsintensität an. Ein MET entspricht dem Ruheenergieumsatz von 3,5 ml Sauerstoff pro kg Körpergewicht pro min. Moderate KA entspricht einem Energieverbrauch von etwa 3 bis 6 MET, intensive Anstrengungen hingegen 6 MET oder mehr (Rütten & Pfeifer, 2017). Die Verfahren zur Bestimmung der Sauerstoffaufnahme bei Aktivitäten des Individuums sind aufwändig.

In einer Studie von Thompson, D., Batterham, Bock, Robson und Stokes (2006) konnte festgestellt werden, dass die Kombination aus der Erfassung der SZ und der HF die Einteilung der Intensität genauso gut beschreiben kann wie das MET. Doch auch die SZ allein wird verwendet, um die Belastungsvorgaben einzuhalten (Tudor-Locke & Bassett, 2004). So werden beispielsweise 100 Schritte pro Minute für ein moderates Training vorgeschlagen (Imboden et al., 2017). Überdies wird für gesunde Erwachsene eine Gesamtschrittzahl von 8500 bis 10000 Schritten pro Tag empfohlen, um die Fitness und Gesundheit aufrecht zu erhalten (Tudor-Locke & Bassett, 2004).

Die SZ ist demzufolge ein Parameter, um KA zu quantifizieren und wurde als Maßstab für Bewegungsempfehlungen herangezogen (Chen, Kuo, Pellegrini & Hsu, 2016; Chow et al., 2017; Šimůnek et al., 2016; Tam & Cheung, 2018). Ein Vorteil der SZ-Messung ist die einfache Erfassung von Schritten im Alltag oder beim Sport (Bassett, Toth, LaMunion & Crouter, 2017; Chen et al., 2016). Ein Schritt erfolgt intuitiv und ist für jede Person verständlich. Hierdurch können gesundheitswissenschaftliche Erkenntnisse für die allgemeine Bevölkerung greifbar gemacht werden (Bassett et al., 2017). Die SZ als alleiniger Parameter reicht laut Alinia et al. (2017) nicht aus, um eine komplexe Tätigkeit wie die KA, zu beschreiben. Auch Thompson, D. et al. (2006) fanden heraus, dass die SZ-Messung ohne die zusätzlichen Informationen der HF nicht ausreichend waren, um die Belastung genau zu erfassen.

Durch die Überwachung der HF können weitere nützliche Informationen zur Physiologie und zum Gesundheitsstatus während des Sports oder den Aktivitäten des täglichen Lebens generiert werden (Parak, Uuskoski, Machek & Korhonen, 2017). Zudem hat sich die HF als präferierte Methode zur Erfassung und Beschreibung der Beanspruchung in Echtzeit herausgestellt (Gorny et al., 2017; Hills, Mokhtar & Byrne, 2014). Das Verfolgen der Beanspruchung ist der wichtigste Faktor zur Erreichung von gesundheitlichen Vorteilen (Swain & Franklin, 2006). Wie bei der SZ existieren bei der HF Einteilungen zur Zuordnung der Beanspruchung. Hierbei wird die Herzfrequenzreserve (HFR) zur Hilfe genommen. Sie entspricht der Differenz zwischen der maximalen und der Ruhe-HF. Leichte Aktivitäten finden bei weniger als 50 % der HFR und moderate bis intensive Aktivitäten bei mehr als 50 % der HFR statt (Gorny et al., 2017).

Um die KA präziser bestimmen zu können, sollten ATW über die Möglichkeit verfügen, verschiedene Parameter zu erfassen und die gewonnenen Daten zusammen betrachtet werden (Dooley, Golaszewski & Bartholomew, 2017; Gillinov et al., 2017; Thiel, Gabrys & Vogt, 2016).

Die gesammelten Daten können in den Feldern Gesundheit, Fitness und Ernährung eingesetzt werden (Kaewkannate & Kim, 2016). In der klinischen Praxis haben Physiotherapeuten,

Fitnesstrainer oder Ernährungsberater Kontakt zu Patienten, die über ihre Aktivitätsdaten berichten (Gillinov et al., 2017). Daher sollten Akteure im Gesundheitswesen wissen, wie die großen Mengen an objektiven Aktivitätsdaten zu lesen und zu interpretieren sind (Gorny et al., 2017). Doch auch die Nutzer müssen die Fähigkeit haben, die Werte zu verstehen und auszuwerten (Šimůnek et al., 2016). Ein Hindernis stellt in diesem Zusammenhang, neben dem Zugang zu Studien, das Verstehen und Umsetzen der Ergebnisse für Gesundheitsakteure und besonders für deren Klienten dar. Der Übertrag des generierten Wissens aus der Wissenschaft in die Praxis gestaltet sich weiterhin schwierig (Shcherbina et al., 2017).

Mit steigendem Bewusstsein der gesundheitlichen Vorteile von KA in der Bevölkerung und den technischen Fortschritten, die die Geräte günstiger und kleiner machen, haben Unternehmen einen neuen Markt der Wearable Technology geschaffen (Nelson, Kaminsky, Dickin & Montoye, 2016). Der Boom wurde von technischer Seite her durch die weitverbreitete Verfügbarkeit von preiswerten Micro-Electro-Mechanical-System-Sensoren ausgelöst (Lee, J.-M., Kim & Welk, 2014), wodurch besonders die Kosten für die Technologie der Accelerometer, sprich Beschleunigungssensoren, gefallen sind. Geräte dieser Art kosten zwischen 50 und 100 USD (Ferguson et al., 2015). Zudem belegten AT 2016 und 2017 den ersten Platz bei der American College of Sports Medicine Worldwide Survey of Fitness Trends (Thompson, W. R., 2015, 2016). Bei einer Umfrage in Amerika gaben 69 % der Befragten an, Gesundheitsparameter u.a. per AT zu erfassen (Woodman, Crouter, Bassett Jr, Fitzhugh & Boyer, 2017).

Die steigende Popularität von AT spiegelt sich in den Verkaufszahlen wider. Im Jahr 2014 wurden mehr als 70 Millionen Fitnessmonitore, Smart-Watches und AT weltweit verkauft (Gartner, 2014). Es wird erwartet, dass sich der Gebrauch von AT im Vergleich vom Jahr 2014 mit 19 Millionen Geräten zum Jahr 2018 verdreifacht (Reid et al., 2017). Aktuelle Prognosen von Statista geben für 2018 141 Millionen verkaufte Geräte weltweit an (Schwandt & Kröger, 2018). Im weltweiten Handel gehen Wallen, Gomersall, Keating, Wisloff und Coombes (2016) davon aus, dass 2018 12,6 Milliarden USD umgesetzt werden, wovon ATW einen Anteil von 87 % der verkauften AT ausmachen werden. Mittlerweile gibt es nahezu 400 verschiedene AT-Modelle von zahlreichen Firmen (Modave et al., 2017). Hersteller wie Fitbit oder Jawbone sind die Marktführer (Chow et al., 2017).

ATW werden von Nutzern jedoch nicht primär gekauft und verwendet, um Ziele aus Leitlinien zu erreichen. Sie haben sich zu einem Begleiter im Alltag entwickelt, der dem neuen Trend von Gesundheit und Fitness gerecht wird (Garmin, 2018). Dabei können persönliche Ziele, wie eine bestimmte SZ oder aktive Minuten pro Tag, vom Nutzer festgelegt werden (Floegel, Florez-Pregonero, Hekler & Buman, 2017).

ATW können den Nutzer motivieren, seine Aktivitätsziele zu erreichen. Dies geschieht unter anderem durch die bildhafte Darstellung des Fortschritts. So wird beispielweise eine Strecke vom Nutzer bevorzugt gegangen als gefahren oder die Treppe anstatt des Fahrstuhls genommen (Chen et al., 2016; Floegel et al., 2017). Die Motivation wird besonders durch das Echtzeit-Feedback ermöglicht (Imboden et al., 2017). Letztendlich können solche Routinen dazu führen, dass sich das Gesundheitsverhalten durch das Bewusstwerden der eigenen Verantwortung und damit auch die Lebensqualität verbessern (Evenson et al., 2015; Gomersall et al., 2016; Modave et al., 2017). Kooiman et al. (2015) zeigten, dass das stetige Selbstmonitoren der KA einen direkten Einfluss auf den Erfolg und die Weiterverfolgung der persönlichen Ziele hat. Es wurde vermutet, dass sich die Probanden durch die erhöhte Aufmerksamkeit auf die Aktivität mehr bewegten. Allerdings könnte es sich dabei auch um den Hawthorne Effekt handeln, durch den Versuchspersonen ihr natürliches Verhalten ändern, weil sie wissen, dass sie Teilnehmer an einer Aktivitätsstudie sind (Imboden et al., 2017).

Ein weiterer Motivationsfaktor kann der Austausch innerhalb einer Community sein. Erreichte Aktivitätsziele können dazu verwendet werden, sich mit anderen Nutzern online zu vergleichen und sich gegenseitig herauszufordern. Auch Tipps rund um gesundes Verhalten oder Sporteinheiten können auf solchen Plattformen ausgetauscht werden (Gomersall et al., 2016). Allerdings ist es fraglich, wie lange der Motivationseffekt anhält. Gorny et al. (2017) berichteten, dass die Tragedauer und die Anzahl der Probanden, die den ATW im Alltag trugen, konstant innerhalb eines Monats abnahmen.

ATW sollten indes auch kritisch betrachtet werden: Sie werden als effektive Helfer bei der Steigerung der KA, der Verbesserung der Schlafdauer und der allgemeinen Gesundheit offensiv beworben (Lee, J.-M. et al., 2014). So wecken ATW laut Gillinov et al. (2017) die Hoffnung, die Fitness zu steigern und die Gesundheit zu verbessern. Auch Lee, J.-M. et al. (2014) nennen es ein unterschwelliges Versprechen an unerfahrene Nutzer, dass sich zu dem Preis eines ATW und einer Online-Registrierung das Gesundheitsverhalten automatisch positiv verändert und sich damit die Fitness verbessert.

Überdies muss bedacht werden, dass nicht nur gesunde Personen zu den Nutzern von ATW gehören. Menschen mit sportlichen Zielen, mit dem Wunsch der Gewichtsreduktion oder der Änderung des Gesundheitsverhaltens aufgrund von Krankheiten, sind ebenfalls Nutzer von ATW (Jo, Lewis, Directo, Kim & Dolezal, 2016; Wallen et al., 2016). Um eine Gefährdung auszuschließen, ist bei diesem Personenkreis eine genaue und zuverlässige Messung besonders wichtig. Nutzer mit Herzproblemen müssen sich auf die Angabe der HF verlassen können. Eine starke Abweichung mit einer zu gering gemessenen HF könnte ernsthafte gesundheitliche Nachteile mit sich bringen (Jo et al., 2016). Ist das definierte Ziel eine Gewichtsreduktion, sind abweichende Messwerte von HF und SZ ebenfalls ungünstig, da

keine genaue Angabe der Kalorienbilanz möglich ist (Wallen et al., 2016). Doch auch im Hobby-Sport sind ungenaue Messungen ein Problem, wie bei der erreichten Distanz oder der Laufgeschwindigkeit (Spierer, Rosen, Litman & Fujii, 2015).

2.2 Vorteile eines am Handgelenk getragenen Aktivitätstrackers

AT können je nach Modell an verschiedenen Stellen des Körpers getragen werden (Gomersall et al., 2016). Wird ein AT an einem Schuh, am Gürtel oder in einer Hosentasche getragen, muss darauf geachtet werden, dass dieser nach einem Kleidungswechsel, nach dem Schlafen oder Aktivitäten im Wasser wieder angelegt wird (Šimůnek et al., 2016).

ATW werden wie eine Uhr am HG getragen. Dabei sind sie durch ihre uhrgleiche äußere Form unauffällig im Alltag. Da Uhren ein nützliches Modeaccessoire sind, werden sie von vielen Menschen getragen, wodurch eine Umgewöhnung an ein ATW schnell stattfinden kann (Chen et al., 2016; Jo et al., 2016).

Viele ATW sind wasserdicht, sodass sie für die Körperhygiene oder Aktivitäten im Wasser nicht abgelegt werden müssen und durch die kleine Bauweise auch nachts getragen werden können (Chen et al., 2016). Darüber hinaus ermöglicht die Batterielaufzeit das dauerhafte Tragen von bis zu zwei Wochen. Durch den langen überwachten Zeitraum können präzise Aussage über das Bewegungsverhalten getroffen werden (Rosenberger, Buman, Haskell, McConnell & Carstensen, 2016).

Im Sport sind brustgurtbasierte Systeme zur Erfassung der HF seit den späten 1980er Jahren weit verbreitet. Die größte Limitation für die lange Nutzung von diesen Systemen ist die Enge des Brustgurtes, die Hautirritationen hervorrufen kann (Parak et al., 2017). Für weibliche Nutzer ist der Nachteil, dass Brustgurtsysteme meist nicht kompatibel mit Sport-Bustiers sind (Gorny et al., 2017). Zudem ist ein Brustgurtsystem unter einem Shirt oder Hemd im Alltag durchaus auffällig (Schäfer & Vagedes, 2013). Während sie im Sport ersatzweise zum Elektrokardiographen (EKG) verwendet werden, sind sie aus den genannten Gründen zum Ganztags-Monitoring im Alltag nur begrenzt geeignet.

Laut Diaz et al. (2016) wurden infolgedessen zur Erhöhung der Compliance in verschiedenen Studien der National Health and Nutrition Examination Survey, der Dallas Heart Study und dem UK Biobank project AT zu ATW umgebaut. Auch Thiel et al. (2016) berichten von einer besseren Compliance und lückenloser Aufzeichnung der ATW, vor allem bei Wasserdichtigkeit.

Ein weiterer Vorteil von ATW gegenüber AT ist, dass mehr Informationen gesammelt werden können. Am HG besteht die Möglichkeit, neben der Detektion von Schritten oder der Reichweite durch das Global Positioning System, die HF via PPG zu messen (Jo et al., 2016). Zudem wird an einem System geforscht, das die Messung der Hauttemperatur zu verlässlicheren Aussagen über die Energiebilanz ermöglichen soll (Bieber, 2014). Beim Tragen an der Hüfte wäre dies nicht umsetzbar.

Am HG können die Informationen dem Nutzer anhand eines Displays direkt zur Verfügung gestellt werden, was ein Echtzeit-Monitoring ermöglicht (Ferguson et al., 2015). Ist kein Display vorhanden, können die Daten über kostenlose, internetbasierte Apps des Herstellers auf dem Smartphone eingesehen werden. Durch die leichte Handhabung wird Anwendungsfehlern entgegengewirkt. Einige Hersteller der ATW ermöglichen den Austausch mit anderen Nutzern über soziale Netzwerke (Diaz et al., 2015).

2.3 Schrittzahl

2.3.1 Definition: Schritt

Ein Schritt wird als eine Bewegung definiert, die beginnt, wenn der gesamte Fuß vom Boden abgehoben wurde und mit dem Erreichen des Bodens wieder endet (Imboden et al., 2017). Der dabei generierte Abstand in Fortbewegungsrichtung zwischen den Bodenberührungen definiert die Schrittweite (Bieber, 2014). Der Schritt einer Person ist abhängig von seiner Größe, seinem Alter und seinem Fitness-Level. Die Schrittweite ist ungefähr proportional zu der Größe der Person und entspricht etwa 42 % (Bassett et al., 2017).

2.3.2 Goldstandard zum Erfassen der Schrittzahl

Oft genannte Referenzkriterien in Studien sind die direkte Schrittzählung von einem Beobachter entweder mit Videographie oder einem zweiten Beobachter sowie das ActiGraph Accelerometer (Straiton et al., 2018; Wijndaele et al., 2015) oder das Omron Pedometer (Holbrook, Barreira & Kang, 2009).

Eine Studie von Lee, J. A., Williams, Brown und Laurson (2015) zeigte, dass das Accelerometer ActiGraph GT3X+ eine gute Übereinstimmung bei moderaten bis schnellen Gehgeschwindigkeiten unter Laborbedingungen (LB) (intraclass correlation coefficients (ICC) = 0,72 bis 0,99 verglichen mit der direkten Observation) und außerhalb des Labors (ICC = 0,90 verglichen mit dem Pedometer Yamax Digiwalker) aufwies. Welk (2002) hingegen sagten, dass das ActiGraph nicht der Goldstandard für die SZ-Messung sei. Sasaki, John und Freedson (2011) unterstützten diese Aussage. Sie kamen zu dem Schluss, dass das ActiGraph GT3X nicht bei Aktivitäten geeignet ist, die über die vertikale Bewegung von Schritten hinausgeht. Auch Rosenberger et al. (2016) kamen zu dem Ergebnis, dass das ActiGraph GT3X+ als Goldstandard bei epidemiologischen Studien außerhalb des Labors nicht geeignet war. Sie schlugen stattdessen das Omron Pedometer vor. Dieses wurde als valides Messinstrument zur Bestimmung der SZ beschrieben. Sie bezogen sich dabei auf eine Studie von Holbrook et al. (2009), die den beiden Geräten Omron HJ-151 und HJ-720ITC eine gute Validität und Reliabilität bei verschiedenen Aktivitäten im Vergleich zur direkten SZ-Zählung bescheinigten.

2.3.3 Methoden der Schrittzahlmessung

Zur Erfassung der SZ können Accelerometer, Pedometer oder die Zählung der Schritte durch eine Person verwendet werden. Accelerometer und Pedometer werden meist zum Tragen an der Hüfte oder am Fuß entwickelt. Die Begründung liegt darin, dass Beschleunigungen nahe des Körperschwerpunktes einen engeren Zusammenhang mit der körperlichen Aktivität haben (Thiel et al., 2016). Mit Hilfe des technischen Fortschritts, der Micro-Electro-Mechanical-System-Sensoren günstiger und kleiner machte (Lee, J.-M. et al., 2014), konnten AT entwickelt werden, die am HG tragbar sind. Micro-Electro-Mechanical-System-Sensoren werden für die Accelerometer-Technik eingesetzt und stellen damit die am häufigsten genutzte Art zur SZ-Erfassung am HG dar.

2.3.4 Funktionsweise der Schrittzahlmessung

ATW messen die Schritte nicht direkt. Bei einem Schritt findet eine Bewegung und damit eine Beschleunigung in mindestens eine Raumrichtung statt.

Die Beschleunigung kann von Beschleunigungssensoren, den Accelerometern, erfasst, von einer Software weiterverarbeitet und zu einem Schritt ausgewertet werden (Schrüfer, Reindl & Zagar, 2014). In ATW werden oft Accelerometer mit tri-axialen Micro-Electro-Mechanical-System-Beschleunigungssensoren verbaut, die den Raum dreidimensional erfassen (Chen et al., 2016). Die Funktionsweisen der ATW sind untereinander vergleichbar, doch jedes Gerät hat seinen eigenen Algorithmus zur Errechnung eines Schrittes (Kaewkannate & Kim, 2016). Diese Algorithmen sind auf gesunde, erwachsene Menschen mit einem nicht-pathologischen Gangbild programmiert (Modave et al., 2017).

Im Folgenden wird dargestellt, wie ein Schritt erfasst werden kann und welche informationstechnischen Schritte notwendig sind, damit schlussendlich ein Schritt auf dem ATW angezeigt wird. Die Abbildung 1 veranschaulicht den Arbeitsprozess von dem gesendeten Signal bis zur erkannten Aktivität.

Abbildung 1. Arbeitsprozess vom Signal zur angezeigten Aktivität. Modifiziert nach Bieber (2014).

Durch die Beschleunigungssensoren werden analoge Signale gemessen, die zur Weiterverarbeitung in digitale Werte umgewandelt werden müssen. Zudem messen die Sensoren die Bewegung nicht fehlerfrei, weshalb die Signale anschließend zur Verbesserung der Qualität und zur Datenreduktion weiterverarbeitet werden (Vorverarbeitung). Je nach Bewegungsart sind die Signaleigenschaften unterschiedlich, sodass nach einer näheren

Betrachtung der Messsignale auf eine bestimmte Aktivität geschlossen werden kann. Dazu werden die Daten normiert und relevante Merkmale extrahiert. Im letzten Schritt werden die Merkmale zusammengefasst und klassifiziert. Es findet ein Abgleich der Merkmale mit bekannten Merkmalen statt, wodurch auf die Aktivität des Schritts geschlossen wird. (Bieber, 2014)

Datenerfassung durch Sensoren: Accelerometer

Wie bereits erwähnt, werden vorwiegend Accelerometer in ATW verwendet. Im Folgenden wird das am häufigsten verwendete Verfahren zur Erfassung der Beschleunigungseinwirkung, das kapazitive Verfahren, erläutert. Weitere mögliche Verfahren basieren auf einem optischen Abtastsystem, Dehnungsmessstreifen oder dem piezoelektrischen Effekt (Bieber, 2014; Thiel et al., 2016). Der Versuchsaufbau lässt sich der Abbildung 2 entnehmen. Für das kapazitive Verfahren werden Micro-Electro-Mechanical-Systeme verwendet, in denen sowohl die mechanischen, als auch die elektronischen Auswerteeinheiten enthalten sind. Werden drei Sensorelemente innerhalb einer Sensoreinheit orthogonal zueinander ausgerichtet, so können die Beschleunigungen im Raum dreidimensional erfasst werden (Hey, Anastasopoulou & von Haaren, 2014).

Um die Beschleunigung messbar zu machen, wird durch eine Batterie eine Spannung von meist 5 Volt erzeugt. Die Batterie wird an die beiden Gegenelektroden und die Prüfmasse angelegt, die in Abbildung 2 des Versuchsaufbaus zu sehen sind (Wendt, 2015).

Abbildung 2. Versuchsaufbau eines Beschleunigungssensors mit kapazitivem Verfahren. Modifiziert nach Baumann (2010) und Bieber (2014).

Die Beschleunigung wird gemessen, indem eine elastisch gelagerte Prüfmasse m unter Federeinwirkung beweglich angeordnet ist (Schubert, 1995). Findet keine Bewegung statt, befindet sich die Prüfmasse in der Ruheposition. Erfolgt eine Beschleunigung a des Systems, bewegt sich die Prüfmasse aufgrund der Trägheit entgegengesetzt der Beschleunigungsrichtung (Wendt, 2015). Zudem ist die Verschiebung der Prüfmasse abhängig von der Intensität der Beschleunigung. Der Abstand zwischen der Prüfmasse und den beiden Gegenelektroden (d_1 und d_2) verändert sich und damit das elektrische Feld, was in einer Kapazitätsänderung resultiert. Hierbei bilden die Gegenelektrode 1 mit der Prüfmasse (Mittелеlektrode) den Prüfkondensator C1 und die Gegenelektrode 2 mit der Mittелеlektrode den Prüfkondensator C2. Die Kapazitäten der Prüfkondensatoren ändern sich durch die Wegänderung der Prüfmasse (Baumann, 2010; Bieber, 2014; Schrüfer et al., 2014). Die genannten Vorgänge werden mit Hilfe der folgenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten beschrieben. Wird eine Beschleunigung a auf den Versuchsaufbau aus Abbildung 2 ausgeübt, tritt eine Kraft F auf, die nach Gleichung 1 wie folgt definiert wird:

$$F = a * m \quad (1)$$

Die Kraft F bewirkt eine Bewegung der Prüfmasse m als bewegliche Mittелеlektrode (Baumann, 2010). Durch das Umstellen der Gleichung 1 wird die Beschleunigung a wie in Gleichung 2 ersichtlich, ermittelt.

$$a = \frac{F}{m} \quad (2)$$

Das Gewicht der Prüfmasse m wird als bekannt vorausgesetzt. Die Abstandsänderungen sind proportional zu der Kapazitätsänderung, die wiederum der Spannungsänderung entspricht (Baumann, 2010). Die Änderung der Spannung erfasst ein Potentiometer, welches mit der 5 V Batterie und der Prüfmasse verbunden ist und das Spannungssignal ausgibt (Wendt, 2015). Somit kann das Spannungssignal als proportional zur Kraft F angenommen (womit F bekannt ist) und die Beschleunigung a berechnet werden.

Bevor der Wert der Beschleunigung digital weiterverarbeitet werden kann, muss das analoge Signal des Potentiometers digitalisiert werden. Das analoge Spannungssignal kann durch einen Analog-Digitalwandler diskretisiert werden. Dabei erfolgt die Diskretisierung des Zeitbereichs durch Abtastung an definierten Zeitpunkten (auch Abtastfrequenz/ sampling rate) und die Einteilung des Wertebereichs durch die Messauflösung. Die Messauflösung definiert die Anzahl der gleichgroßen Abschnitte des Wertebereichs. Dabei entsteht eine Art Messraster wie in Abbildung 3, bei dem auf der X-Achse die Abtastfrequenz, also die Anzahl der Messpunkte pro Sekunde, aufgezeichnet wird (Hey et al., 2014). Auf der Y-Achse wird die

Messauflösung aufgetragen. Über dieses Raster wird das vom Potentiometer ausgegebene kontinuierliche Signal (Zeitverlauf auf der X-Achse und Höhe des Ausschlages auf der Y-Achse) gelegt (siehe Abbildung 3). Somit schneiden sich die Kurve des kontinuierlichen Signals und das Messraster.

Abbildung 3. Messraster zur Verdeutlichung der Entstehung eines diskreten Wertes, Abtastfrequenz in Hertz und Messauflösung in Bit.

Je höher die Abtastfrequenz und die Messauflösung werden, desto feiner wird das Messraster und desto mehr Schnittpunkte (Abtastpunkte) gibt es pro Zeiteinheit. Die Schnittpunkte stellen dabei die diskreten Werte dar (vergleiche Abbildung 3). Ein feineres Raster hat zur Folge, dass die diskreten Werte genauer werden. Um die Beschleunigung a zu erhalten, muss nach der Gleichung 2 und der Annahme der Proportionalität die Spannung, also hier die ermittelten diskreten Werte, durch die Masse m geteilt werden. Dieser Vorgang findet für alle drei Sensoren statt. Theoretisch könnten unendlich große Abtastraten und Messauflösungen festgelegt werden, doch die Kapazität der Hardware ist begrenzt.

Vorverarbeitung

Da die gewonnenen diskreten Werte pro Sensor zu zahlreich und unübersichtlich sind, werden sie gefiltert und normiert. Die diskreten Werte beschreiben (wie vorher die analogen Werte) eine Funktion. Durch die drei Sensoren sind somit drei Funktionen vorhanden und aufgrund der Datenmenge nicht zur Weiterverarbeitung geeignet, weshalb Fensterungen gewählt werden. Ein Fenster ist ein Abtastintervall, in dem eine bestimmte Anzahl von Arrays zusammengefasst wird. Ein Array enthält die diskreten Werte der drei Sensoren, die

üblicherweise die Beschleunigungswerte in x, y und z-Richtung haben. Die Fenstergröße FS muss abhängig von der zu erfassenden Aktivität gewählt werden (Hey et al., 2014) und wird durch die Messperiodenlänge und einer Abtastfrequenz bestimmt. Die Bewegungen von Menschen haben eine optimale Abtastfrequenz von 32 Hz. Wird davon ausgegangen, dass die Abtastfrequenz 32 Hz und die Messperiodenlänge 2 s beträgt, ergibt sich eine Fenstergröße von $FS = 2 s * 32 Hz$, also 64 Arrays pro Fenster (Bieber, 2014). Für Signale, die nicht periodisch sind, sollten sich die Fenster, abhängig von der zu erkennenden Aktivität, überlappen. Die ideale Überlappung beträgt 50 % (Bieber, 2014).

Merkmalsextraktion

Aus den gewonnenen Daten lassen sich Merkmale gewinnen. Diese beschreiben die Eigenschaften des Beschleunigungsverhaltens und werden damit zur Unterscheidung der Aktivitäten genutzt. Für eine Schritterkennung sollte aus den möglichen Merkmalen eine definierte Anzahl von relevanten Merkmalen selektiert werden. Wenn mehrere Merkmale extrahiert werden, können sie in einem Merkmalsvektor zusammengefasst werden. Durch die Auswahl und Zusammenfassung werden die Daten reduziert. (Bieber, 2014)

Klassifizierung

Um die generierten, extrahierten Merkmale mit Merkmalen von bekannten Aktivitäten zu vergleichen, werden Klassifikatoren verwendet. Ein Klassifikator erkennt Muster der Daten und ordnet sie Kategorien zu, wobei es verschiedene Arten von Klassifikationsverfahren gibt. Eine Erläuterung der Verfahren würden den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Die Erkennungsrate ist von dem gewählten Merkmal, den Aktivitätsdaten und dem Klassifikator abhängig. Durch eine Schwellwertfunktion, die die Beschleunigungsspitzen beachtet, ist eine Schritterkennung durchführbar (Bieber, 2014; Thiel et al., 2016).

2.3.5 Einflussfaktoren auf die Schrittdetektion am Handgelenk

Wird ein AT mechanischer Vibration oder Beschleunigungen ausgesetzt, kann ein Schritt gezählt werden, obwohl keiner erfolgt ist. Dieses Problem tritt besonders bei ATW auf, da das HG bei Arbeiten im Haushalt oder beim Gestikulieren bewegt wird (Bassett et al., 2017). Die Firma Fitbit empfiehlt daher beispielweise das Tragen am nicht-dominanten HG. Soll der ATW an dem dominanten HG getragen werden, wäre eine weitere Möglichkeit die Regulierung der Sensitivität (Lee, J.-M. et al., 2014).

Ein weiteres Problem ist, dass ein ATW am HG frei in alle Richtungen bewegt werden kann und nicht in einer Position fixiert ist. Durch die orthogonale Ausrichtung der drei Accelerometer ist das System gegenüber Verdrehungen anfällig. Eine Verdrehung beeinflusst die gemessene Beschleunigung und die Erkennungsrate. Dem Problem könnte durch die Entwicklung

komplexerer Klassifizierungsalgorithmen entgegengewirkt werden. Mobile Geräte sind jedoch zu schwach und zu klein, um eine solch komplexe Rechnung durchzuführen. Eine weitere Möglichkeit bietet die Veränderung von Merkmalen, was jedoch zu einem Informationsverlust führt. Die Normierung der Sensordaten und Überführung in ein neues Koordinatensystem wäre eine dritte Variante. Die Daten werden dann in ein Bezugssystem transformiert, das unabhängig von der Orientierung des Systems ist. (Bieber, 2014)

2.4 Herzfrequenz

2.4.1 Definition: Herzfrequenz

Die HF ist die Anzahl der Herzschläge pro Zeiteinheit. Meist wird sie in beats per minute (engl. bpm - Schläge pro Minute) mit der Einheit min^{-1} angegeben. Dabei ist die HF beim Menschen abhängig von der Belastung, dem Alter und der körperlichen Fitness (Löllgen, 2015). Zudem beschreibt sie die Effizienz des kardiovaskulären Systems und der Herzfunktion (Parak et al., 2017).

2.4.2 Goldstandard zum Erfassen der Herzfrequenz

Der Goldstandard zur Erfassung der HF ist das EKG (Horton, Stergiou, Tak S & Katz, 2017; Schäfer & Vagedes, 2013), das häufig als Referenzgerät (RG) in Studien verwendet wird (Claes et al., 2017; Gillinov et al., 2017; Hendriks et al., 2017; Horton et al., 2017; Jo et al., 2016; Montoye, Mitrzyk & Molesky, 2017; Shcherbina et al., 2017; Wallen et al., 2016). Eine alternative RM bilden brustgurtbasierte Systeme, die bereits als valide zum EKG getestet wurden (Dooley et al., 2017; Gorny et al., 2017; Parak et al., 2017; Stahl, An, Dinkel, Noble & Lee, 2016). Durch diese Systeme ist eine nicht standortgebundene Messung möglich, weshalb sie vor allem bei Studien außerhalb von Laborsettings zum Einsatz kommen.

2.4.3 Methoden der Herzfrequenzmessung

Das Prinzip der HF-Messung am HG unterscheidet sich zu dem des Goldstandards. Beim EKG werden die Herzaktionen gemessen, die im Körper autonom durch eine elektrische Erregung ausgelöst werden. Dieser schwache elektrische Strom kann vom EKG anhand von Elektroden am Körper erfasst und gemessen werden (Allen, 2007).

Lange Zeit war es eine Herausforderung die HF nicht-invasiv zu erfassen (Gillinov et al., 2017). Zunächst war die PPG ein Bestandteil der Pulsoximetrie, die im klinischen Alltag ihren Einsatz findet (Schäfer & Vagedes, 2013). Später wurde die PPG am Ohrläppchen durchgeführt. Durch die Weiterentwicklung des Verfahrens ist es nun möglich, die HF am HG mit geringem technischen Aufwand optisch und ohne Nebenwirkungen zu erfassen.

2.4.4 Funktionsweise der Herzfrequenzmessung per Photoplethysmographie

Bei der PPG wird Licht in ein Gewebe eingestrahlt und das zurückkommende Licht gemessen.

An dem ATW befinden sich dafür ein oder mehrere lichtemittierende Dioden (LED) und eine Photodiode als Detektor, die auf der Haut am HG aufliegen (Allen, 2007; Delgado-Gonzalo et al., 2015). Lichtquelle und Photodiode sollten dabei optisch voneinander getrennt sein, damit die Strahlung der LED nicht direkt auf die Photodiode gelangt und ein Untergrundsignal verursacht. Durch die Streuung des Lichts im Hautgewebe lässt sich ein gewisses Rauschen aber kaum verhindern (Heerlein & Rügheimer, 2014).

Der Emitter sendet LED-Strahlen auf die Haut aus (Delgado-Gonzalo et al., 2015). Diese Strahlen haben eine gewisse Wellenlänge, die die obersten Hautschichten durchdringen (Spierer et al., 2015). Die Wellen gelangen durch die oberflächlichen (hautnahen) Arterien des HG zum Blut (Allen, 2007). Zur Pulsmessung am HG hat sich grünes Licht mit einer Wellenlänge von 530 nm als effektiv erwiesen (Lee, S. M., Shin & Hahm, 2016; Maeda, Sekine & Tamura, 2011).

Abbildung 4: Darstellung des Einflusses der Herzzyklen auf das einfallende Licht. Grafik von Heerlein und Rügheimer (2014)

Ein Blutbestandteil ist das Hämoglobin, das die Wellen absorbieren und transmittieren kann (Spierer et al., 2015). Während eines Herzzyklus (Systole und Diastole) ändert sich rhythmisch die Blutmenge in den Arterien (vgl. Abbildung 4) (Löllgen, 2015). Mit einer Veränderung des Blutvolumens geht auch eine Änderung der Hämoglobinmenge einher (Delgado-Gonzalo et al., 2015). Bei einem erhöhten Blutvolumen nimmt die absolute Menge an Hämoglobin zu, wodurch weniger Licht reflektiert wird (Jo et al., 2016). Bei der Systole wird daher mehr Licht absorbiert (d.h. weniger reflektiert) als bei der Diastole. Die Abbildung 4 veranschaulicht den

Einfluss des Herzzyklus und des Blutvolumens auf das eingestrahlte Licht. Die reflektierten Wellen werden von der Photodiode erfasst (Allen, 2007). Aus der Periodizität des Messsignals lässt sich die HF ableiten (Heerlein & Rügheimer, 2014). Betrachtet wird somit lediglich die relative Änderung der Lichtabsorption.

Datenerfassung durch Sensoren: Photoplethysmograph

Der Arbeitsprozess vom Signal zur angezeigten Aktivität ist mit der in 2.3.4 Funktionsweise der Schrittzahlmessung zu vergleichen. Der Unterschied liegt in der Eigenschaft des analogen Signals, das eine andere erste Verarbeitung bedingt.

Ein Photoplethysmograph ist ein optischer Sensor zur HF-Messung. Er enthält ein oder mehrere LED, einen Photodetektor, eine LED-Ansteuerung und einen Wechselspannungs-Gleichspannungs (AC/DC)-Konverter des Detektorsignals. Die Anforderungen sind dabei eine möglichst kleine Bauteilgröße bei geringem Energiebedarf und hoher Effizienz zu erreichen (Heerlein & Rügheimer, 2014).

Wichtige technische Voraussetzungen für eine komplikationsfreie Verwendung sind zum einen, dass die Wellenlänge der ausgesendeten LED-Strahlen konstant bleiben muss. Dafür sind kurze Impulse mit einer Pulslänge von weniger als 0,3 ms und einer Wiederholungsrate von 2 ms ein bewährtes Mittel (Halbritter, Weber & Strüwing, 2014). Zum anderen muss eine hohe Messgüte erfüllt werden. Hierfür müssen die Emitter eine enge Wellenlängentoleranz aufweisen. Bei grünen LEDs beträgt die Schwankung ± 10 nm (Halbritter et al., 2014). Weiterhin ist es wichtig, dass die Wellenlänge auch bei Temperaturänderungen konstant bleibt. Der Temperaturkoeffizient beträgt bei grünem LED 0,4 nm/K (Heerlein & Rügheimer, 2014). Darüber hinaus ist eine hohe Abtastfrequenz die Voraussetzung für eine hohe und damit gute Auflösung. Typische sampling-Raten liegen zwischen 25 und 500 Hz pro Kanal mit Pulslängen von 5 bis 500 μ s (Halbritter et al., 2014).

Die vom Gewebe reflektierte und vom Photodetektor erfasste Lichtintensität wird als elektrisches (kontinuierliches) Signal ausgegeben. Zur Digitalisierung des Detektorsignals sind Auflösungen von 22 Bit möglich. Dabei muss bei dem Signal zwischen dem AC-Signal und dem DC-Signal unterschieden werden (Abicht, 2003; Allen, 2007). Das DC-Signal ist bei einem Probanden am selben Messort nahezu konstant und abhängig von der Intensität des reflektierten Lichts. Das AC-Signal ist dabei das Detektorsignal der Periodizität (also der pulssynchronen Veränderung des Signals) und damit eine kleine Datenmenge (Halbritter et al., 2014). Der DC-Anteil lässt sich ermitteln, indem vom gesamten PPG-Signal das AC-Signal abgezogen wird und ist dementsprechend eine große Datenmenge (Abicht, 2003). Bei der Messung mit einer Wellenlänge von 530 nm und dem Einsatz einer Batterie von 8 mA ist das Verhältnis von AC- zu DC-Anteilen 0,00035. Dieser kleine Anteil vom AC-Signal ist eine

Herausforderung für die Digitalisierung (Halbritter et al., 2014). Um dieses Missverhältnis zu umgehen, werden bei der Ermittlung der Periodizität die konstanten Signalanteile mit einem Bandpassfilter unterdrückt und die verbleibenden AC-Signalkomponenten verstärkt. Damit werden mehr AC-Signale erzeugt und das Verhältnis korrigiert (Allen, 2007; Heerlein & Rügheimer, 2014). Die diskreten Messwerte bilden, wie bei der SZ, eine Funktion. Hier kann sie als Funktion der Signalstärke über die Zeit beschrieben werden (Abicht, 2003), die in derselben Weise wie bei der SZ mittels der Vorverarbeitung, Merkmalsextraktion und Klassifizierung weiterverarbeitet wird.

Vorverarbeitung

Bei der Vorverarbeitung werden die diskreten Messwerte gefiltert und normiert. Auch bei der Vorverarbeitung der Messwerte des Photoplethysmographen werden Fensterungen gewählt (vgl. Seite 26). Der Unterschied liegt in der Anzahl der Sensoren. Bei der HF wird meist nur mit einem Sensor gemessen, sodass das Array die diskreten Werte der Signalstärke über die Zeit von einem Sensor enthält. Die Fenstergröße ist abhängig von der Wellenlänge (Halbritter et al., 2014).

Merkmalsextraktion

Aus den komprimierten Daten lassen sich Merkmale gewinnen. Die Merkmale beschreiben das Signalverhalten und werden zur Unterscheidung der verschiedenen HF genutzt. Das Vorgehen zur Merkmalsextraktion kann Seite 27 entnommen werden.

Klassifizierung

Bei der Klassifizierung werden die extrahierten Merkmale mit bekannten Merkmalen verglichen. Aufgrund von Mustern, die von einem Klassifikator erkannt werden, kann die HF ausgegeben werden.

2.4.5 Einflussfaktoren auf die Messung per Photoplethysmographie

Die Präzision der Messung kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden. Zum einen ist die obere Hautschicht nicht bei jedem Menschen gleich dick. Eine Variation von 0,6 mm bis 3 mm ist durchaus normal. Somit muss die Wellenlänge gewährleisten, dass sie verschiedenen dicke Hautschichten durchdringen kann (Delgado-Gonzalo et al., 2015). Beim Anspannen der Unterarmmuskulatur kann sich der Untergrund ebenfalls verändern (Parak et al., 2017; Stahl et al., 2016). Verrutscht der ATW bei einer Bewegung, verändert sich die Auflagefläche des Sensors und damit das zu messende Areal (El-Amrawy & Nounou, 2015). Ebenso können die Verschlussbänder zu eng oder weit eingestellt sein (Bunn, Navalta, Fountaine & Reece, 2018). Einen weiteren Einfluss hat die Temperatur. Bei kälterer Haut sind die oberflächlichen Arterien verengt, wodurch sich die Fließgeschwindigkeit des Bluts verändert (Rabe, 2006). Auch die

Hautfarbe ist von Bedeutung, da die Lichtreflektion vom Melaningehalt der Haut beeinflusst werden kann (Fallow, Tarumi & Tanaka, 2013; Gillinov et al., 2017). Zudem muss beachtet werden, dass die HF ein Vitalzeichen ist, das auf viele verschiedene physiologische Stimuli wie Stress oder Krankheiten reagiert (Löllgen, 2015). Bei einer erhöhten HF im Tagesverlauf kann somit nicht direkt auf die KA geschlossen werden. Hinzu kommt, dass die Registrierung der HF-Veränderung zeitlich verzögert stattfindet (Gorny et al., 2017).

2.5 Methoden zur Ermittlung der Messgenauigkeit

Die Thematik dieser Arbeit ist die Ermittlung, ob ein ausgeführter Schritt von einer Person als Schritt vom ATW erkannt wird und ob die gemessene HF der tatsächlichen HF entspricht. Die Überprüfung könnte als Beurteilung auf Validität benannt werden. Doch in Bezug auf das Thema dieser Arbeit stellt sich die Frage, ob dieses Gütekriterium geeignet ist.

Die Validität oder auch Gültigkeit genannt, bezieht sich auf die Genauigkeit des Messinstruments. Bei der Überprüfung wird festgestellt, ob das Instrument das Merkmal misst, was es vorgibt zu messen (Himme, 2009). Dabei wird zwischen verschiedenen Arten der Validität unterschieden: Bei der Inhaltsvalidität wird überprüft, ob die Messergebnisse das zu untersuchende Konstrukt, welches von verschiedenen Merkmalen beschrieben wird, repräsentieren (Rammstedt, 2010). Die Kriteriumsvalidität liegt vor, wenn das zu untersuchende Konstrukt und ein bereits auf Validität und Reliabilität überprüfbares Konstrukt miteinander korrelieren. Kriteriumsvalidität wird in die Übereinstimmungsvalidität und Prognosevalidität unterteilt. Bei der Übereinstimmungsvalidität wird geprüft, ob das Ergebnis des Messinstruments mit Beobachtungen aus der Umgebung an einem Messzeitpunkt übereinstimmt. Die Prognosevalidität gibt an, ob sich mit dem Ergebnis des Messinstruments Vorhersagen machen lassen, die sich in der Zukunft erfüllen (Himme, 2009). Bei der Konstruktvalidität wird davon ausgegangen, dass einem erhobenen Konstrukt verschiedene Merkmale zugrunde liegen und diese tiefgehend theoretisch begründet sind. Auf diese Merkmale muss das Messinstrument abgestimmt sein (Westen & Rosenthal, 2003).

Durch die genauere Betrachtung der Begriffe zeigt sich, dass die klassischen Definitionen nicht mit dem Ziel dieser Arbeit übereinstimmen. Aus diesem Grund wird mit den ähnlichen Begriffen Genauigkeit und Zuverlässigkeit gearbeitet.

Die Genauigkeit ist das Maß der Annäherung bzw. der Abweichung eines Messwerts von einem wahren Wert einer Messgröße (Dietrich & Schulze, 2014). Es zeigt dabei die systematischen und zufälligen Fehler auf (Wellnitz, 2005). Die Differenz zwischen dem Mittelwert des zu testenden Verfahrens und dem Referenzwert (wahren Wert) wird als systematische Messabweichung (engl. Bias) bezeichnet (Dietrich & Schulze, 2014; Wellnitz, 2005).

Mögliche statistische Methoden die Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu überprüfen, sind Mittelwertvergleiche wie beispielsweise die absolute und relative Abweichung des ATW vom RG oder eine Varianzanalyse. Andere Möglichkeiten wären den Zusammenhang der Geräte mittels Korrelationen oder der Bland-Altman-Analyse zu testen.

Eine andere Methode die Fehlmessungen zu ermitteln und zu vergleichen, ist der sogenannte Error. Der Error lässt sich entweder als relativer oder absoluter Wert berichten. Häufig verwendet wird der durchschnittliche absolute prozentuale Error (engl. mean absolute percentage error, MAPE) wie in Gleichung 3 dargestellt.

$$MAPE = \left(\frac{|Messwert ATW - Messwert RG|}{Messwert RG} \right) * 100\% \quad (3)$$

Eine Abwandlung ist der durchschnittliche prozentuale Error (engl. mean percentage error, MPE), bei dem nicht mit Beträgen gerechnet wird. Anhand des MPE kann eine Über- oder Unterschätzung des ATW abgelesen werden. Ist der MPE-Wert positiv, liegt eine Überschätzung vor. Ist der MPE negativ, liegt eine Unterschätzung vor. Durch den MAPE kann das Ausmaß des Errors abgeschätzt werden (Floegel et al., 2017).

Korrelationen messen die Stärke des Zusammenhangs von zwei Variablen zueinander. Bei einer Veränderung der Variable A kann von einer gleichgerichteten Veränderung der Variable B ausgegangen werden. Korrelationen geben keine Information darüber, welche Variable eine andere bedingt. Der Korrelationskoeffizient gibt dabei die Stärke des Zusammenhangs an und kann zwischen -1 und $+1$ liegen. (Wirtz & Nachtigall, 2012)

Anhand der Bland-Altman-Analyse kann die Übereinstimmung zweier Messverfahren (Testverfahren und Referenzverfahren) beurteilt werden (Giavarina, 2015). Dafür werden die durchschnittliche Differenz der Verfahren sowie die Streuung der Messwertdifferenzen betrachtet (Grouven, Bender, Ziegler & Lange, 2007). Voraussetzung für die Analyse ist eine Normalverteilung der Messergebnisse (Giavarina, 2015).

Zu ermittelnde Größen sind das Bias \bar{d} (die durchschnittliche Differenz zwischen dem zu testenden Verfahren S_1 und dem Referenzverfahren S_2 , siehe Gleichung 4) und dessen Standardabweichung SD . Hinzu kommen die Limits of Agreement (engl. Übereinstimmungsgrenzen, LoA), dem 95 % Konfidenzintervall der Differenz (Giavarina, 2015; Tipton & Shuster, 2017).

$$\bar{d} = \frac{\sum(S_1 - S_2)}{n} \quad (4)$$

Bei einem Bland-Altman-Plot wird die Übereinstimmung zweier Messverfahren graphisch in einem Streudiagramm dargestellt (vgl. Abbildung 5) (Giavarina, 2015). Hierdurch können die Stärke der Abweichung, Ausreißer und das Ausmaß des systematischen Messfehlers geschätzt werden (Grouven et al., 2007). Um die Streuung der Differenzen der einzelnen Messwertepaare betrachten zu können, wird ein Koordinatensystem angefertigt.

Abbildung 5: Beispiel eines Bland-Altman-Plots. Aufgetragen sind das arithmetische Mittel der Messpaare (X-Achse) gegen die Differenzen der Messpaare (Y-Achse), das Bias (hier Mean) und das obere sowie untere Limit of Agreement. Giavarina (2015)

Dafür werden auf der X-Achse das arithmetische Mittel der Messpaare \bar{x} (siehe Gleichung 5)

$$\bar{x} = \frac{(S_1 + S_2)}{2} \quad (5)$$

gegen die Differenzen der Messpaare D (siehe Gleichung 6)

$$D = S_1 - S_2 \quad (6)$$

auf der Y-Achse für alle Messwertpaare aufgetragen (Bland & Altman, 1986; Bland & Altman, 1995; Grouven et al., 2007). Das Bias \bar{d} ist dabei die bestmögliche Schätzung des unbekanntem wahren Wertes und wird als Parallele zur X-Achse eingetragen (Grouven et al., 2007). Zusätzlich werden das obere und untere LoA (LoA^U bzw. LoA_L) berichtet (siehe Gleichung 7) (Giavarina, 2015; Grouven et al., 2007).

$$LoA = \bar{d} \pm 1,9 SD \quad (7)$$

Die Bland-Altman-Analyse ist zur Überprüfung der Übereinstimmung von zwei Messverfahren notwendig, da beispielsweise die alleinige Betrachtung des Korrelationskoeffizienten Nachteile mit sich bringt. Werden zwei verschiedene Messverfahren verglichen, die dieselbe Größe messen, muss von einer hohen Korrelation ausgegangen werden (Giavarina, 2015; Luiz & Szklo, 2005). Zudem bilden Korrelationen lediglich die Stärke des Zusammenhangs der Variablen und nicht deren Übereinstimmung ab. Ein weiterer Nachteil der

Korrelationskoeffizienten ist, dass dessen Ergebnisse stets abhängig von der Stichprobengröße sind. So weisen größere Stichprobe schneller hohe Korrelationen auf als Studien mit kleineren Stichproben (Bland & Altman, 1986; Rossiter, 2002). In Studien, die starke Korrelationskoeffizienten und niedrige mittlere prozentuale Error als Validierungskriterien anführten, wurden ATW als valide eingestuft. Wurde dagegen das Bias und die LoA hinzugezogen, wiesen die ATW nur unzureichende Ergebnisse auf (Gorny et al., 2017). Wichtig ist dabei laut Giavarina (2015), dass die akzeptablen LoA im Vorhinein festgelegt werden müssen.

2.6 Forschungsstand

Aufgrund der Präsenz und Popularität von ATW bei Nutzern ist es wichtig, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit dieser zu kennen (Gomersall et al., 2016). Denn obwohl ATW immer mehr Einzug in den Alltag und Sport halten, sind sie für dieses Feld noch nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht worden (Wallen et al., 2016). Reid et al. (2017) sehen es als essentiell an, die Reliabilität und Validität der ATW zu überprüfen, wenn sie als sinnvolle Geräte zur Selbstüberwachung zum Einsatz kommen sollen. Um eine Gefährdung zu vermeiden, müssen ATW besonders in Bezug auf Menschen mit Erkrankungen, zuverlässig die HF messen (Jo et al., 2016). Daher muss die Grundlagenforschung an gesunden Probanden stattfinden, um ein Risiko der Teilnehmer auszuschließen.

ATW werden nicht nur im Breitensport eingesetzt, sondern finden auch den Weg in klinische Studien (Evenson et al., 2015). In diesen werden Interventionen durchgeführt und per ATW überwacht. Bevor der Einsatz jedoch stattfindet, sollte die Frage der Validität geklärt werden (Evenson et al., 2015). Spierer et al. (2015) kritisieren, dass ATW bereits in Interventionsprogrammen gegen Übergewicht, Diabetes und andere chronischen Krankheiten verwendet werden. Auch Farina und Lowry (2017) sehen eine große Limitation bei der Implementierung von ATW in der Forschung und dem klinischen Setting durch das Fehlen von belastbarer Evidenz. ATW sollten daher in Studien häufig gebrauchten und anerkannten RG gegenübergestellt werden, um deren Genauigkeit zu ergründen (Dooley et al., 2017). Weiterhin ist es elementar, Vergleichsstudien zwischen den einzelnen Marken durchzuführen (Imboden et al., 2017).

Forschungsbedarf gibt es zudem bei der Genauigkeit von ATW während täglicher Aktivitäten, besonders bei Aufgaben im Sitzen. Beispielsweise können ATW Schritte aufzeichnen, während Tätigkeiten im Haushalt mit der oberen Extremität (wie Wäschefalten) ausgeführt werden. Zum anderen kann das Tragen von Gegenständen den Armschwung reduzieren, was zu einer Unterschätzung der SZ führt. (Chen et al., 2016)

Die Studienbedingungen in der freien Natur und im Alltag unterscheiden sich von denen im Labor, da sie ein breiteres Aktivitätsspektrum und Situationen fordern (Bassett et al., 2017). Informationen über die Genauigkeit in diesem Bereich sind wichtig für Gesundheitsakteure, Fitnesstrainer und Nutzer, um das geeignete Gerät für ihre Bedürfnisse zu finden. Zudem ist ein Übertrag der Forschungsergebnisse auf ein anderes Setting unzulässig. Die Ergebnisse sind nur aussagekräftig für den Bereich, in dem sie getestet worden sind (Wahl, Düking, Droszez, Wahl & Mester, 2017).

Bisher wurden drei systematische Reviews zu diesem Themenbereich veröffentlicht. Ein Review von Evenson et al. (2015) untersuchte die Validität und Reliabilität von AT der Marken Fitbit und Jawbone in Bezug auf die Parameter SZ, Distanz, KA, Schlaf und Energieumsatz. Es wurde jedoch weder die Messung der HF noch ausschließlich ATW betrachtet. Ihr Ergebnis war, dass die Messung der SZ bei den Marken Fitbit und Jawbone unter LB eine hohe Korrelation mit den RG aufwies (Pearson oder ICC $\geq 0,80$).

In einem systematischen Review von Bunn et al. (2018) wurden populäre Wearable Technologies untersucht, die überall am Körper getragen werden können. Ausgesucht wurden AT der Marken Fitbit, Garmin, Apple, Misfit, Samsung Gear, TomTom und Lumo. Der Fokus lag auf der Validität, Genauigkeit und Reliabilität der Messung von SZ, HF und Energieumsatz bei Erwachsenen. Die Studienprotokolle mussten mindestens 5 min Training und mehr als 20 Probanden beinhalten. Die Autoren berichteten, dass die ATW eine Tendenz zur Unterschätzung der HF zeigten und bei höheren Intensitäten sowie bei Übungen mit vermehrter Armaktivität ungenauer wurden. Die genauesten Ergebnisse wurden in Ruhe und beim Fahrradergometer ermittelt. Bei der Messung der SZ wurde bei geringen Gehgeschwindigkeiten und Tätigkeiten unter Alltagsbedingungen (AB) eine Unterschätzung festgestellt, die bei höheren Geschwindigkeiten abnahm.

In einem weiteren systematischen Review von Straiton et al. (2018) wurde die Validität und Reliabilität der SZ-Messung von AT bei selbstständig lebenden, älteren Menschen untersucht. Die Validität wurde dabei mithilfe der Korrelationskoeffizienten und der prozentualen Übereinstimmung von dem AT und dem RG bestimmt. Die Reliabilität wurde anhand der mittleren Abweichungen abgeschätzt. Auch hier mussten die Geräte nicht ausschließlich am HG getragen werden und die Überprüfung der HF fand nicht statt. Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass die SZ bei allen AT eine hohe Korrelation mit dem RG hatte. Besonders hoch war die Übereinstimmung von ActiGraph und Fitbit One (ICC = 0,94). Die Übereinstimmungen wurden jedoch bei niedrigen Gehgeschwindigkeiten und beeinträchtigter Gehfähigkeit geringer. Die tägliche SZ wurde von fünf der acht untersuchten AT überschätzt.

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es damit kein systematisches Review, das ausschließlich AT untersucht, die wie eine Uhr am HG getragen werden. Weiterhin wurde nur in einem der genannten Reviews die Messung der HF mit eingeschlossen. In zwei Reviews wurden vor der Literaturrecherche die genauen Marken der AT festgelegt und damit eine Vielzahl von Studien ausgeschlossen. Die Reviews nutzten zur Analyse der Ergebnisse Korrelationen oder die prozentuale Übereinstimmung. Es gibt bisher kein Review, das die Genauigkeit und Zuverlässigkeit anhand der Ergebnisse der Bland-Altman-Analyse geprüft hat. Überdies gibt es kein systematisches Review mit Meta-Analyse.

3 Ziel

AT sind mobile Geräte, die an unterschiedlichen Stellen des Körpers getragen werden und Parameter wie die SZ, HF oder die Aktivitätszeit in Echtzeit erfassen können. Eine besondere Rolle nehmen dabei am HG getragene AT, sprich ATW ein.

Im modernen Zeitalter werden bei vielen Aufgaben elektronische Geräte zur Hilfe genommen, wodurch weniger Bewegung im Alltag notwendig geworden ist. Dabei hat KA nachweislich viele gesundheitliche Vorteile. Leitlinien empfehlen moderate bis intensive Belastungen, die durch Aktivitätsminuten, die SZ oder die HF quantifiziert werden können. Anhand der HF kann zudem die Beanspruchung einer Aktivität eingeschätzt werden und eignet sich damit zur Trainingssteuerung. Durch Kombination der Daten aus SZ und HF sowie ggf. weiterer Parameter kann sich der tatsächlichen KA angenähert werden. Die gewonnenen Daten können in verschiedenen Gesundheitsbereichen Verwendung finden. Dazu müssen sowohl Akteure im Gesundheitswesen als auch die Nutzer in der Lage sein, die Daten zu interpretieren.

Die Verkaufszahlen der letzten Jahre demonstrieren deutlich die steigende Popularität und den wachsenden Markt für ATW. Sie haben sich zu einem Alltagsbegleiter für gesundheitsbewusste Menschen entwickelt und können zur Erreichung von persönlichen Aktivitätszielen motivieren. Auf dem Display oder in einer Hersteller-App können Tagesziele definiert und beispielsweise die fehlenden Schritte bis zum Erreichen des Tagesziels abgelesen werden. Zusätzlich können sich appbasiert Nutzer in einer Community untereinander austauschen und motivieren. Studien zeigen, dass ATW das allgemeine Level der KA erhöhen können und dabei helfen das Schrittziel zu erreichen. Nutzer sollten sich jedoch nicht von Versprechen der Werbeindustrie beeinflussen lassen.

ATW haben darüber hinaus weitere Vorteile. Durch die kleine Bauweise sind sie komfortabel und unauffällig im Alltag. Der uhrähnliche ATW muss nicht zwingend abgelegt werden und ist dementsprechend für die Tagesüberwachung geeignet. ATW ermöglichen mithilfe eines Displays ein direktes Feedback und können die Compliance der Nutzer erhöhen. Ein besonderer Vorteil ist, dass am HG mehrere Parameter gleichzeitig erhoben werden können.

ATW detektieren Schritte in den meisten Fällen über Beschleunigungen, wofür Accelerometer verwendet werden. Die erfassten Beschleunigungen werden dann anhand eines Algorithmus, der je nach Gerät verschieden ist, zu einem Schritt berechnet. Zu diesem Zweck werden die Signale durch drei Accelerometer erfasst, digitalisiert, gefiltert, in Gruppen eingeteilt und mit bekannten Mustern verglichen. Die Messung der SZ am HG hat allerdings Nachteile: Der Armschwung hängt nicht zwingend mit einem Schritt zusammen. Aus Gesten können Schritte

errechnet oder durch Tragen von Gegenständen Schritte nicht erfasst werden. Ein Goldstandard zur Messung der SZ existiert bisweilen nicht. Es wird neben der direkten Observation besonders häufig das ActiGraph als Referenzmethode (RM) verwendet. Beide Methoden werden kritisch gesehen.

Zur Messung der HF wird das nicht-invasive Verfahren der PPG genutzt. Dabei wird Licht in das darunterliegende Gewebe eingestrahlt und vom Hämoglobin im Blut absorbiert und transmittiert. Das restliche Licht wird reflektiert und vom Sensor am ATW registriert. Durch ein verändertes Blutvolumen ändert sich der Anteil des reflektierten Lichts. Diese Änderung wird vom Sensor festgestellt. Wie bei der SZ wird die HF anhand von Algorithmen berechnet. Die Informationen über die Lichtintensität werden weiterverarbeitet, in Gruppen eingeteilt und mit bekannten Normwerten verglichen. Das Messen der HF via PPG ist fehleranfällig bei unkorrektem Sitz des ATW oder dunklerer Hautfarbe. Bei der Messung der HF ist das EKG der Goldstandard. Es werden darüber hinaus, besonders bei Messungen außerhalb des Labors, brustgurtbasierte Systeme genutzt, die im Vorhinein gegen das EKG als valide und reliabel getestet worden sind.

Die aktuelle Studienlage ist nicht ausreichend, um ATW als sicheres Hilfsmittel auszuzeichnen. Viele Wissenschaftler fordern daher, dass es mehr Evidenz zur sicheren und zuverlässigen Benutzung geben muss. Bis dahin ist das Risiko für nicht gesunde Nutzer zu groß. Auch der Einsatz in der Forschung wird in diesem Kontext kritisch gesehen. Unter dem Aspekt, dass ATW immer beliebter werden, müssen in der Zukunft weitere hochwertige Studien durchgeführt werden. Hinzu kommt, dass die Aussagen in den Studien nur für das getestete Setting aussagekräftig sind. So lassen sich Ergebnisse unter LB nicht in den Alltag übertragen. Bisher gibt es drei Reviews zu diesem Themengebiet. Diese untersuchen verschiedene AT und nur in einem Fall die HF. In zwei Reviews werden die Marken der AT vorausgewählt. Überdies werden Korrelationen zur Aussage über die Validität herangezogen und Bland-Altman-Analysen nicht berücksichtigt. Es wurde keine Meta-Analyse publiziert.

Der Begriff Validität sollte in diesem Kontext kritisch gesehen werden, da die Übereinstimmung zweier Messverfahren nicht für dieses Gütekriterium definiert ist. Zudem wird sie durch Korrelationen berechnet, die bei zwei Messmethoden, die dasselbe messen sollen, naturgemäß hoch sind. Die Aussagekraft ist folglich geringer. Eine alternative Methode stellt die Bland-Altman-Analyse dar. Hierzu werden die durchschnittlichen Differenzen der beiden Messverfahren (Bias) gegen die Differenz der Messpaare aufgezeichnet und die LoA gebildet.

Das Ziel dieses systematischen Reviews mit Meta-Analysen der Bland-Altman-Studien ist daher die Ermittlung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von ATW bei der Messung von der SZ und der HF bei gesunden, erwachsenen Menschen. Dabei soll beleuchtet werden, ob die

Art der Aktivität oder das Setting einen Einfluss auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messung haben. Für den Einsatz in der Praxis und damit für den Nutzer ist es wichtig zu wissen, ob bestimmte ATW besonders zu empfehlen sind oder sich als ungeeignet gezeigt haben.

4 Methoden

In der Methodik wird zunächst der methodische Leitfaden zur Erstellung des systematischen Reviews benannt. Danach werden die Kriterien vorgestellt, die zum Ein- oder Ausschluss aus dem Review führen. Die Suchstrategie mit den verwendeten Datenbanken und Schlagworten wird anschließend dargestellt. Zudem wird der Prozess der Studiauswahl und der Datengewinnung für die systematische Zusammenfassung und die Meta-Analyse beschrieben. Darauf folgt eine Nennung der Effektschätzer zur Bewertung der Ergebnisse in den eingeschlossenen Studien. Auch die Vorbereitung und das Verfahren zur Erstellung der Meta-Analyse der Bland-Altman-Daten mit der Statistiksoftware R werden gezeigt. Das Risiko der Verzerrung in den einzelnen Studien wurde anhand der STARD-Checkliste 2015 (Standards for Reporting of Diagnostic accuracy) beurteilt und zum Schluss die möglichen Risiken der Verzerrung über die Studien hinaus aufgezeigt.

4.1 Leitfaden

Dieses Review wird nach den Vorgaben des „PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies“ (Liberati et al., 2009) geschrieben. Dafür wird die Checkliste der bevorzugten Report-Items nach Moher, Liberati, Tetzlaff und Altman (2009) verwendet.

4.2 Auswahlkriterien

4.2.1 Evidenz der Studien

Aufgrund der Novität dieses Forschungsfeldes werden Studien aller Evidenzstufen aufgenommen.

4.2.2 Studienpopulation

Die Studienpopulation stellen gesunde, erwachsene Menschen aller Altersstufen dar. Sie dürfen keine körperlichen Einschränkungen haben, die die Durchführung von den in den Studien geforderten Aktivitäten beeinflussen oder das Gangbild verändern. Somit werden Studien ausgeschlossen, die Gehhilfen oder ähnliche Geräte zur Unterstützung des Ganges verwenden.

4.2.3 Zielkriterien

In diesem Review sollen ausschließlich Studien betrachtet werden, die die HF oder die SZ bei verschiedenen körperlichen Aktivitäten messen, um eine Aussage über die ATW in ihrem dafür vorgesehenen Feld treffen zu können.

4.2.4 Betrachtete Outcomes

Die Outcomes sind die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messungen der HF sowie der SZ.

4.2.5 Aktivitätstracker

Verwendete AT müssen am HG getragen werden. Die erreichten Parameter können entweder direkt am Display des ATW oder in einer App des Herstellers über ein Smartphone abgelesen werden. Bei der Testung können mehrere ATW gleichzeitig an einem Probanden getestet werden, solange die beschriebene Position laut Hersteller eingehalten wird.

4.2.6 Referenzgerät

Das Testprotokoll muss die Überprüfung des ATW gegenüber eines RG beinhalten. RG für die Messung der HF sind entweder das EKG oder brustgurtbasierte Systeme, die bereits als genau und zuverlässig gegenüber einem EKG getestet worden sind. Als RG zur Messung der SZ sollen Accelerometer oder Pedometer verwendet werden, die sich als zuverlässig und genau herausgestellt haben. Eingeschlossen werden zudem Studien, in denen die direkte Zählung durch eine Person mit Videographie oder einer weiteren Person erfolgt.

4.2.7 Erfassung der Daten durch den Aktivitätstracker

Die SZ wird von ATW erfasst, die auf der Technik von Accelerometern basieren. Die HF soll mittels PPG gemessen werden.

4.2.8 Testprotokoll der Studien

Der ATW kann im Labor beispielsweise auf Laufbändern oder außerhalb des Labors im Alltag getestet werden. Übungsauswahl, Intensität und Zeitrahmen eines Belastungsprotokolls sind nicht festgelegt, ebenso wenig wie die Aktivitäten im Alltag.

4.2.9 Auswertung der Ergebnisse

Studien können nur eingeschlossen werden, wenn die Überprüfung der Übereinstimmung des getesteten ATW mit dem RG mittels der Bland-Altman-Plots stattfand.

4.3 Suchstrategie

Es wird eine systematische Literaturrecherche von Februar bis April 2018 in den folgenden Datenbanken durchgeführt:

- über das Ebsco-Medizinportal in AgeLine, AMED (The Allied and Complementary Medicine Database), CINAHL Complete, ERIC, MEDLINE, PsycINFO, PSYINDEX und SPORTDiscus
- über das Ovid-Medizinportal in Embase
- über PubMed: Public Medline in MEDLINE
- über das ViFa-sportwissenschaftliche-Portal in ZBSport, SPOWIS, SPONET, SPOLIT und SPOFOR
- Cochrane Library

Zudem kann durch eine Freihandsuche in Google-Scholar weitere Literatur generiert werden.

Es hat sich gezeigt, dass die Begriffe der Validität zur Beschreibung von Studien Verwendung finden. Deshalb wird in der Literaturrecherche, um einen ungewollten Ausschluss wichtiger Quellen zu vermeiden, der Begriff validity (engl. für Validität) benutzt. Die Suchbegriffe sind activity tracker, heart rate, step, physical activity, wrist, validation und accuracy sowie deren entsprechende Synonyme.

Zur Berücksichtigung müssen die Studien als Volltext publiziert werden. Weitere Limitierungen werden nicht angewendet.

Die genaue Suchstrategie für jedes Portal bzw. Datenbank kann den Tabellen Tabelle A 1, Tabelle A 2, Tabelle A 3, Tabelle A 4, Tabelle A 5 im Anhang entnommen werden.

4.4 Auswahl der Studien

Die identifizierten Studien werden zunächst anhand des Titels in die Vorauswahl einbezogen. Anschließend werden die Abstracts und im weiteren Verlauf die Volltexte auf Eignung anhand der Ein- und Ausschlusskriterien überprüft. Studien, die weitere Outcomes oder zusätzliche AT untersuchten, die nicht thematischer Inhalt dieses Reviews sind, werden dennoch eingeschlossen. Die weiteren Erkenntnisse aus diesen Studien sind nicht Teil der Analyse.

Zum Einschluss in die Meta-Analyse werden die Studien auf ihre Berichte der Bland-Altman-Daten hin überprüft. Bei lückenhafter Datenlage werden, wenn möglich, die benötigten Werte aus den angegebenen Werten in den Studien errechnet. Können keine Daten ermittelt werden, werden die Studien aus der Meta-Analyse ausgeschlossen, nicht jedoch aus der systematischen Übersicht.

4.5 Prozess der Datengewinnung

Zur Extraktion der Daten für die systematische Zusammenfassung wird eine Summary of Findings der Studien mit den Kriterien: Beschreibung der Population, alle verwendeten AT, alle verwendeten RG, Ein- und Ausschlusskriterien, Zuordnung der ATW zu den Probanden, genaues Aktivitätenprotokoll, Hauptergebnisse sowie die Verzerrung nach der STARD-Checkliste 2015 (Bossuyt et al., 2015) erstellt.

In der qualitativen Zusammenfassung werden die Ergebnisse pro Studie zusammengefasst und dabei in die Gruppen SZ-Messung unter LB, SZ-Messung unter AB und HF eingeteilt. Ergänzend hierzu werden die Ergebnisse pro ATW über alle Studien hinweg berichtet. Dabei werden neben dem RG, die Bland-Altman-Daten, die Korrelationen und die verschiedenen Methoden zur Error-Berechnung berücksichtigt. Alle generierten Daten werden auf eine Maßeinheit angeglichen. Verwendung finden km/h, cm und kg. Weiterhin werden Daten an geeigneten Punkten gerundet.

Für die Meta-Analyse müssen aus der Bland-Altman-Analyse das Bias \bar{d} und dessen Standardabweichung SD extrahiert werden. Sollte die SD nicht berichtet werden, kann sie aus den LoA (siehe Gleichung 8) anhand eines Gleichungssystems (siehe Gleichung 8 bis 11) berechnet werden (Giavarina, 2015).

$$I \quad LoA^U = \bar{d} + 1,96 SD \quad (8)$$

$$II \quad LoA_L = \bar{d} - 1,96 SD \quad (9)$$

$$I \quad \bar{d} = LoA^U - 1,96 SD \quad (10)$$

$$II \quad SD = \frac{LoA_L - \bar{d}}{-1,96} \quad (11)$$

4.6 Risiko der Verzerrung in den einzelnen Studien

Die Beurteilung des Verzerrungsrisikos für jede eingeschlossene Studie erfolgt nach der STARD-Checkliste 2015 für das Berichten von diagnostischen Studien (Bossuyt et al., 2015). Die Checkliste umfasst 30 Items. Aufgrund des Studiendesigns, können bestimmte Items nicht erfüllt werden (Item 12b, 13 und 21a, 21b) oder sind in der Studienlogik nicht sinnvoll (Item 5 und 22). Sie werden nicht in die Beurteilung miteinfließen und in der Darstellung der Ergebnisse nicht berücksichtigt. Bei der Bewertung der Verzerrung werden die Studien nach den Parametern HF und SZ getrennt voneinander betrachtet. Der maximale Gesamtscore beträgt 26 Punkte. Bei den geringsten Scores innerhalb einer Gruppe werden die nicht erfüllten Items genauer betrachtet und bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt.

4.7 Synthese der Ergebnisse

Zur Vergleichbarkeit der Korrelationen, Error und Bland-Altman-Werte der Studien werden Bewertungsgrundlagen gebildet.

Für die MAPE wurde folgende Einteilung nach Wahl et al. (2017) und Šimůnek et al. (2016) gewählt:

- MAPE < 1 % sehr gut,
- MAPE < 3 % gut,
- MAPE < 10 % moderat und
- MAPE > 10 % gering

Die Interpretation der Korrelationen für die SZ und die HF wurde nach Wahl et al. (2017) wie folgt eingeteilt:

- $r > 0,90$ exzellent,
- $r = 0,9$ bis $0,75$ gut,
- $r = 0,75$ bis $0,60$ moderat und
- $r < 0,60$ gering.

Ein typical Error (TE) bis zu 15 Schritten stellt eine geringe Abweichung, zwischen 16 und 50 Schritten eine mittlere Abweichung und bei mehr als 50 Schritten eine große Abweichung dar (Wahl et al., 2017).

Bei der Bland-Altman-Analyse muss das Ausmaß des Bias im Kontext zum Setting gesehen werden. Daher kann keine Einteilung des Bias und der LoA vorgenommen werden. Allerdings kann eine Tendenz erkannt werden: Sind die Werte des Bias negativ, unterschätzt der ATW das RG, sind die Werte positiv, überschätzt der ATW das RG (Giavarina, 2015).

4.8 Meta-Analyse der Bland-Altman-Studien

Die Meta-Analyse erfolgt in Anlehnung an das “Framework for the meta-analyses of Bland-Altman studies based on a limits of agreement approach” (Tipton & Shuster, 2017) mit der Statistiksoftware R. Dafür müssen zuerst Gruppen für die Meta-Analyse definiert und die Daten zum Einlesen in R vorbereitet werden. Das Framework enthält Variablen, die im Vorfeld selbstständig festgelegt werden müssen. Eine Hilfe dazu wird im Folgenden angeboten. Abschließend kann das Framework angewendet und die Heterogenitätsmaße berechnet werden.

4.8.1 Festlegung der Meta-Analysen

Es ist vorgesehen, für die SZ und die HF jeweils eine separate Meta-Analyse zu berechnen. Zudem müssen die verschiedenen RM Berücksichtigung finden. Da bei der SZ kein Goldstandard definiert ist, können selbstständig Untergruppen festgelegt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Methodik von direkter Observation durch einen Menschen und der Erfassung von Geräten, wie Accelerometern und Pedometern, werden Observation und Geräte getrennt voneinander betrachtet. Angesichts der analogen Verwendung des EKG und brustgurtbasierter Systeme in der Praxis, können sie in eine Gruppe zusammengefasst werden. Weiterhin müssen die Settings (LB, AB) bei der SZ getrennt voneinander betrachtet werden, da ein Übertrag laut der Literatur nicht zulässig ist. Eine Gruppe wird als vollständig angesehen, wenn mindestens vier Studien zugeordnet werden können (Higgins & Green, 2011). Ist es nicht möglich einer Gruppe eine ausreichende Anzahl an Studien zuzuweisen, werden diese aus der Meta-Analyse ausgeschlossen.

4.8.2 Vorbereitung der Daten

Sollten Studien mehr als einen ATW zur Messung der HF oder der SZ verwendet oder für jeden ATW die verschiedenen Aktivitäten berichtet haben, müssen die Daten zur Weiterbearbeitung angepasst werden. Für den Fall, dass eine Studie die Bland-Altman-Daten für jede gemessene Aktivität darstellt, werden die Ergebnisse zu einem Wert über alle Aktivitäten hinweg zusammengefasst. Dies wird anhand des Mittelwerts des Bias und der Standardabweichung des Bias realisiert. Hat eine Studie mehrere ATW verwendet, werden die Ergebnisse über alle ATW gemittelt. Beachtet werden muss, dass dadurch mehr Messdaten erhoben werden, da pro Teilnehmer mehrere ATW gleichzeitig getestet wurden und damit abhängige Variablen vorliegen. Um die gemessene Stichprobe n zu ermitteln, muss die Stichprobe N mit den getesteten ATW, die zeitgleich vom Teilnehmer getragen wurden, multipliziert werden.

Zur Anwendung des Frameworks wird eine Datentabelle nach dem folgenden Beispiel (Tabelle 1) erstellt. Dabei werden die Autoren (Study), die jeweiligen Stichprobengrößen (N und n), das Bias (Te) und dessen Standardabweichung SD verwendet.

Tabelle 1
Gestaltung des Datenblatts in Excel zum Einlesen in R

Sample	Study	n	N	Te	SD
1	Meyer	72	24	0.18	0.27
2	Müller	65	65	-0.54	0.56
i	Mustermann	64	32	-1.4	1.7

Anmerkungen. Sample = Studiennummer, Study = Studie, N = Stichprobengröße, n = gemessene Daten, Te = Bias, SD = Standardabweichung

4.8.3 Erstellung der fehlenden Variablen

Nachdem die Tabelle 1 in R eingelesen wurde, müssen weitere Variablen zur Verwendung des Frameworks definiert werden. Alle benötigten Variablen lassen sich Tabelle 2 entnehmen.

Tabelle 2
zu definierende Variablen für das Framework mit Erläuterung, Definition und der mathematischen Umsetzung in R

gesuchte Variablen	Erläuterung	Definition	Umsetzung in R
V_T	vector of conditional variances	Varianz	SD^2
bias	vector of study specific bias estimates	Bias	$= Te$
V_bias	vector of variances of study specific bias estimates	SD^2/n	V_T/n
logs2	vector of variances of study specific estimates	$\log(SD^2) + 1/(n - 1)$	$\log(V_T) + 1/(n - 1)$
V_logs2	vector of variances	$2/(n - 1)$	$2/(n - 1)$

Anmerkung. Die gesuchten Variablen, dessen Erläuterung und die Definition lassen sich an verschiedenen Punkten des Frameworks finden. Es wird eine Zusammenschau gegeben und die Umsetzung in R dargestellt.

Abbildung 6 zeigt die Befehle in R zur Definition der Variablen. Durch das Symbol \$ nach dem Dateinamen *HF* wird eine neue Spalte in das Dataframe mit dem darauffolgenden Namen eingefügt. Steht das \$ hinter dem Pfeil, wird die Spalte, auf die es sich bezieht, benannt. *HF\$V_T* fügt demnach eine neue Spalte mit dem Namen *V_T* ein und $<- HF$SD^2$ besagt, dass die Spalte *SD* quadriert werden soll.

```

4 HF$V_T<-HF$SD^2
5 HF$V_bias<-((HF$V_T)/(HF$n))
6 HF$bias<-HF$Te
7 HF$log2<-log(HF$V_T) + (1/((HF$n)-1))
8 HF$V_log2<-2/(HF$n-1)

```

Abbildung 6. Ausschnitt aus dem R-Editor: Befehle zur Definition der Variablen

4.8.4 Anwendung des Frameworks

Anschließend können das Meta-Objekt (siehe Abbildung 7) und die Funktion des LoA (Abbildung 8) anhand des R-Befehls aus dem Framework erstellt werden.

```

12 meta <- function(Te,V_T) {
13
14   m <- length(Te)
15   wt_FE <- 1/V_T
16   T_FE <- sum(Te*wt_FE)/sum(wt_FE)
17   Q <- sum(wt_FE*(Te - T_FE)^2)
18   S1 <- sum(wt_FE)
19   S2 <- sum(wt_FE^2)
20   o2 <- (Q - (m - 1))/(S1 - S2/S1)
21
22   wt_RE <- 1/(V_T + o2)
23   T_RE <- sum(Te*wt_RE)/sum(wt_RE)
24   V_T_RE_mod <- 1/sum(wt_RE)
25   V_T_RE_rve <- (m/(m-1))*sum(wt_RE^2*(Te - T_RE)^2)/(sum(wt_RE))^2
26
27   c(m,T_RE,o2,V_T_RE_mod, V_T_RE_rve)
28
29 }

```

Abbildung 7. Ausschnitt aus dem R-Editor: Befehl zur Erstellung des Meta-Objekts

```

31 loa_maker <- function(bias,V_bias,logs2,V_logs2) {
32
33   bias_row <- meta(bias,V_bias)
34   logs2_row <- meta(logs2,V_logs2)
35
36   bias_mean <- bias_row[2]
37   sd2_est <- exp(logs2_row[2])
38   tau_est <- bias_row[3]
39
40   LOA_L <- bias_mean - 2*sqrt(sd2_est + tau_est)
41   LOA_U <- bias_mean + 2*sqrt(sd2_est + tau_est)
42
43   m <- bias_row[1]
44   tcrit <- qt(1-.05/2,m-1)
45   B1 <- sd2_est^2/(sd2_est + tau_est)
46   B2 <- tau_est^2/(sd2_est + tau_est)
47
48   wt <- 1/V_bias
49
50
51   V_logT2 <- 2/sum((V_bias + tau_est)^(-2))
52
53   V_LOA_mod <- bias_row[4] + B1*logs2_row[4] + B2*V_logT2
54   V_LOA_rve <- bias_row[5] + B1*logs2_row[5] + B2*V_logT2
55
56   CI_L_mod <- LOA_L - tcrit*sqrt(V_LOA_mod)
57   CI_U_mod <- LOA_U + tcrit*sqrt(V_LOA_mod)
58
59   CI_L_rve <- LOA_L - tcrit*sqrt(V_LOA_rve)
60   CI_U_rve <- LOA_U + tcrit*sqrt(V_LOA_rve)
61
62   c(m, bias_mean,sqrt(sd2_est), tau_est, LOA_L, LOA_U, CI_L_mod, CI_U_mod, CI_L_rve, CI_U_rve)
63
64 }

```

Abbildung 8. Ausschnitt aus dem R-Editor: Befehl zur Erstellung des LoA-Objekts

Diese erstellte Funktion wird nun mit den relevanten Spalten verknüpft: `loa_maker(HF$bias, HF$V_bias, HF$logs2, HF$V_logs2)` und dem neuen Objekt direkt ein anderer Name `out` gegeben. Mit dem Befehl `names` werden den Spalten die in der Funktion festgelegten Namen zugeordnet (Abbildung 9).

```

84 out <- loa_maker(SzI$bias,SzI$V_bias,SzI$logs2,SzI$V_logs2)
85 names(out) <- c("studies","bias","sd","tau2","LOA_L","LOA_U","CI_Lm","CI_Um","CI_Lr","CI_Ur")
86

```

Abbildung 9. Ausschnitt aus dem R-Editor: Befehl zur Verknüpfung der Funktion mit den Spalten

Durch den Befehl `out` wird anschließend die Ergebnistabelle in der Konsole angezeigt (Abbildung 10).

```

> out
  studies      bias      sd      tau2      LOA_L      LOA_U      CI_Lm      CI_Um      CI_Lr      CI_Ur
24.00000000 0.02799137 0.81555673 0.09142344 -1.71161344  1.76759618 -2.11547195  2.17145470 -2.15177517  2.20775792

```

Abbildung 10. Ausschnitt aus dem R-Editor: Beispielhafte Ausgabe der Ergebnisse in der R-Konsole

4.8.5 Bestimmung der Heterogenitätsmaße

In dem Framework von Tipton und Shuster (2017) wird bereits ein Schätzer für die Heterogenität, das τ^2 (siehe Abbildung 10), ausgegeben. Es zeigt die Interstudienvarianz, die abhängig von der Anzahl der Studien und deren Stichprobengrößen ist. Dabei erklärt τ^2 das Ausmaß, aber nicht den Anteil an der Variabilität (Higgins & Thompson, 2002; Preuß, 2013). Zur Berechnung von τ^2 werden, wie in Gleichung 12 ersichtlich, das Heterogenitätsmaß Q nach Cochran und die Anzahl der Studien m benötigt. Zudem fließt der Gewichtungsfaktor wt_FE mit ein, der den Kehrwert der Varianz V_T darstellt. τ^2 kann Werte größer Null annehmen (DerSimonian & Laird, 1986).

$$\tau^2 = \frac{Q - (m - 1)}{\sum wt_FE - \frac{\sum wt_FE^2}{\sum wt_FE}} \quad (12)$$

Dieser Wert alleine reicht nicht für eine vollständige Bestimmung der Heterogenität aus (Knippschild, Baulig & Krummenauer, 2015). Neben τ^2 werden die Heterogenitätsmaße Q nach Cochran, und I^2 nach Higgins empfohlen (Knippschild et al., 2015).

In dieser Meta-Analyse werden Effektgrößen berechnet, die sich nicht in Fishers-Z transformieren lassen. Daher wird zur Berechnung von Cochranes Q die angepasste Formel von Tipton und Shuster (2017) aus dem Meta-Objekt des Frameworks (vgl. Abbildung 7), wie in Gleichung 13 und 14 zu sehen, extrahiert und wie in Abbildung 11 verwendet.

$$Q = \sum wt_FE * (Te - T_FE)^2 \quad (13)$$

mit

$$T_FE = \frac{\sum (Te * wt_FE)}{\sum (wt_FE)} \quad (14)$$

```

87 ### Q-Schätzer ###
88 HF$wt_FE<-1/HF$V_T
89 T_FE_HF<- sum(HF$Te*HF$wt_FE)/sum(HF$wt_FE)
90 Q<-sum(HF$wt_FE*(HF$Te-T_FE_HF)^2)
91

```

Abbildung 11. Ausschnitt aus dem R-Editor: Befehl zur Berechnung von Q nach Tipton et al. (2017)

Ein signifikantes Q weist auf Heterogenität hin. Dafür wird das Q nach Cochran mit dem kritischen χ^2 der χ^2 -Verteilung (95 % Quantil) verglichen. Ist das Q größer als das kritische χ^2 , sind die Effekte signifikant heterogen (Hering, 2016; Knippschild et al., 2015). Das Q nach Cochran gibt allerdings keine Auskunft über das Ausmaß der Heterogenität (Hering, 2016;

Knippschild et al., 2015). Die Teststärke kann bei einer kleinen Studienzahl (weniger als zehn Studien) sehr gering sein (Preuß, 2013). Da Q nur überprüft, ob alle Studien den gleichen Effekt aufweisen, steigt die Heterogenität mit wachsender Studienzahl. Daher schlagen Higgins, Thompson, Deeks und Altman (2003) das Heterogenitätsmaß I^2 vor.

Das I^2 nach Higgins et al. (2003) gibt das Maß der Heterogenität aus und verwendet dafür die Proportion aus Q und den Freiheitsgraden (Anzahl der Studien subtrahiert mit eins) (Borenstein, Hedges, Higgins & Rothstein, 2009). Es ist auf einen Wertebereich zwischen 0 und 100 % normiert, wobei ein größeres I^2 eine größere Heterogenität innerhalb der Meta-Analyse anzeigt (Knippschild et al., 2015). Die Berechnung des I^2 nach Borenstein et al. (2009) wird in Gleichung 15 gezeigt. Der Befehl für die Berechnung in R kann der Abbildung 12 entnommen werden. Dabei beschreibt $HF\$m$ die Anzahl der Studien.

$$I^2 = \frac{Q - (m - 1)}{Q} \quad (15)$$

```
107 ###I^2###  
108 HF$m <- length(HF$Te)  
109 I2 <- ((Q-(HF$m - 1))/Q)*100  
110
```

Abbildung 12. Ausschnitt aus dem R-Editor: Befehl zur Berechnung von I^2 nach Borenstein et al. (2009)

Die Beurteilung des I^2 erfolgt nach dem Handbuch der Cochrane Collaboration (Higgins & Green, 2011):

- $I^2 < 40\%$ → möglicherweise unbedeutende Heterogenität,
- $I^2 > 30\%$ und $< 60\%$ → Heterogenität moderat,
- $I^2 > 50\%$ → erhebliche Heterogenität,
- $I^2 > 75\%$ → beträchtliche Heterogenität.

Die Klassengrenzen überschneiden sich, da die Bedeutung von I^2 von der Stärke der Evidenz und von dem Ausmaß und der Richtung der Effekte abhängt (Preuß, 2013).

4.9 Risiko der Verzerrung über Studien hinweg

Mögliche weitere Verzerrungen können durch Publikations- und Veröffentlichungsverfahren oder durch den Vergleich von Stichproben aus verschiedenen Grundgesamtheiten sowie ungeeigneten Messverfahren in der Testung entstehen.

Bei einer Publikationsverzerrung liegt die Konvention zu Grunde, dass Studien eher veröffentlicht werden, wenn sie signifikante Effekte zeigen. Für Studien mit kleineren Stichproben müssen die Effekte daher sehr groß sein, um signifikant zu werden. Zudem werden öfter signifikante Studien zitiert. Darüber hinaus können Verzerrungen durch die Motivation in englischsprachigen Journals zu veröffentlichen, um einem breiten Publikum die Ergebnisse vorzustellen, entstehen. Weiterhin ist zu beachten, dass die Möglichkeit besteht, dieselben Ergebnisse in mehreren Journalen publik zu machen.

Die Publikationsverzerrung lassen sich durch ein Funnel-Plot visualisieren. In dieser Arbeit kann aufgrund der untersuchten Bland-Altman-Daten kein Funnel-Plot durchgeführt werden. Zur Erstellung eines Funnel-Plots werden die Angaben zum gemittelten Effekt und dessen Standardabweichung der Interventions- und Kontrollgruppe voraussetzt. Da der Effektschätzer bereits die Differenz des zu testenden ATW und des RG beinhaltet, lassen sich keine zwei Gruppen erstellen.

5 Ergebnisse

Die Ergebnisse werden unter verschiedenen Gesichtspunkten berichtet. Zuerst werden die Ergebnisse der Literaturrecherche vorgestellt und anhand des PRIMSA-Flowcharts visualisiert. Anschließend werden die Studien im Allgemeinen beschrieben. Darauf folgt die Bewertung des Risikos der Verzerrung jeder Studie anhand der STARD-Checkliste 2015. Die Ergebnisse und damit eine Übersicht für jede Studie werden im Anschluss gezeigt. Um der Forschungsfrage nachzugehen, ob es Unterschiede in der Genauigkeit der ATW gibt, werden außerdem die Ergebnisse der Studien pro ATW zusammengefasst. Um Trends und Auffälligkeiten über alle Studien und ATW hinweg zu erkennen, wird in der Gruppe der SZ-Messung zwischen LB und AB unterschieden. Auch bei der HF-Messung werden Untergruppen gebildet. In einer Gruppe werden EKG und in der anderen Gruppe Brustgurtsysteme als RG verwendet. Zum Schluss werden die Ergebnisse der Meta-Analyse angegeben.

5.1 Ergebnisse der Literaturrecherche

Durch die Literaturrecherche konnten 561 Publikationen in den genannten Datenbanken und zusätzlich 13 Publikationen in einer Freihandsuche identifiziert werden (siehe Abbildung 13). Davon wurden 137 Studien in die Vorauswahl aufgenommen und nach Überprüfung auf die Ein- und Ausschlusskriterien 36 Volltexte auf Eignung beurteilt. Die häufigsten Ausschlussgründe waren die Testung an nicht gesunden Probanden und das Messen von anderen Outcomes mit Geräten, die nicht als ATW bezeichnet werden können.

Insgesamt wurden 24 Studien in die qualitative Zusammenfassung und davon 13 Studien in die Meta-Analyse eingeschlossen. Die HF wurde zwölfmal und die SZ 14-mal untersucht. Zwei Studien hatten sowohl die SZ als auch die HF als Outcome. 15-mal hatten die Studien ein Aktivitätsprotokoll, das unter LB stattfand. Übungen in den Protokollen waren neben Gehen oder Joggen auf einem Laufband, das Fahrradfahren am Ergometer oder die Durchführung von spezifischen Alltagsaktivitäten wie Schreibtischarbeiten oder Wäsche falten. Wurden die Protokolle nicht unter LB durchgeführt, wurden den Teilnehmern verschiedene ATW und ein RG ausgehändigt, die sie über einen bestimmten Zeitraum im Alltag trugen. Dabei wurden sie angehalten ihrem normalen Alltag nachzugehen.

Abbildung 13. PRISMA-Flowchart nach Moher et al. (2009)

Die Größe der Stichprobe umfasste zwischen zehn und 104 Probanden (Mittelwert 30,4, 19,3 SD). Das mittlere Alter der Teilnehmer lag in zehn Studien bis 29 Jahre, in zwölf Studien zwischen 30 und 59 Jahren und in zwei Studien waren die Teilnehmer älter als 60 Jahre. Die durchschnittlichen Werte des Gewichts, der Größe und der Verteilung von Männern und

Frauen zwischen den Studien ist vergleichbar. Die in den Quellen verwendeten ATW und deren absolute Häufigkeit können der Tabelle 3 entnommen werden. Auffällig ist die Produktbreite der verwendeten ATW mit rund 31 verschiedenen Modellen. Besonders häufig wurden ATW der Marken Fitbit (17) und Garmin (9) getestet. Verwendete RG für die SZ waren die direkte Zählung der Schritte durch einen oder mehrere Beobachter (5), ActiGraph Accelerometer (6), Omron Pedometer (2), das Yamax Digiwalker SW-701 (1) sowie das Fitbit One (1). Bei der HF waren das EKG (8) sowie Brustgurtsysteme von Polar (4) die RG. Unterschiede in den Ein- und Ausschlusskriterien bestanden lediglich in der Festsetzung einer Body-Maß-Index- oder Altersgrenze.

Tabelle 3

verwendete Aktivitätstracker in den eingeschlossenen Studien, alphabetisch sortiert

Aktivitätstracker	Untersucht	Anzahl der Studien	Aktivitätstracker	Untersucht	Anzahl der Studien
Apple Watch	HF	4	MiBand 2	SZ	1
Basis Peak	HF	3	Microsoft Band	HF	2
Beurer AS 80	SZ	1	MioAlpha	HF	2
Fitbit Blaze	HF	1	MioAlpha 2	HF	1
Fitbit Charge	SZ	2	Misfit Shine	SZ	1
Fitbit Charge HR	SZ, HF	8	Nike Fuelband	SZ	1
Fitbit Flex	SZ	5	Philips health watch	SZ, HF	1
Fitbit Surge	HF	1	Polar Loop	SZ	2
Garmin Forerunner 225	HF	2	Polar M600	HF	1
Garmin Forerunner 235	HF	1	PulseOn	HF	2
Garmin Forerunner 920XT	SZ	1	Samsung Gear S	HF	1
Garmin Vivoactive	SZ	1	Samsung Gear S2	HF	1
Garmin Vivofit	SZ	3	TomTom Runner Cardio	HF	1
Garmin Vivosmart	SZ	1	TomTom Spark Cardio	HF	1
Jawbone Up 24	SZ	1	Xaomi MiBand	SZ	1
Jawbone Up	SZ	4			

Anmerkungen. HF = Herzfrequenz, SZ = Schrittzahl

5.2 Bewertung der Studien-Verzerrung

Bei der Bewertung der Verzerrung anhand der STARD-Checkliste 2015 (Bossuyt et al., 2015) wurden die Studien nach den Parametern HF und SZ getrennt voneinander betrachtet. Zur besseren Lesbarkeit ist sowohl die Vorlage der Checkliste als auch die vollständige Bewertung jeder Studie dem Anhang 11.2 STARD-Checkliste 2015 von Bossuyt et al. (2015) zu entnehmen.

5.2.1 Studien mit dem Outcome Schrittzahl

Die Gesamtscores sind im Bereich von 15 bis 24 Punkten (siehe Tabelle 4). Bis zu 19 Punkten erreichten fünf Studien, zwischen 20 und 24 Punkten erhielten neun Studien. In keiner Studie wurde ein Diagramm zur Nachvollziehung der Studienpopulation gezeigt (Item 19) und Angaben zur Auffindung des gesamten Studienprotokolls gefunden (Item 29).

Tabelle 4

Beurteilung des Verzerrungsrisikos anhand der STARD-Checkliste 2015 für Studien mit dem Outcome Schrittzahl

Studie	Gesamtscore
Chen et al. (2016)	22
Chu et al. (2017)	21
Farina et al. (2017)	19
Floegel et al. (2017)	20
Gomersall et al. (2016)	24
Hargens et al. (2017)	16
Hendrikx et al. (2017)	22
Imboden et al. (2017)	15
Montoye et al. (2017)	21
Reid et al. (2017)	20
Rosenberger et al. (2016)	16
Šimůnek et al. (2016)	22
Tam et al. (2018)	18
Wahl et al. (2017)	22

Nur fünf Studien gaben an, die Stichprobengröße berechnet zu haben. Bei zwei Studien fehlten Angaben zu den Ein- und Ausschlusskriterien und acht Studien berichteten weder ob fehlende Daten vorlagen noch wie mit fehlenden Daten umgegangen wurde. In allen Studien wurde der wissenschaftliche und klinische Hintergrund (Item 3), die Art der Zuordnung zu den

ATW (Item 9) und Verfahren zur Berechnung der diagnostischen Genauigkeit (Item 14) beschrieben. Ebenso wurden die Ergebnisse tabellarisch dargestellt (Item 23) und mögliche Interessenskonflikte aufgezeigt (Item 30). Sehr niedrige Werte hatten die Studien von Hargens, Deyarmin, Snyder, Mihalik und Sharpe (2017) (16 Punkte), Imboden et al. (2017) (15 Punkte) und Rosenberger et al. (2016) (16 Punkte) erreicht (vgl. Tabelle 4). Hargens et al. (2017) informierten nicht über die Rekrutierung der Teilnehmer (Item 7), Schwellenwerte (Item 12), den Umgang mit fehlenden Daten (Item 16) oder unerwünschten Ereignissen (Item 25) sowie den Übertrag in die Praxis (Item 27). Bei Imboden et al. (2017) konnte anhand des Titels nicht auf eine Validierung oder ähnliches geschlossen werden (Item 1). Weiterhin machten sie keine Angaben über die Rekrutierung der Teilnehmer (Item 7), das Vorgehen bei der Testung der ATW (Item 10a), die Gründe der Verwendung des RG (Item 11), die Schwellenwerte (Item 12), den Umgang mit fehlenden Werten (Item 16) oder unerwünschten Ereignissen (Item 25) sowie über die Berechnung der Stichprobengröße (Item 18). Rosenberger et al. (2016) hatten keine Titel zur Identifikation gewählt (Item 1), die Ein- und Ausschlusskriterien (Item 6) sowie die Berechnung der Stichprobengröße (Item 18) nicht genannt, Schwellenwerte nicht definiert (Item 12) und den Umgang mit fehlenden Werten (Item 16) oder unerwünschten Ereignissen (Item 25) nicht berichtet. Die Aussagekraft dieser drei Studien sollte in der Zusammenfassung der Ergebnisse berücksichtigt werden.

5.2.2 Studien mit dem Outcome Herzfrequenz

Der Unterschied zwischen den Studien bezogen auf den Gesamtscore ist gering (Range von 18 bis 23 Punkten). Vier Studien erreichten maximal 19 Punkte, acht Studien zwischen 20 und 23 Punkten (siehe Tabelle 5). Die Items 2, 3, 6, 9, 10a, 14, 17, 23 und 30 sind von allen Studien erfüllt worden. Besonders häufig wurde nicht beschrieben, wie mit fehlenden Ergebnissen umgegangen wurde (Item 16) und ob unerwünschte Ereignisse (Item 25) eintraten. Nur in drei Studien wurde angegeben, dass die Stichprobengröße berechnet worden war (Item 18). Zudem hatte nur eine Studie eine Probanden-Grafik erstellt (Item 29).

Tabelle 5

Beurteilung des Verzerrungsrisikos anhand der STARD-Checkliste 2015 für Studien mit dem Outcome Herzfrequenz

Studie	Gesamtscore
Claes et al. (2017)	21
Dooley et al. (2017)	20
Gillinov et al. (2017)	21
Gorny et al. (2017)	18
Hendriks et al. (2017)	21
Horton et al. (2017)	19
Jo et al. (2016)	20
Montoye et al. (2017)	21
Parak et al. (2017)	18
Shcherbina et al. (2017)	22
Stahl et al. (2016)	19
Wallen et al. (2016)	23

Die Studien mit den geringsten Gesamtscores wurden genauer betrachtet: Bei Horton et al. (2017) fehlten die Spezifizierung der Auswahl von Teilnehmern (Item 8), der Bericht über fehlende Daten (Item 16) und die Studienlimitationen (Item 26). Angaben über die Rekrutierung von Teilnehmern (Item 7), die Begründung des Referenztests (Item 11), den Bericht über fehlende Daten (Item 16), die Berechnung der Stichprobengröße (Item 18) sowie den Schätzwert der diagnostischen Genauigkeit in den Ergebnissen (Item 24) fehlten bei Parak et al. (2017). Nicht berichtet hatten Stahl et al. (2016) die Definition und Begründung von Cut-offs (Item 12), das Vorliegen von fehlenden Daten (Item 16), die Berechnung der Stichprobengröße (Item 18) und die Empfehlungen für die Praxis (Item 27). Gorny et al. (2017) hatten den Goldstandard weder beschrieben (Item 10b) noch begründet (Item 11). Zudem wurde der Umgang mit fehlenden Daten (Item 16), die Berechnung der Stichprobengröße (Item 18), das Auftreten unerwünschter Ereignisse (Item 25) und die Implikationen für die Praxis nicht angegeben (Item 27). Die Aussagekraft dieser vier Studien sollte in der Zusammenfassung der Ergebnisse berücksichtigt werden.

5.3 Ergebnisse der einzelnen Studien

Bei der Auswertung der Ergebnisse war auffällig, dass Studien mit dem Outcome SZ, die unter LB durchgeführt wurden, sich von Studien unter AB unterschieden. Zudem sind bei der SZ-Messung die Erkenntnisse des einen Settings nicht auf das andere übertragbar. Dies wurde in der Zusammenfassung berücksichtigt und Untergruppen gebildet. Wurde das Outcome HF untersucht, fiel auf, dass entweder das EKG oder verschiedene Brustgurtsysteme der Firma Polar Verwendung fanden. Auch diese Studien wurden getrennt voneinander betrachtet. Die Zusammenfassungen der Studien werden alphabetisch nach Erstautor sortiert, berichtet. Das Alter der Probanden wurde auf ganze Zahlen gerundet.

5.3.1 Schrittzahlmessung unter Laborbedingungen

Das Summary of Findings für die Messung der SZ ist in der Tabelle 6 dargestellt. Eine Übersicht über die einzelnen Ergebnisse pro Studie können der Tabelle A 7 im Anhang entnommen werden.

Chen et al. (2016) haben 30 Probanden mit einem durchschnittlichen Alter von 22 Jahren (2 SD) eingeschlossen. Getestet wurden die ATW Fitbit Flex, Garmin Vivofit und Jawbone Up gegen die direkte Schrittzählung. Bewegungsaufgaben waren Tagesaktivitäten und Joggen auf dem Laufband bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Es gab eine signifikante Differenz ($p < 0,05$) aller ATW zur RM, die per einseitigem t-Test gefunden wurde. Zudem haben alle ATW die RM bei Übungen auf dem Laufband unterschätzt. Alle ATW lagen in der von Chen et al. (2016) definierten MAPE-Grenze von unter 10 % und wurden als genau angesehen. Bei der geringsten Geschwindigkeit von 3,2 km/h lag das Garmin Vivofit unter 3 %. Der MAPE von 3 % wurde von dem Jawbone Up und dem Garmin Vivofit bei höheren Geschwindigkeiten erreicht. Darüber hinaus ließ sich anhand der Bland-Altman-Plots die höchste Genauigkeit bei 4,8 km/h ermitteln. Den Grenzwert für hohe Geschwindigkeiten von unter 3 % erreichten alle drei ATW bei der höchsten Geschwindigkeit (8 km/h). Zudem waren die Daten-Punkte bei den Bland-Altman-Plots eng um den kleinen Bias gestreut. Das Fitbit Flex war bei Tablet-Spielen am ungenauesten. Beim Wäschefalten überschätzten alle ATW die SZ deutlich. Anhand der ANOVA wurde getestet, ob die Trageseite am HG (dominant, nicht-dominant) einen Einfluss auf die Messgenauigkeit hatte. Die Autoren fanden keinen Effekt.

Floegel et al. (2017) haben 99 Probanden eingeschlossen, wobei eine Untergruppe den Ein- und Ausschlusskriterien entsprach ($n = 25$). Das Alter der Gruppe lag im Durchschnitt bei 74 Jahren (7 SD). Getestet wurden das Fitbit Flex und Jawbone Up bei einer Gehstrecke von 100 m. Die direkte Schrittzählung war die RM. Das Fitbit Flex hatte mit sehr niedrigen Korrelationen und einer deutlichen Unterschätzung der RM von 27 % (MPE) die geringere Übereinstimmung mit der RM. Das Jawbone Up hatte moderate Korrelationen, einen kleinen

Bias und unterschätzte die RM um lediglich 3 % (MPE). Damit erfüllte das Jawbone Up die 10 % MPE-Grenze der Autoren.

Hendriks et al. (2017) haben die SZ und HF bei 29 Teilnehmern mit einem mittleren Alter von 41 Jahren (14 SD) mithilfe der Philips Health Watch gemessen. RG für die SZ war das Fitbit One, welches nur in dieser Studie als RG verwendet wurde. Die Autoren kombinierten Aktivitäten unter AB und LB, wobei nur die Ergebnisse für die Aktivitäten unter LB angegeben wurden. Durchgeführt wurden u.a. Aktivitäten auf dem Laufband, Crosstrainer sowie Haushaltstätigkeiten. Unter LB im Außenbereich wurden gehen, joggen und Rad fahren auf einer freien Strecke verstanden. Bevor die Daten analysiert wurden, fand eine Konvertierung aller Daten auf eine Abtastfrequenz von einem Hertz statt. Es wurde eine geringe durchschnittliche Unterschätzung von 21 Schritten (-1,6 % MPE) berichtet. Auffällig war, dass beim Joggen eine Überschätzung auftrat (2,4 % MPE, 10,8 SD und 6,4 % MAPE, 9 SD). Der größte prozentuale Error wurde beim Gehen erreicht und das höchste MAPE auf dem Laufband bei 5 % Steigung.

Imboden et al. (2017) verglichen das Fitbit Flex und Jawbone Up24 mit der direkten Schrittzählung bei 30 Teilnehmern im Alter von durchschnittlich 49 Jahren (19 SD). Das Aktivitätenprotokoll bestand aus alltagsnahen Tätigkeiten. Zur Analyse wurden die Daten bei einer sampling rate von 60 Hz aufgenommen und bei einer Messperiodenlänge von 30 s betrachtet. Beide ATW unterschätzten die SZ mit Bias von 2486 Schritten (748 SD, LoA 1020 bis 3952) beim Fitbit Flex und 2329 Schritten (874 SD, LoA 1632 bis 4042) beim Jawbone Up deutlich, wobei das Fitbit Flex ein geringes prozentuales Bias von 23 % hatte. Die Bland-Altman-Plots zeigten weite LoA. Beim Fitbit Flex wurde die Abweichung von der RM beim Fahrradfahren größer, beim Jawbone Up kleiner. Beide ATW korrelierten signifikant ($p < 0,05$) mit der RM.

Montoye et al. (2017) haben die SZ beim Fitbit Charge HR mit dem Omron HJ 323u bei 32 Teilnehmern im Alter von durchschnittlich 24 Jahren (4 SD) getestet. Neben verschiedenen Geschwindigkeitsstufen auf dem Laufband wurde das Ergometer eingesetzt. Bei fünf Personen wurde zusätzlich die SZ von einem Rater gezählt. Die MAPE lagen zwischen 0 % und 0,6 %. Bei einer Laufgeschwindigkeit von 3,2 km/h mit 5 % Steigung waren die MAPE vom ATW am höchsten (17 %). Der ATW unterschätzte über alle Aktivitäten hinweg die SZ um 6,2 % bis 6,5 %, Gehaktivitäten um 4,7 % bis 14,5 % und Joggingaktivitäten bei 4,8 km/h mit 5 % Steigung um 8,8 %. Damit lagen die MAPE im Mittel innerhalb der von den Autoren definierten Grenze von 10 %. Die Korrelation zum RG war exzellent, aber nicht signifikant ($p > 0,05$).

Tam und Cheung (2018) überprüften das Fitbit Charge HR und das MiBand 2 gegen die direkte Schrittzählung. Die 30 Probanden waren im Mittel 32 Jahre (9 SD) alt. Hierzu liefen die Teilnehmer bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf dem Laufband. Anhand des t-Tests wurden keine signifikanten Differenzen von beiden ATW zur RM festgestellt ($p > 0,063$ Fitbit Charge HR und $p > 0,07$ MiBand 2). Zudem gab es bei beiden ATW eine exzellente Korrelation zur RM und kein systematisches Bias. Der relative prozentuale Error war innerhalb der definierten Grenzen von kleiner 0,5 %. Die Bland-Altman-Daten zeigten geringe Bias (von -2,3 Schritten bis 1,5 Schritten) mit engen LoA. Beim Vergleich der beiden ATW mit Blick auf die einzelnen Aktivitäten waren weder ein ATW noch die Ergebnisse der einzelnen Aktivitäten auffällig.

Wahl et al. (2017) testeten die SZ bei den tri-axialen Accelerometern Beurer AS 80, Polar Loop, Garmin Vivofit, Garmin Vivosmart, Garmin Vivoactive, Garmin Forerunner 920XT, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR und Xiaomi MiBand. Dafür wurden 20 Probanden mit einem mittleren Alter von 25 Jahren (3 SD) eingeschlossen. Die direkte Schrittzählung war die RM. Neben Aktivitäten auf dem Laufband wurde u.a. ein Laufprotokoll aus der ersten deutschen Fußball-Bundesliga gewählt. Das Xiaomi MiBand wurde aufgrund einer Vielzahl von fehlenden Daten aus der Auswertung ausgeschlossen. Zur Auswertung wurde neben Korrelationen, MPE und der Bland-Altman-Analyse der TE verwendet. Dieser wurde durch $TE = SD * \sqrt{1 - ICC}$ errechnet. Polar Loop und Beurer AS 80 hatten sehr hohe MPE-Werte von bis zu 16 %, mit einem moderaten ICC und einem großen TE von bis zu 100 Schritten. Auch die LoA waren sehr weit. Die anderen ATW hatten gute MPE bei allen Testkonditionen und gute bis exzellente Korrelationen zur RM. Garmin Vivosmart, Vivoactive, Forerunner 920 XT und Fitbit Charge HR hatten sehr gute MPE von 1 % über alle Aktivitäten hinweg. Das Garmin Vivosmart und Vivoactive sowie das Fitbit Charge HR zeigten die geringsten Bias mit den engsten LoA. Die größten Abweichungen wurden bei dem Laufprotokoll aufgezeigt.

5.3.2 Schrittmessung im Alltag

Chu et al. (2017) haben 104 Teilnehmer mit einem Alter von 32 Jahren (Median) eingeschlossen. Für sieben Tage wurde das Fitbit Flex gegen das ActiGraph GT3X-BT im Alltag getestet. Dafür mussten der ATW und das RG für zehn Stunden am Stück getragen und pro Tag eine SZ von mindestens 1500 Schritten geleistet werden. Die Abtastfrequenz des ActiGraphen wurde zu 30 Hz gewählt. Der ATW hat signifikant ($p < 0,001$) mehr Schritte gemessen als das RG. Die Autoren berichteten gute bis exzellente, positive Korrelationen und Übereinstimmungen zwischen den beiden Geräten. Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine große Streuung der Daten mit einer Spannweite von 4000 Schritten des 90 % Quantils bei einem moderaten Bias von 1300 Schritten (Median). Wurden pro Tag mehr als 10000 Schritte

gegangen, war die prozentuale Abweichung vom RG geringer, als an Tagen mit weniger als 10000 Schritten.

Farina und Lowry (2017) testeten das Fitbit Charge HR und Misfit Shine gegen das ActiGraph GT3X+ und das NL2000i bei 25 Teilnehmern mit einem durchschnittlichen Alter von 73 Jahren (5 SD). Das NL2000i ist ein tri-axiales Accelerometer, welches auf dem piezoelektrischen Prinzip basiert. Die beiden RG hatten eine perfekte Übereinstimmung beim Tragen von sieben Tagen am Stück. Das ActiGraph nahm Bewegungen in einem Zeitraum von 10 s und das Fitbit Charge von 60 s auf. Zum Einschluss der gemessenen Daten mussten alle Geräte mindestens zehn Stunden pro Tag mit einer Aktivitätsdauer von 150 min über vier Tage lang getragen werden. Das Misfit Shine hatte beide RG unterschätzt, aber zu beiden eine gute Korrelation. Auffällig war das Bias der Bland-Altman-Analyse von Misfit Shine zum ActiGraph im Vergleich zum NL2000i. Während der ATW das ActiGraph um zehn Schritte unterschätzte, überschätzte es das NL2000i um 900 Schritte.

Die Autoren berichteten, dass das Misfit Shine eine gute Übereinstimmung mit weiten Konfidenzintervallen zum RG hatte. Die LoA waren moderat. Das Fitbit hatte ebenfalls eine gute Übereinstimmung mit positiven Korrelationen zu beiden RG. Allerdings konnte ein systematisches Bias der Überschätzung gefunden werden. Die LoA waren weit.

Gomersall et al. (2016) haben 15 Teilnehmer mit einem mittleren Alter von 40 Jahren (11 SD) das Jawbone Up gegen das ActiGraph GT3X+ testen lassen. Die Geräte wurden für sieben Tage getragen. Diese Untersuchung war Teil einer größer angelegten Studie über zwölf Wochen. Die sampling Rate betrug 30 Hz und die Daten wurden im Abstand von 30 s analysiert. Die Korrelationen zum ActiGraph waren gut. Anhand der Bland-Altman-Analyse konnte ein angemessenes, aber systematisches Bias der Überschätzung festgestellt werden (1178 Schritte, LoA -4112 bis 6468). Bei steigender SZ wurden die Differenzen zwischen der gemessenen SZ von ATW und RG größer. Bei den weiten LoA konnte kein systematisches Bias gefunden werden.

Hargens et al. (2017) testeten das Fitbit Charge gegen das ActiGraph GT3X+ für sieben Tage bei 22 Teilnehmern im Alter von durchschnittlich 33 Jahren (13 SD). Die Geräte mussten dabei zehn Stunden am Tag getragen werden. Für das ActiGraph wurde eine Abtastfrequenz von 60 Hz und ein Zeitfenster von 60 s gewählt. Dabei überschätzte der ATW das RG signifikant ($p < 0,01$) in der SZ pro Tag. Der MAPE war mit 20,7 % groß. Die durchschnittliche absolute Differenz vom ATW zum RG betrug 2013 Schritte. Die Bland-Altman-Analyse zeigte moderate Differenzen (-1695 Schritte) vom Fitbit zum ActiGraph mit weiten LoA.

Reid et al. (2017) haben an 22 Teilnehmern, mit einem durchschnittlichen Alter von 21 Jahren (2 SD), das Fitbit Flex für sieben Tage im Vergleich zum ActiGraph GT3X+ getestet. Hierfür musste der ATW mindestens vier Tage für zehn Stunden pro Tag getragen werden. Der ATW war nicht signifikant ($p = 0,78$) unterschiedlich zum ActiGraph. Anhand der Bland-Altman-Analyse konnte ein systematisches Bias mit Unterschätzung aufgezeigt werden. Das Bias war gering (-633 Schritte, LoA -3769 bis 2503) und die LoA moderat, sodass die Autoren zu dem Schluss kamen, dass die Genauigkeit der Messung des Fitbit Flex identisch zu der des ActiGraphen war.

Rosenberger et al. (2016) konnten 40 Teilnehmer mit einem mittleren Alter von 36 Jahren (21 bis 76) einschließen. Getestet wurde das Jawbone Up sowie das Nike Fuelband gegen das Omron HJ-112 in einem Zeitraum von 24 Stunden. Beide ATW unterschieden sich signifikant vom RG. Das Nike Fuelband hatte den höchsten Tages-Error von 29 %. Durch die Bland-Altman-Analyse konnte bei beiden ATW ein systematisches Bias festgestellt werden, wobei das Jawbone Up das RG überschätzte (durchschnittlich 1527 Schritte, LoA -3781 bis 6835) und das Nike Fuelband das RG unterschätzte (durchschnittlich -1267 Schritte, LoA -4950 bis 2416). Die LoA waren beim Jawbone Up weiter als beim Nike Fuelband. Die Autoren schlossen das ActiGraph GT3X+ als ATW mit ein. Es war ebenfalls signifikant unterschiedlich zum Omron, wenngleich das kleinste Bias mit 698 Schritten ermittelt wurde.

Šimůnek et al. (2016) untersuchten für sieben Tage das Garmin Vivofit und Polar Loop gegen das ActiGraph GT3X+ und den Yamax Digiwalker SW-701. Dafür konnten sie 20 Teilnehmer im Alter von durchschnittlich 34 Jahren (6 SD) einschließen. Die ATW und das RG mussten zehn Stunden am Stück getragen werden. Die Abtastfrequenz des ActiGraph wurde mit 30 Hz und das Zeitfenster für 60 s festgelegt. Die höchste, durchschnittliche SZ pro Tag wurden vom Polar Loop gemessen, gefolgt vom Yamax, Garmin Vivofit und ActiGraph. Das Garmin Vivofit unterschätzte das Yamax nicht signifikant um 540 Schritte pro Tag, wohingegen es das ActiGraph signifikant mit 1102 Schritten pro Tag überschätzte. Das Polar Loop dagegen überschätzte sowohl das Yamax als auch das ActiGraph signifikant um 1006 bzw. 2649 Schritte pro Tag. Den höchsten MAPE erzielte das Polar Loop im Vergleich mit dem ActiGraph (28 %). Eine exzellente Korrelation zu dem Yamax konnte das Garmin Vivofit erzielen. Mit dem ActiGraph wurde eine gute Korrelation erreicht. Die Korrelation zwischen dem Polar Loop und dem Yamax war ebenfalls gut, zu dem ActiGraph allerdings moderat. Bei der Bland-Altman-Analyse zeigte das Polar Loop weitere LoA als das Garmin Vivofit. Die Messdifferenzen zwischen dem Polar Loop und beiden RG stieg bei Erhöhung der SZ an.

Tabelle 6

Summary of Findings der Studien für die Schrittzahlmessung

Studie	Typ	Population	ATW (weitere Geräte)	RG/ RM (weitere Methoden)	Ein-/ Ausschlusskriterien	Zuordnung der ATW	Geforderte körperliche Aktivität	Hauptergebnisse	STARD Score
Chen et al. (2016)	SZ	Stichprobengröße N (Männer; Frauen) Mittelwert \pm SD N 30 (15; 15) Alter 22,1 \pm 2,2 Jahre Größe 174,2 \pm 6,1 cm Gewicht 65,3 \pm 6,8 kg BMI 21,5 \pm 1,6 kgm ⁻²	Fitbit Flex, Garmin Vivofit, Jawbone UP	direkte Schrittzählung mit Videographie	Einschluss: \geq 20 Jahre, normaler BMI, kann ohne Hilfe gehen Ausschluss: Protokoll kann nicht sicher ausgeführt werden, abnormales Gangbild	randomisiert am do und ndo HG	Laborbedingungen IM \dot{a} 5 min: - 3,24 km/h - 4,8 km/h - 6,42 km/h - 8,04 km/h Tagesaktivitäten: - Tablettenspiel spielen 5 min - Wäsche falten 5 min - Kinderwagen schieben 5 min - Tasche tragen 5 min - 3 Stockwerke hochsteigen - 3 Stockwerke runtersteigen Pause von 1 min zwischen den Übungen	APE < 10 %, bei hohen Geschwindigkeiten APE < 3 % signifikante Differenz ($p < 0,05$) aller ATW zur RM	22
Chu et al. (2017)	SZ	N 104 (35; 69) Median (IQ) Alter 33 (26 - 42,8); 30 (27 - 50) Jahre Größe 170 (168 - 175); 160 (155 - 163) cm Gewicht 65 (60 - 80); 56,5 (50 - 66) kg BMI 23,1 (20,8 - 25,8); 22,1 (20,2 - 25,1) kgm ⁻²	Fitbit Flex	ActiGraph GT3X-BT	Einschluss: 21 - 65 Jahre, Student oder Arbeitnehmer Ausschluss: körperliche Einschränkungen, die ein abnormales Gangbild verursachen	ndo HG	Alltagsbedingungen ATW werden mind. 10 h pro Tag für 7 Tage getragen, Führung eines Protokolls über die Tragezeiten	ATW hat signifikant ($p < 0,001$) mehr Schritte gemessen als das RG großen Streuung der Daten höhere Übereinstimmung bei SZ > 10 000 Schritte pro Tag	21
* Farina et al. (2017)	SZ	N 25 (13; 12) Alter 72,5 \pm 4,9 Jahre BMI 27,4 \pm 3,8 kgm ⁻²	Fitbit Charge HR, Misfit Shine, (Misfit Shine an der Hüfte)	NL2000i, ActiGraph GT3X+	Ausschluss: Hilfe beim Gehen benötigt	do HG, RG an der Hüfte	Alltagsbedingungen ATW werden 7 Tage am Stück getragen, außer bei Wasseraktivitäten	Misfit Shine: unterschätzt ActiGraph um 10 Schritte und überschätzt NL2000i um 900 Schritte	19

Fortsetzung.

Studie	Typ	Population	ATW	RG/ RM	Ein-/ Ausschlusskriterien	Zuordnung der ATW	Geforderte körperliche Aktivität	Hauptergebnisse	STARD Score
Floegel et al. (2017)	SZ	N 99 Alter 78,9 ± 8,6 Jahre BMI 28 ± 6,5 kgm ⁻² n 25 Alter 74,3 ± 6,5 Jahre	Fitbit Flex, Jawbone UP, (Fitbit One, Omron HJ-112)	direkte Schrittzählung von zwei Ratern mit Videographie, (StepWatch)	Einschluss: ≥ 62 Jahre, stabiler Blutdruck ≥ 3 Monate, 100 m gehen ohne stoppen und Hilfe, Englisch verstehen und sprechen Ausschluss: Brustbeschwerden bei Aktivität, Gelenkprobleme	ndo HG	Laborbedingungen 100 m gehen	Fitbit Charge HR: überschätzt beide RG Jawbone Up: MPE ≤3 %	20
*Gomer-sall et al. (2016)	SZ, (MPVA)	N 29 (3; 26) n 15 Alter 39,6 ± 11 Jahre BMI 25,9 ± 5 kgm ⁻²	Jawbone UP, (Fitbit One)	ActiGraph GT3X+	Einschluss: gesund, geh fähig, 18 - 65 Jahre, < 150 min intensiver Sport in der letzten Woche, besitzt ein Smartphone	ein ATW und das RG pro Person, Wahl der Trageseite	Alltagsbedingungen ATW werden 7 Tage getragen	ATW überschätzt systematisch RG (0,5*x-2491,3±699) steigende SZ → Differenzen der gemessenen Schritte wird größer	24
*Hargens et al. (2017)	SZ, (MPVA, EE)	N 22 (7; 15) Alter 36,9 ± 12,6; 27,9 ± 9,9 Jahre Gewicht 899 ± 14,9; 65,79 ± 13,3 kg Größe 178,29 ± 7,9; 165,49 ± 5,2 cm BMI 27,99 ± 2,9; 24,09 ± 4,69 kgm ⁻²	Fitbit Charge, (Fitbit One)	ActiGraph GT3X+	Einschluss: ≥ 18 Jahre Ausschluss: kardiovaskuläre, respiratorische oder metabolische Krankheiten, körperliche Einschränkungen	ndo HG	Alltagsbedingungen ATW werden mind. 10 h pro Tag für 7 Tage getragen, aufgenommen Wasseraktivitäten, Führung eines Protokolls über die Tragezeiten	ATW überschätzt RG signifikant (p < 0,01) und haben signifikante Differenz (p < 0,01) in der SZ pro Tag großer MAPE von 20,7 %	16

Fortsetzung.

Studie	Typ	Population	ATW	RG/ RM	Ein-/ Ausschlusskriterien	Zuordnung der ATW	Geforderte körperliche Aktivität	Hauptergebnisse	STARD Score
Hendriks et al. (2017)	SZ, (HF, RHF, Atmung, EE)	N 29 (15; 14) Alter 41,2 ± 14,4 Jahre Gewicht 77,2 ± 10,2 kg Größe 180 ± 10 cm BMI 25,1 ± 3,1 kgm ⁻²	Philips Health Watch	Fitbit One (1-Kanal-EKG, COSMED K4b ²)	Einschluss: ≥ 18 Jahre, BMI 19 - 35 kgm ⁻² Ausschluss: Schwangerschaft, Wunden im Bereich des HG, chronische Krankheiten bei der moderate Aktivität kontraindiziert ist, Herzschrittmacher, kognitive Einschränkungen	keine Angabe	I) Drei Tage am Stück im Alltag tragen II) Labortest: - sitzende Tätigkeit 15 min - TM 4,5 km/h 3 min - TM 3 km/h mit 5 % ST 3 min - Ergometer 60 rpm 3 min - Crosstrainer 60 W 3 min - Haushaltstätigkeiten 3 min - Schreibtischarbeit 3 min - liegen 3 min - stehen 3 min III) Outdoor: - gehen 3 min - Rad fahren 3 min - joggen 3 min in selbstgewählter Intensität Pause von 3 min zwischen den Übungen	geringe durchschnittliche Unterschätzung von 21 Schritten (-1,6 % MPE) größte Error von -6,5 % ± 11 beim Gehen	22
Imboden et al. (2017)	SZ, (EE)	N 30 (15; 15) Alter 49,2 ± 19,2 Jahre Größe 174 ± 8,9 cm Gewicht 79,2 ± 15,5 kg	Fitbit Flex, Jawbone UP24, (Fitbit One, Fitbit Zip)	direkte Schrittzählung, (ActiGraph GT3X+, COSMED K4b ²)	Einschluss: 18 - 80 Jahre, können das Protokoll sicher ausführen	ndo HG	Laborbedingungen 12 Übungen (4 aus jeder Kategorie) der 21 durften ausgewählt werden - sitzende Tätigkeiten: liegen, Fernsehen gucken, lesen, schreiben, Karten spielen, Computerarbeit - Haushaltsarbeiten: stehen, abstauben, wischen, bügeln, Wäsche falten, Bett machen, aufräumen, Gartenarbeit - Aktivitäten: langsames	ATW unterschätzen RM Fitbit Flex: prozentuales Bias von -23 % signifikante ($p < 0,05$) Korrelation zur RM	15

Fortsetzung.

Studie	Typ	Population	ATW	RG/RM	Ein-/ Ausschlusskriterien	Zuordnung der ATW	Geforderte körperliche Aktivität	Hauptergebnisse	STARD Score
Montoyo et al. (2017)	SZ, (HF, EE, Atmung)	N 32 (18; 14) Alter 21,6 ± 1,1; 26,1 ± 2,6 Jahre Größe 180,3 ± 1,8; 170,2 ± 02,3 cm Gewicht 86,5 ± 4,4; 70,1 ± 2,5 kg BMI 26,6 ± 1,2; 24,2 ± 0,6 kgm ⁻²	Filbit Charge HR, (Hexoskin)	Omrn HJ 323u, (direkte Schrittzählung, 1-Kanal-EKG, PureSAT Pulse Oximeter, TrueOne 2400)	Einschluss: 18 - 51 Jahre, in der Lage, das Protokoll sicher ausführen zu können	ndo HG	Laborbedingungen <u>Jede Übung 5 min</u> - liegen - sitzen - stehen - TM 3,2 km/h - TM 3,2 km/h 5 % ST - TM 3,2 km/h 10 % ST - TM 4,8 km/h - TM 4,8 km/h 5 % ST - TM 6,4 km/h - TM 8 - 16 km/h - Ergometer 75 - 150 W - gehen 200 m - joggen 400 m	Unterschätzung von 6,2 % MAPE exzellente nicht signifikante (p > 0,05) Korrelation	21
* Reid et al. (2017)	SZ, (nicht aktive Zeit, MVPA)	N 22 (0; 22) Alter 21,2 ± 1,6 Jahre BMI 22,4 ± 2,3 kgm ⁻²	Filbit Flex, (Fitbit One)	ActiGraph GT3X+	keine Angabe	linkes HG	Alltagsbedingungen ATW werden mind. 10 h pro Tag für 7 Tage getragen, ausgenommen Wasseraktivitäten oder Schlaf. Führung eines Protokolls über die Tragezeiten	systematische Unterschätzung ATW war nicht signifikant (p = 0,78) unterschiedlich zum RG	20
Rosenberger et al. (2016)	SZ, (nicht aktive Zeit, MVPA)	N 40 (19; 21) Alter 36 (21 - 76) Jahre	Jawbone Up, Nike Fuelband, (GENEactiv,	Omrn HJ112, (ActiGraph GT3X+, ActivPAL, Z-machine)	keine Angabe	alle AT und RG werden gleichzeitig getragen	Alltagsbedingungen ATW werden 24 h am Stück getragen, Führung eines Protokolls über die Tragezeiten	Beide ATW sind signifikant unterschiedlich zum RG	16

Fortsetzung.

Studie	Typ	Population	ATW	RG/ RM	Ein-/ Ausschlusskriterien	Zuordnung der ATW	Geforderte körperliche Aktivität	Hauptergebnisse	STARD Score
			LUMOback, Fitbit One)					Jawbone Up überschätzte das RG systematisch Nike Fuelband unterschätzte das RG systematisch und hatte den höchsten Tages-Error von 29 %	
* Šimůnek et al. (2016)	SZ	N 20 (14; 6) Alter 34 ± 6,3 Jahre BMI 24,3 ± 4 kgm ⁻²	Garmin Vivofit, Polar Loop	Yamax Digiwalker SW-701, ActiGraph GT3X+	Ausschluss: Verletzung oder Krankheit, die die Mobilität beeinträchtigt	do HG	Alltagsbedingungen ATW werden dauerhaft für 7 Tage getragen, außer zum Schlafen und bei Wasserkontakt	RG waren unterschiedlich Garmin Vivofit: unterschätzte Yamax um 540 Schritte pro Tag, überschätzte ActiGraph signifikant mit 1102 Schritten pro Tag. Polar Loop: überschätzte Yamax und ActiGraph signifikant um 1006 bzw. 2649 Schritte pro Tag	22
Tam et al. (2018)	SZ	N 30 Alter 32,1 ± 8,6 Jahre	Fitbit Charge HR, Mi Band 2	direkte Schrittzählung von zwei Personen mit Videographie, (Tracker im Laufband)	Einschluss: fähig auf einem TM ohne Hilfe zu gehen	do HG	Laborbedingungen TM à 5 min: - aufwärmen - 3,24 km/h - 4,03 km/h - 4,79 km/h - 5,54 km/h - 6,41 km/h	nicht signifikante Differenz von ATW zur RM (p > 0,063 Fitbit Charge HR und p > 0,07 MiBand 2) exzellente Korrelationen relativer prozentualer Error < 0,5 %	18

Studie	Typ	Population	ATW	RG/ RM	Ein-/ Ausschlusskriterien	Zuordnung der ATW	Geforderte körperliche Aktivität	Hauptergebnisse	STARD Score
Hendriks et al. (2017)	SZ, (HF, RHF, Atmung, EE)	N 29 (15; 14) Alter 41,2 ± 14,4 Jahre Gewicht 77,2 ± 10,2 kg Größe 180 ± 10 cm BMI 25,1 ± 3,1 kgm ⁻²	Philips Health Watch	Fitbit One (1-Kanal-EKG, COSMED K4b ²)	Einschluss: ≥ 18 Jahre, BMI 19 - 35 kgm ⁻² Ausschluss: Schwangerschaft, Wunden im Bereich des HG, chronische Krankheiten bei der moderate Aktivität kontraindiziert ist, Herzschrittmarker, kognitive Einschränkungen	keine Angabe	I) Drei Tage am Stück im Alltag tragen II) Laborbedingungen - sitzende Tätigkeit 15 min - TM 4,5 km/h 3 min - TM 3 km/h mit 5 % ST 3 min - Ergometer 60 rpm 3 min - Crosstrainer 60 W 3 min - Haushaltstätigkeiten 3 min - Schreibscharbeit 3 min - liegen 3 min - stehen 3 min III) Outdoor: - gehen 3 min - Rad fahren 3 min - joggen 3 min in selbstgewählter Intensität Pause von 3 min zwischen den Übungen	geringe durchschnittliche Unterschätzung von 21 Schritten (-1,6 % MPE) größte Error von -6,5 % ± 11 beim Gehen	22
Imboden et al. (2017)	SZ, (EE)	N 30 (15; 15) Alter 49,2 ± 19,2 Jahre Größe 174 ± 8,9 cm Gewicht 79,2 ± 15,5 kg	Fitbit Flex, Jawbone UP24, (Fitbit One, Fitbit Zip)	direkte Schrittzählung, (ActiGraph GT3X+, COSMED K4b ²)	Einschluss: 18 - 80 Jahre, können das Protokoll sicher ausführen	ndo HG	Laborbedingungen 12 Übungen (4 aus jeder Kategorie) der 21 durften ausgewählt werden - sitzende Tätigkeiten: liegen, Fernsehen gucken, lesen, schreiben, Karten spielen, Computerarbeit - Haushaltsarbeiten: stehen, abstauben, wischen, bügeln, Wäsche falten, Bett machen, aufräumen, Gartenarbeit - Aktivitäten: langsames	ATW unterschätzen RM Fitbit Flex: prozentuales Bias von -23 % signifikante ($p < 0,05$) Korrelation zur RM	15

Fortsetzung.

Anmerkungen. APE = absolute percentage error, ATW = activity tracker wrist worn, BMI = body-mass-index, do = dominante Hand, EE= Energieverbrauch, EKG = Elektrokardiograph, HF = Herzfrequenz, HG = Handgelenk, MAPE = mean absolute percentage error, MPE = mean percentage error, MVPA = moderate to vigorous physical activity, ndo = nicht-dominante Hand, RG = Referenzgerät, RM = Referenzmethode, ST = Stufe, SZ = Schrittzahl, TM = Laufband. * = Eingeschlossen in Meta-Analyse

5.3.3 Herzfrequenzmessung mit dem Elektrokardiographen als Referenzgerät

Das Summary of Findings für die Messung der SZ ist in der Tabelle 7 dargestellt. Eine Übersicht über die einzelnen Ergebnisse pro Studie können der Tabelle A 8 im Anhang entnommen werden.

Claes et al. (2017) untersuchten das Garmin Forerunner 225 gegen das EKG. Dafür wurden zwölf Teilnehmer mit einem durchschnittlichen Alter von 28 Jahren (5 SD) rekrutiert. Es konnte keine statistisch signifikante Differenz zwischen dem ATW und dem RG gefunden werden ($p > 0,05$). Der gemittelte Error war kleiner als 3 %. Die Korrelation nach Pearson zeigte einen moderaten bis guten Zusammenhang für jede Aktivität. Die Bland-Altman-Analyse zeigte auf, dass der ATW das RG unterschätzte, besonders bei höheren Intensitäten. Das Bias betrug gute $-1,57$ bpm mit moderaten LoA ($-32,53$ bis $29,4$).

Gillinov et al. (2017) schlossen die Apple Watch, das Garmin Forerunner 235 und das TomTom Spark Cardio ein. RG war das EKG. Teilgenommen haben 50 Probanden mit einem durchschnittlichen Alter von 38 Jahren (12 SD). Es wurden 99,6 % der Daten aufgezeichnet. Die Bland-Altman-Analyse zeigte, dass die ATW in der Summe die HF nicht akkurat abbildeten. Die Apple Watch hatte das kleinste Bias mit den engsten LoA und die beste Korrelation zum RG ($r = 0,92$). Die größten Abweichungen zeigte das Fitbit Blaze bei allen Aktivitäten. Besonders hoch war der Error beim Fahrradfahren (16 % MAPE und 18 % paired relative difference). Die Korrelationen waren gering bis moderat. Insgesamt entstanden große Abweichungen beim Crosstrainer, wenn die Handläufe benutzt wurden. Das Ausmaß der Abweichungen war abhängig von der Aktivität, aber nicht von der Intensität der Aktivität. Allerdings war die Apple Watch der einzige ATW, der bei maximaler Intensität mit dem EKG übereinstimmte.

Hendriks et al. (2017) verwendeten das EKG als RG und die Philips health watch als ATW. Dafür wurden 29 Teilnehmer mit einem mittleren Alter von 41 Jahren (14 SD) rekrutiert. Die Abtastfrequenz betrug für das EKG und den ATW 1 Hz und die Messperiodenlänge 10 s. Die Fenster haben sich nicht überlappt. Der ATW unterschätzte das RG im Schnitt um 1,7 bpm bzw. um 3,1% (MAPE). Die Abweichungen waren beim Gehen und Fahrradfahren am größten. Die höchsten Übereinstimmungen mit einem Error kleiner 1 % konnten beim Fahrradergometer, bei der Schreibtischarbeit, beim Liegen und Stehen generiert werden (eine Abweichung von mehr als 10 bpm wurde in über 90 % der Zeit nicht überschritten).

Horton et al. (2017) testeten die Polar M600 Sport Watch gegen das EKG an 36 Teilnehmern mit einem durchschnittlichen Alter von 40 Jahren (10 SD). Für das EKG wurde eine Abtastfrequenz von 1000 Hz mit einer Messperiodenlänge von 1 s festgelegt. Für die Polar wurde die selbe Messperiodenlänge gewählt. Ausgewertet wurden die Daten in 10 s Fenstern.

Die höchste Genauigkeit wurde beim Fahrradfahren am Ergometer (91,8 %) und die geringste beim Training mit Gewichten (34,5 %) ermittelt. Zudem wurde die Übereinstimmung größer, wenn die Intensität zunahm. Auch im Ruhezustand wurden genaue Werte vom ATW gemessen (prozentuale Übereinstimmung von 93,5 % und eine Abweichung von $-0,1$ bpm). Große Schwankungen in der Übereinstimmung von ATW und RG innerhalb einer Übung gab es beim Aufwärmen, bei geringer Intensität, beim Training mit Gewichten und schnellen Geschwindigkeitswechseln. Bei der Bland-Altman-Analyse wurden die geringsten Bias mit den engsten LoA auf dem Laufband und die weitesten LoA beim Gewichtstraining berichtet. Ein systematisches Bias war nicht erkennbar. Es konnte keine statistisch signifikante Differenz vom ATW mit dem RG in Ruhe, auf dem Laufband und beim Wechseln der Übung gefunden werden.

Jo et al. (2016) haben an 24 Teilnehmern mit einem mittleren Alter von 25 Jahren das Basis Peak und das Fitbit Charge HR gegen das EKG getestet. Über alle Aktivitäten hinweg hatte das Basis Peak eine exzellente, positive, signifikante Korrelation zum EKG. Das Fitbit zeigte eine gute Korrelation zum EKG. Bei der Bland-Altman-Analyse konnte für das Basis Peak ein Bias von -3 bpm (11 SD) mit mittleren LoA und für das Fitbit ein Bias von -9 bpm (17 SD) mit weiteren LoA festgestellt werden. Lag die HF über 116 bpm, konnte das Basis Peak eine gute Korrelation zum EKG und das Fitbit nur noch eine geringe Korrelation vorweisen. Das Bias veränderte sich beim Basis Peak auf -5 bpm (13 SD) mit weiten LoA und beim Fitbit auf -13 bpm (21 SD) mit weiten LoA. Lag die HF unter 117 bpm, war die Übereinstimmung genauer: Die Korrelation von Basis Peak und EKG war gut und von Fitbit zum EKG moderat. Das Bias reduzierte sich beim Basis Peak auf -1 bpm (8 SD) mit mittleren LoA und beim Fitbit auf -5 bpm (11 SD) mit weiteren LoA. Die größte Übereinstimmung von Basis Peak und EKG konnte bei geringer Intensität, beim Fahrradfahren, Gehen, Joggen und Sprinten beobachtet werden. Die geringste Übereinstimmung bei beiden ATW mit dem EKG konnte beim isometrischen Unterarmstütz festgestellt werden. Das Fitbit hatte die größte Übereinstimmung mit dem EKG beim Gehen, Joggen und verschiedenen Sprints. Im Gegensatz zum Basis Peak aber nicht beim Fahrradfahren.

Montoye et al. (2017) haben die HF beim Fitbit Charge HR mit dem EKG bei 32 Teilnehmern im Alter von durchschnittlich 24 Jahren (4 SD) getestet. Das Fitbit hat über alle Aktivitäten hinweg das EKG signifikant unterschätzt. Der geringste MAPE konnte auf dem Laufband bei der höchsten Geschwindigkeit ermittelt und die geringste Übereinstimmung beim Laufen auf einer freien Strecke festgestellt werden (MAPE > 15 %). Damit blieben fast alle Aktivitäten unter der von den Autoren festgelegten 10 % MAPE-Grenze. Anhand der Bland-Altman-Analyse konnte bei Aktivitäten mit höherer Intensität eine größere Unterschätzung mit den

weitesten LoA (LoA^U 21,2; LoA_L -17,4) festgestellt werden. Die Korrelation zum EKG war exzellent.

Shcherbina et al. (2017) untersuchten an 60 Teilnehmern mit einem durchschnittlichen Alter von 38 Jahren (12 SD) die ATW Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn und Samsung Gear S2 gegen das EKG. Der geringste Error konnte beim Fahrradfahren am Ergometer und der höchste Error beim Gehen festgestellt werden. Zudem wurden im Mittel alle ATW bei höherer Intensität ungenauer. Werden alle Aktivitäten zusammen betrachtet, hatte die Apple Watch die kleinsten Error-Raten (2 %; 1,2 % bis 2,8 % CI) und das Samsung Gear die höchsten (6,8 %; 4,6 % bis 9,0 % CI). Sechs der sieben getesteten ATW hatten einen medianen Error kleiner als 5 %.

Wallen et al. (2016) rekrutierten 22 Teilnehmer in einem Alter von durchschnittlich 25 Jahren (5 SD) und testeten die Apple Watch, das Fitbit Charge HR, Mio Alpha und Samsung Gear S gegen das EKG. Die HF des EKG und der ATW wurde alle 15 s manuell erfasst. Die Apple Watch zeigte exzellente Korrelationen zum RG, das geringste Bias (-1,3 bpm, 4,4 SD) mit engen LoA. Das Mio Alpha hatte eine gute Korrelation mit einem höheren (-4,3 bpm, 7,2 SD) und systematischen Bias. Fitbit und Samsung zeigten ebenfalls gute Korrelationen, aber höhere Bias (-9,3 bpm, 8,5 SD; -7,1 bpm, 10,3 SD) und weite LoA. Die Bland-Altman-Analyse zeigte darüber hinaus, dass alle ATW das RG unterschätzt haben, wobei das Samsung Gear die höchste Variabilität hatte (LoA -27,3 bis 13,1). Ein systematisches Bias konnte sowohl beim Fitbit als auch beim Mio Alpha gefunden werden.

5.3.4 Herzfrequenzmessung mit Brustgurtsystemen als Referenzgeräte

Dooley et al. (2017) untersuchten 62 Probanden im mittleren Alter von 23 Jahren (6 SD). ATW waren Apple Watch, Fitbit Charge HR und Garmin Forerunner 225. Als RG wurde der Polar Heart Rate Monitor T31 ausgewählt. Die stärkste Korrelation wurde zwischen der Apple Watch und dem RG gefunden ($r = 0,59$ bis $0,99$), gefolgt vom Fitbit Charge HR ($r = 0,16$ bis $0,99$) und dem Garmin Forerunner ($r = 0,05$ bis $0,75$). Den kleinsten MAPE über alle Aktivitäten konnte die Apple Watch vorweisen (1,1 % bis 6,7 %). Jedoch unterschätzte sie das RG. Das Fitbit Charge HR hatte die größte Übereinstimmung mit dem RG, wenn keine Aktivitäten stattfanden. Beim Start sowie leichter und moderater Intensität zeigte das Garmin Forerunner MAPE bis zu 25 %. Die größten Abweichungen bei allen ATW zum RG wurden bei leichter und moderater Intensität gefunden. Bei keinem ATW lag ein systematisches Bias vor.

Gorny et al. (2017) untersuchten das Fitbit Charge HR gegen den Polar H6 Heart Rate Monitor im Alltag für einen Monat lang. Dafür wurden zehn Teilnehmer im Alter von durchschnittlich 25 Jahren (4 SD) eingeschlossen. Während das Fitbit eine Messperiodenlänge von 60 s hatte, konnte der Polar in 10 s Intervallen messen. Die Daten wurden analysiert, wenn über einen

Zeitraum von einem Tag die gemessene HF mindestens 600-mal während der Messperiodenlänge von 1 min nicht 0 bpm betrug. Insgesamt konnten 2509 Datenpaare ausgewertet werden. Das Fitbit unterschätzte das RG im Schnitt um 6 bpm (Bias) bzw. 6 % (mean difference). Bei geringer Intensität waren die Abweichungen kleiner als bei höherer Intensität. Die Korrelationen waren moderat bis exzellent, wobei der Zusammenhang bei geringer Intensität stärker war.

Parak et al. (2017) testeten den ATW PulseOn gegen das Polar RS800CX mit einem H3 HF-Monitor an 24 Teilnehmern mit einem durchschnittlichen Alter von 36 Jahren (9 SD). Bei den erfassten Daten vom RG wurden Artefakte in einer Software per Algorithmus korrigiert. Die Messperiodenlänge betrug 1 s. Zur Analyse wurden die Daten auf eine Abtastfrequenz von 1,5 s re-sampled und die Daten in 5 s Fenster betrachtet, die sich nicht überlappen. Bei den meisten Aktivitäten maß das PulseOn mit einer großen Übereinstimmung zum RG. Ausreißer wurden beim Aufwärmen, beim Cool-down und bei der letzten Belastungsstufe, als sich die Probanden zum Teil am Handlauf festhalten mussten, beobachtet. Über das gesamte Protokoll konnte anhand der Bland-Altman-Analyse ein geringes Bias von 0,9 bpm mit engen LoA festgestellt werden. Der MAPE betrug 1,9 %. Es konnte kein Unterschied der Genauigkeit zwischen dem Joggen auf einer freien Strecke und auf dem Laufband ermittelt werden.

Stahl et al. (2016) wählten als ATW das Basis Peak, Fitbit Charge HR, Microsoft Band, Mio Alpha und TomTom Runner Cardio. Diese wurden an 50 Teilnehmern mit einem mittleren Alter von 25 Jahren (6 SD) gegen das Polar RS400 mit WearLink W.I.N.D. Sensor getestet. TomTom Runner Cardio und Microsoft Band hatten die stärkste Korrelation zum RG, wobei alle ATW eine signifikante Korrelation hatten. Bei einer Geschwindigkeit von 6,4 km/h auf dem Laufband war die Korrelation im Schnitt über alle ATW am höchsten. Die festgelegte MAPE-Grenze von 3 % erreichten das TomTom Runner Cardio und das Basis Peak. Der größte Error wurde bei 3,2 km/h mit der Mio Alpha ermittelt (15,97 %). Bei einer Geschwindigkeit von 8 km/h auf dem Laufband, wurde bei allen ATW, außer dem Basis Peak, der prozentuale Error geringer. Bei der letzten Stufe (9,6 km/h) konnte der kleinste prozentuale Error beobachtet werden. Das Mio Alpha hatte dabei einen geringen prozentualen Error von 0,82 % und das TomTom Runner Cardio von 0,97 %. Der Trend, dass bei steigender Geschwindigkeit auf dem Laufband die MAPE sanken, zeichnete sich ab. Bei der Bland-Altman-Analyse zeigten das Basis Peak, Microsoft Band, Mio Alpha und TomTom Runner Cardio sehr kleine Bias (< 1 bpm), das TomTom sogar ein Bias von 0 bpm. Die LoA waren moderat. Nur das Fitbit hatte ein höheres Bias von 4 bpm mit weiteren LoA.

Tabelle 7

Summary of Findings der Studien für die Schrittzahlmessung

Studie	Typ	Population	ATW (weitere Geräte)	RG/ RM (weitere Methoden)	Ein-/ Ausschlusskriterien	Zuordnung der ATW	Geforderte körperliche Aktivität	Hauptergebnisse	STARD Score
* Claes et al. (2017)	HF	Stichprobengröße N (Männer; Frauen) Mittelwert \pm SD N 12 (6; 6) Alter $28 \pm 4,8$ Jahre Größe $176,3 \pm 10,9$ cm Gewicht $69,3 \pm 13,2$ kg BMI $22,14 \pm 3,46$ kgm ⁻²	Garmin Forerunner 225	3-Kanal-EKG	Einschluss: gesund, 20 - 40 Jahre Ausschluss: muskuloskeletale, kardiovaskuläre, respiratorische oder metabolische Krankheiten	linkes HG	Laborbedingungen - sitzen 5 min - stehen 5 min TM à 10 min: - 4 km/h - 5 % ST bei 4 - 6 MET - 8 % ST bei 7 MET Pause von 5 min zwischen den Übungen	durchschnittlicher Error < 3 % ATW unterschätzt RG, besonders bei höheren Intensitäten. Bias: gut	21
Dooley et al. (2017)	HF, (EE)	N 62 (26; 36) Alter $21,9 \pm 2,7$; 23 \pm 5,2 Jahre Größe $179 \pm 0,1$; 164 \pm 0,1 cm Gewicht $85 \pm 18,7$; 62,6 \pm 12,6 kg BMI $26,47 \pm 5,1$; 23,3 \pm 4,1 kgm ⁻²	Apple Watch, Fitbit Charge HR, Garmin Forerunner 225	Polar Heart Rate Monitor T31, (ActiGraph GT3X+, Parvo Medics TrueOne 2400)	Einschluss: 3 h vorher gefastet Ausschluss: Kaffee innerhalb der letzten 12 h, Raucher	randomisiert am do und ndo HG	Laborbedingungen - sitzen 10 min TM: - 4,1 km/h 4 min - 5,6 km/h 4 min - 8,6 km/h 4 min - sitzen 10 min Pause von 1 min zwischen den Übungen	Apple Watch: stärkste Korrelation und kleinster MAPE mit Unterschätzung leichte und moderate Intensität: größten Abweichungen bei allen ATW kein systematisches Bias	20
* Gillinov et al. (2017)	HF	N 50 (23; 27) Alter 38 ± 12 Jahre Größe 171 ± 11 cm Gewicht 73 ± 16 kg BMI $25 \pm 3,5$ kgm ⁻²	Apple Watch, Garmin Forerunner 235, TomTom Spark Cardio,	1-Kanal-EKG	Einschluss: Protokoll muss sicher ausgeführt werden können, \geq 18 Jahre	randomisiert 2 von 4 ATW an jedes HG	Laborbedingungen Alle Übungen werden 1,5 min ausgeführt TM: - 3,2 km/h	Apple Watch: kleinstes Bias mit den engsten LoA und beste Korrelation zum RG	21

Fortsetzung.

Studie	Typ	Population	ATW	RG/RM	Ein-/ Ausschlusskriterien	Zuordnung der ATW	Geforderte körperliche Aktivität	Hauptergebnisse	STARD Score
			(Fitbit Blaze, Polar H7, Scosche Rhythm+)		Ausschluss: kardiovaskuläre, respiratorische Krankheiten, Herzschrittmacher, medikamentöse Behandlung mit Beta-Blockern, Brustschmerzen, schlechte Balance		- 5,6 km/h - 9,7 km/h <u>Fahrad-Ergometer:</u> - 25 W - 55 W - 125 W	Fitbit Blaze: größten Abweichungen bei allen Aktivitäten Crosstrainer: größte Abweichungen	
							<u>Crosstrainer ohne Griffe</u> - 1/ 1/ 60 - 70 min ⁻¹ - 1/ 5/ 90 - 10 min ⁻¹ - 10/ 10/ 90 - 100 min ⁻¹	Ausmaß der Abweichungen war abhängig von der Aktivität, aber nicht von der Intensität der Aktivität	
							<u>Crosstrainer mit Griffen</u> - 1/ 1/ 60 - 70 min ⁻¹ - 1/ 5/ 90 - 10 min ⁻¹ - 10/ 10/ 90 - 100 min ⁻¹		
							Stationen des Protokolls waren zufällig, Pause von 2 min zwischen den Geräten		
* Gorny et al. (2017)	HF	N 10 (7; 3) Alter 25,4 ± 3,7 Jahre BMI 22,9 ± 3,8 kgm ⁻²	Fitbit Charge HR	Polar H6 heart rate monitor, (Actigraph GT3X+)	Einschluss: 18 - 65 Jahre, besitzt Smartphone, keine Reise innerhalb des nächsten Monats Ausschluss: Erkrankung, die KA ausschließt, möchte ATW nicht dauerhaft tragen, geht Aktivitäten nach, bei denen	ndo HG	Alltagsbedingungen ATW werden 3 - 6 h pro Tag für 1 Monat getragen	MAPE: 6 % (unterschätzt) Bei geringer Intensität waren die Abweichungen kleiner als bei höherer Intensität stärkerer Zusammenhang bei geringerer Intensität	18

Fortsetzung.

Studie	Typ	Population	ATW	RG/ RM	Ein-/ Ausschlusskriterien	Zuordnung der ATW	Geforderte körperliche Aktivität	Hauptergebnisse	STARD Score
Hendriks et al. (2017)	HF, (SZ, RHF, Atmung, EE)	N 29 (15; 14) Alter 41,2 ± 14,4 Jahre Gewicht 77,2 ± 10,2 kg Größe 180 ± 10 cm BMI 25,1 ± 3,1 kgm ⁻²	Philips Health Watch	1-Kanal-EKG, (Fitbit One, COSMED K4b ²)	ATW nicht eingesetzt werden können Einschluss: ≥ 18 Jahre, BMI 19 - 35 kgm ⁻² Ausschluss: Schwangerschaft, Wunden im Bereich des HG, chronische Krankheiten bei der moderate Aktivität kontraindiziert ist, Herzschrittmacher, kognitive Einschränkungen	keine Angabe	I) 3 Tage am Stück im Alltag tragen Laborbedingungen II) <u>Labortest:</u> - sitzende Tätigkeit 15 min - TM 4,5 km/h 3 min - TM 3 km/h mit 5 % ST 3 min - Ergometer 60 rpm 3 min - Crosstrainer 60 W 3 min - Haushaltstätigkeiten 3 min - Schreibischarbeit 3 min - liegen 3 min - stehen 3 mins III) <u>Outdoor:</u> - gehen 3 min - Rad fahren 3 min - joggen 3 min in selbstgewählter Intensität Pause von 3 min zwischen den Übungen	MAPE: 3 % (unterschätzt) Error < 1 %: Fahrrad-ergometer, Schreibischarbeit, Liegen und Stehen	21
* Horton et al. (2017)	HF	N 36 (18; 18) Alter 39,3 ± 9,6; 41,8 ± 9,7 Jahre Größe 179,3 ± 6; 166 ± 6,6 cm Gewicht 78,1 ± 7,9; 61,6 ± 6,8 kg BMI 24,3 ± 2,3; 22,3 ± 2 kgm ⁻² Hauttyp 2,7 ± 0,9; 2,3 ± 0,6	Polar M600 Sport Watch	3-Kanal-EKG	Einschluss: 18 - 55 Jahre, BMI 20 - 27 kgm ⁻²	linker Unterarm	Laborbedingungen Aufwärmen: - Ergometer 50 - 100 W 5 min <u>Ergometer à 3 min:</u> - 100 W - 125 W - 150 W - 175 W - 150 W - 125 W - 100 W	höchste Genauigkeit: Fahrradfahren am Ergometer (91,8 %) geringste Genauigkeit: Training mit Gewichten (34,5 %) Übereinstimmung wurde größer, wenn die Intensität zunahm	19

Fortsetzung.

Studie	Typ	Population	ATW	RG/ RM	Ein-/ Ausschlusskriterien	Zuordnung der ATW	Geforderte körperliche Aktivität	Hauptergebnisse	STARD Score
* Jo et al. (2016)	HF	N 24 (12; 12) Alter 24,8 ± 2,1 Jahre Größe 1,66 ± 0,07 cm Gewicht 71,3 ± 9,9 kg	Basis Peak, Fitbit Charge HR	12-Kanal-EKG, (ParvoMedics TrueOne® 2400)	Einschluss: gesundheitlich in der Lage das Programm ohne größere Risiken für Verletzungen oder anderen Komplikationen zu absolvieren Ausschluss: wesentliche Erkrankung, z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen	Blockrandomisierung zur Zuordnung zum HG	<u>Gewichtstraining (2x) à 30 s:</u> - Schulterdrücken - Kniebeugen - Biceps Curls - Lunges Pause von 2 min <u>TM à 3 min:</u> - 4 km/h - 8 km/h - rennen Pause von 5 min	Basis Peak: Bias -3 bpm Fitbit Charge HR: Bias -9 bpm bei höherer Intensität wurden die Abweichungen größer	20
Montoye et al. (2017)	HF, (SZ, EE, Atmung)	N 32 (18; 14) Alter 21,6 ± 1,1; 26,1 ± 2,6 Jahre Größe 180,3 ± 1,8; 170,2 ± 02,3 cm Gewicht 86,5 ± 4,4; 70,1 ± 2,5 kg BMI 26,6 ± 1,2;	Fitbit Charge HR, (Hexoskin)	1-Kanal-EKG, (PureSAT Pulse Oximeter, Omron HJ 323u, Schrittzählung,	Einschluss: 18 - 51 Jahre, in der Lage das Protokoll sicher ausführen zu können	ndo HG	<u>Jede Übung 5 min</u> - liegen - sitzen - stehen - TM 3,2 km/h - TM 3,2 km/h 5 % ST - TM 3,2 km/h 10 % ST - TM 4,8 km/h	ATW hat über alle Aktivitäten hinweg das EKG signifikant unterschätzt Aktivitäten mit höherer Intensität bedingten größere Unterschätzung	21

Fortsetzung.

Studie	Typ	Population	ATW	RG/RM	Ein-/ Ausschlusskriterien	Zuordnung der ATW	Geforderte körperliche Aktivität	Hauptergebnisse	STARD Score
		24,2 ± 0,6 kgm ⁻²		TrueOne 2400			- TM 4,8 km/h 5 % ST - TM 6,4 km/h - TM 8 - 16 km/h - Ergometer 75 - 150 W - 200 m gehen - 400 m joggen	im Schnitt MAPE < 10 %	
* Parak et al. (2017)	HF, (EE), VO _{2Max}	N 24 (13; 11) Alter 36,8 ± 9,1; 35,4 ± 7,2 Jahre Größe 180 ± 5,6; 167,2 ± 3,5 cm Gewicht 76,1 ± 9; 61,1 ± 5,2 kg BMI 23,4 ± 1,8; 21,8 ± 1,7 kgm ⁻²	PulseOn	Polar RS800CX Chest Strap, (Polar V800 HR, Metalyzer 3B, Samsung S3 Galaxy Trend, Blutlaktatmessung)	Einschluss: 18 - 55 Jahre, BMI 18 - 30 kgm ⁻² , normaler Gesundheitsstatus, Erfahrungen im Gebrauch des Laufbandes, einverstanden das gesamte Protokoll durchzuführen	keine Angabe	Laborbedingungen I Outdoor test: - joggen 20 min - joggen 5 km selbst gewählte Intensität II <u>TM bei 0,6 % ST:</u> - 8 km/h 6 min - 6 min Pause - 9 km/h 3 min - rennen bis Ausbelastung - 3 min Pause - langsam joggen 7 min	geringes Bias von 0,9 bpm mit engen LoA Bei den meisten Aktivitäten gab es eine große Übereinstimmung zwischen ATW und RG	18
Shcherbina et al. (2017)	HF, (EE)	N 60 (29; 31) Alter 40 ± 11,5; 37 ± 9,8 Jahre Gewicht 80,1 ± 13,3; 61,7 ± 12,9 kg Größe 179 ± 7,8; 165,9 ± 7,9 cm Hauttyp 3,7 ± 1,4; 3,7 ± 1,3	Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn, Samsung Gear S2	12-Kanal-EKG, (Quark CPET)	Einschluss: gesund, ≥ 18 Jahre Einschluss für ATW: am HG getragener Tracker, kontinuierliche Messung der HF, Akkulaufzeit > 24 h, im Einzelhandel erwerbbar, ein ATW pro Marke	4 ATW werden gleichzeitig getragen	Laborbedingungen sitzen 5 min TM: - 4,8 km/h 0,5 % ST 10 min - 6,4 km/h 0,5 % ST 5 min - 7,2 - 10,4 km/h 0,5 % ST 5 min - 7,7 - 14,5 km/h 0,5 % ST 5 min Pause von 1 min und 2 min Gerätewechsel Ergometer: - 50 - 100 W 5 min - 80 - 225 W 5 min Pause von 1 min	Apple Watch: kleinste Error-Raten Samsung Gear: höchste Error-Raten Ergometer: geringste Error Gehen: höchster Error	22

Fortsetzung.

Studie	Typ	Population	ATW	RG/RM	Ein-/ Ausschlusskriterien	Zuordnung der ATW	Geforderte körperliche Aktivität	Hauptergebnisse	STARD Score
* Stahl et al. (2016)	HF	N 50 (32; 18) Alter 27,5 ± 6,1; 24,2 ± 4,9 Jahre Größe 180,2 ± 4,7; 163,4 ± 8,7 cm Gewicht 82,7 ± 9,5; 63,2 ± 10,9 kg	Basis Peak, Fitbit Charge HR, Microsoft band, Mio Alpha, TomTom Runner Cardio, (Scosche Rhythm)	Polar RS400 HR	Einschluss: 19 - 45 Jahre, Lauftraining dreimal pro Woche, Blutdruck normal	3 AT pro Arm, randomisiert	Laborbedingungen IM à 5 min: - 3,2 km/h - 4,8 km/h - 6,4 km/h - 8,0 km/h - 9,6 km/h - 4,8 km/h (Cooldown) sitzen 3 min	MAPE ≤ 3 %: TomTom Runner Cardio, Basis Peak größte Error: 3,2 km/h mit Mio Alpha kleinste prozentuale Error: 9,6 km/h MAPE wurden bei steigender Geschwindigkeit kleiner	19
* Wallen et al. (2016)	HF	N 22 (11; 11) Alter 24,9 ± 5,6 Jahre Größe 173,1 ± 9,9 cm Gewicht 72,7 ± 11,8 kg FSTS <IV n = 15 & >IV n = 7	Apple Watch, Fitbit Charge HR, Mio Alpha, Samsung Gear S	3-Kanal-EKG	Einschluss: Gesunde Probanden, 18 - 70 Jahre Ausschluss: Medikamente, die gegen körperliche Belastung sprechen	pro Testtag (insg. 2 Testtage) zwei ATW randomisiert zuge-wiesen (Auswahl des HG randomisiert)	Laborbedingungen - Rückenlage 5 min - sitzen 5 min - stehen 5 min - Bruce-Protokoll in drei Stufen 9 min - sitzen 5 min - 25 W Stufentest mit 6x3 min (Start bei 25 W) - sitzen 5 min Pause von 1 min zwischen den Übungen	Apple Watch: beste Übereinstimmung systematisches Bias: Fitbit Charge HR, Mio Alpha alle ATW unterschätzen RG	23

Anmerkungen. AT = activity tracker, ATW = activity tracker wrist worn, BMI = body-mass-index, bpm = beats per minute, do = dominante Hand, EE = Energieverbrauch, EKG = Elektrokardiograph, FSTS = Fitz-Patrick-Scin Scale, HF = Herzfrequenz, HG = Handgelenk, LoA = Limits of Agreement, MAPE = mean absolute percentage error, MET = metabolic equivalent, ndo = nicht-dominante Hand RG = Referenzgerät, RHF = Ruheherzfrequenz, RM = Referenzmethode, ST = Stufe, SZ = Schrittzahl, TM = Laufband. * = Eingeschlossen in Meta-Analyse

5.4 Ergebnisse pro Aktivitätstracker

Im Folgenden werden die Ergebnisse alphabetisch für jeden ATW aus den Studien zusammengefasst und miteinander verglichen. Hierbei wird zwischen ATW, die die SZ und die HF messen, unterschieden. Neben den Studien werden auch die RG und die Art des Aktivitätenprotokolls benannt.

5.4.1 Schrittzahlmessung

Eine vollständige Übersicht der Ergebnisse pro ATW bei der SZ-Messung wird in Tabelle 8 dargestellt.

Der ATW Beurer AS 80 wurde von Wahl et al. (2017) im Vergleich zum Optogait-System und der direkten Schrittzählung unter LB getestet. Dabei zeigte sich im MPE eine hohe Unterschätzung. Diese war besonders bei Fußballaktivitäten der Fall, wobei auch der TE Abweichungen von bis zu 120 Schritten zeigte. Die Korrelationen waren moderat bis gering und die LoA der Bland-Altman-Analyse zeigten weite Grenzbereiche. Eine Ausnahme stellte das Laufen auf dem Laufband bei 7,2 km/h mit sehr geringen Abweichungen von $-0,1$ % MPE, 0,4 TE und einer exzellenten Korrelation von $r = 0,99$ dar.

Hargens et al. (2017) testeten das Fitbit Charge gegen das ActiGraph3x+ und Wahl et al. (2017) gegen das Optogait-System und die direkte Schrittzählung. Bei Hargens et al. (2017) wurde der ATW sieben Tage im Alltag und bei Wahl et al. (2017) unter LB untersucht. Das Fitbit Charge hatte im Vergleich zum ActiGraph signifikant ($p < 0,01$) höhere, durchschnittliche SZ pro Tag gemessen und das Gerät um durchschnittlich 1695 Schritte überschätzt (Hargens et al., 2017). Auf dem Laufband waren im Mittel die MPE kleiner 2 % und damit innerhalb des Grenzbereichs, den Wahl et al. (2017) definierten. Auffällig war die mittlere Abweichung der TE von 17 Schritten bei 4,3 km/h, ebenso wie die niedrige Korrelation mit $r = 0,57$.

Das Fitbit Charge HR wurde von Farina und Lowry (2017) gegen das ActiGraph im Alltag getestet. Zudem wurde es unter LB von Montoye et al. (2017) gegen das Omron HJ-112, von Tam und Cheung (2018) gegen die direkte Schrittzählung und von Wahl et al. (2017) gegen das Optogait-System und der direkten Schrittzählung erprobt. Farina und Lowry (2017) berichteten eine gute Übereinstimmung des ATW mit dem ActiGraph. Allerdings zeigte sich ein systematisches Bias mit einer Überschätzung von 2000 Schritten und breiten LoA. Montoye et al. (2017) zeigten höhere MAPE von 9,7 % wobei der ATW das Omron HJ-112 unterschätzte. Es konnte kein Trend (höhere Geschwindigkeit bedingt höhere Abweichung) festgestellt werden. Auch Tam und Cheung (2018) haben keinen systematischen Fehler berichtet, jedoch gab es eine minimale Unterschätzung des ATW. Zudem fanden sie eine starke und signifikante Korrelation zu allen Messzeitpunkten. Wahl et al. (2017) bestätigten die

Funde von Tam und Cheung (2018). Sie berichteten von einer minimalen Unterschätzung, einer MPE-Rate kleiner 1 %, einer geringen Abweichung von zwölf Schritten (TE) und einer exzellenten Korrelation. Auffällig ist auch hier, dass die Fußballsituation deutlich schlechtere Übereinstimmungsmerkmale zeigte.

Das Fitbit Flex wurde von Chen et al. (2016), Floegel et al. (2017) und Imboden et al. (2017) unter LB gegen die direkte Schrittzählung und von Chu et al. (2017) und Reid et al. (2017) gegen das ActiGraph getestet. Bei Chen et al. (2016) waren bei geringen Geschwindigkeiten (3,2 bis 6,4 km/h) der MAPE kleiner als 10 % und bei hohen Geschwindigkeiten (8 km/h) kleiner als 3 %. Imboden et al. (2017) zeigten ein hohes Bias mit einer Unterschätzung von 2486 Schritten (748 SD) mit moderaten Grenzbereichen und einer moderaten Korrelation von $r = 0,69$ auf. Zudem lag das prozentuale Bias in einem hohen Bereich (-23 %). Auch Floegel et al. (2017) konnten die guten Werte von Chen et al. (2016) nicht bestätigen. Sie fanden heraus, dass der ATW die RM mit 26,9 % unterschätzte und dabei eine geringe Korrelation von $r = 0,2$ aufwies. Zudem war der MAPE mit 27,7 % sehr hoch. Bei der Testung im Alltag von Chu et al. (2017) erfasste das Fitbit Flex über alle Probanden hinweg signifikant ($p < 0,001$) mehr Schritte pro Tag als das ActiGraph. Durch die Bland-Altman-Analyse kann von einer großen Streuung der Daten ausgegangen werden (Spannweite von 4000 Schritten des 90 % Perzentils) bei einem moderaten Median-Bias von 1300 Schritten. Allerdings zeigte sich eine gute bis exzellente, signifikante, positive Korrelation und Übereinstimmung vom ATW mit dem ActiGraph. Reid et al. (2017) bescheinigten dem Fitbit Flex genauso akkurat zu messen wie das ActiGraph. Dabei hatte es ein Bias von 633 Schritten (1600 SD) und LoA mit einer Spannweite von mehr als 6000 Schritten. Zudem wurde ein systematisches Bias festgestellt.

Wahl et al. (2017) stellten dem Garmin Forerunner 920XT das Optogait-System und die direkte Schrittzählung gegenüber. Es zeigten sich sehr gute MPE-Werte von kleiner als 1 % und eine geringe Abweichung des TE. Auch die Korrelation war im Schnitt exzellent. Das Bias der Bland-Altman-Analyse zeigte sehr gute Werte mit engen LoA. Ausnahmen bildeten hier wieder die Fußballaktivität mit einem höheren MPE (jedoch kleiner als 3 %), höherer TE und akzeptablen LoA. Zudem wurde ein höherer TE bei langsamer Gehgeschwindigkeit mit einer guten Korrelation erreicht.

Das Garmin Vivoactive wurde dem Optogait-System und der direkten Schrittzählung von Wahl et al. (2017) gegenüber gestellt. Die MPE waren mit kleiner als 1 % sehr gut und auch die TE zeigten eine geringe Abweichung. Bei der Fußballsituation konnten höhere MPE (jedoch kleiner als 3 %) und höherer TE festgestellt werden. Auch bei langsamer Gehgeschwindigkeit wurden höhere TE erreicht. Die Korrelation war im Schnitt exzellent. Das Bias der Bland-Altman-Analyse zeigte sehr gute Werte mit engen LoA.

Das Garmin Vivofit wurde der direkten Schrittzählung von Chen et al. (2016) und Wahl et al. (2017) unter LB sowie dem Yamax Digiwalker und dem ActiGraph von Šimůnek et al. (2016) unter AB gegenüber gestellt. Chen et al. (2016) berichteten MAPE von 3 %. Wahl et al. (2017) konnten gute MPE (kleiner 3 %), mittlere Abweichungen des TE und gute bis exzellente Korrelationen zeigen. Das Bias der Bland-Altman-Analyse zeigte sehr gute Werte mit moderaten LoA. Bei der Fußballaktivität und schnellem Laufen auf dem Laufband waren die Werte minimal schlechter, jedoch immer noch im guten Bereich (MPE kleiner als 3 %), nur die LoA waren weiter. Šimůnek et al. (2016) testeten das Garmin Vivofit im Alltag. Beide RG zeigten eine hohe Korrelation untereinander. Trotzdem unterschätzte das Garmin Vivofit den Yamax Digiwalker nicht signifikant ($p = 0,06$; $d = 0,2$) um 540 Schritte pro Tag und überschätzte das ActiGraph signifikant ($p < 0,01$; $d = 0,5$) um 1,1 Schritte pro Tag. Die Bland-Altman-Daten dagegen zeigten, dass der ATW den Yamax Digiwalker minimal überschätzte mit sehr weiten LoA und das ActiGraph in einem moderaten Bereich mit sehr weiten LoA unterschätzte. Die Korrelationen zum Yamax Digiwalker waren exzellent und zum ActiGraph gut. Die MAPE waren für den Yamax Digiwalker gut und für das ActiGraph nur moderat.

Das Garmin Vivosmart wurde von Wahl et al. (2017) im Vergleich zum Optogait-System und der direkten Schrittzählung getestet. Die MPE waren mit weniger als 1 % sehr gering und die TE zeigten eine geringfügige Abweichung. Auch die Korrelation war im Schnitt exzellent. Das Bias der Bland-Altman-Analyse zeigte sehr gute Werte mit engen LoA. Die größten Abweichungen wurden bei der Fußballsituation ermittelt.

Das Jawbone Up24 wurde von Imboden et al. (2017) der direkten Schrittzählung unter LB gegenüber gestellt. Sie berichtete von signifikanten Differenzen zwischen dem ATW und dem RG mit einer hohen mittleren Abweichung von -28 %. Das Bland-Altman-Bias war mit 2329 Schritten (874 SD) sehr hoch und wies weite LoA auf. Die Korrelation war moderat.

Das Jawbone Up wurde von Chen et al. (2016) und Floegel et al. (2017) unter LB gegen die direkte Schrittzählung und unter AB von Gomersall et al. (2016) gegen das ActiGraph und von Rosenberger et al. (2016) gegen das Omron HJ-112 getestet. Floegel et al. (2017) berichteten moderate MAPE und eine geringe Überschätzung des ATW von 3 % bzw. von durchschnittlich 5 Schritten Differenz. Die Korrelation war gering. Gomersall et al. (2016) gaben an, dass das Jawbone Up das ActiGraph systematisch überschätzte. Das Bias der Bland-Altman-Daten zeigte eine durchschnittliche Differenz von 1178 Schritten, was 13,56 % der Gesamtschrittzahl entspricht und eine Spannweite der LoA von 10580 Schritten. Es konnte von einer geringen Übereinstimmung gesprochen werden. Die Korrelation war gut und signifikant ($p < 0,001$). Rosenberger et al. (2016) berichteten signifikante Differenzen zum Omron HJ-112. Die Bland-

Altman-Daten zeigten, ähnlich wie bei Gomersall et al. (2016), eine geringe Übereinstimmung mit einem Bias von 1527 Schritten (2708 SD) und einer LoA-Range von 10600 Schritten. Chen et al. (2016) ermittelten über alle Aktivitäten hinweg einen MAPE zwischen 2,4 % und 9,6 %, wobei das Bias bei geringen Geschwindigkeit auf dem Laufband kleiner war.

Unter LB wurde das MiBand 2 von Tam und Cheung (2018) im Vergleich zur direkten Schrittzählung getestet. Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine gute Übereinstimmung mit einem geringen Bias, welches minimale Differenzen und enge LoA hatte. Auch die Korrelationen in den verschiedenen Geschwindigkeitsstufen waren exzellent und signifikant ($p < 0,001$).

Das Misfit Shine wurde von Farina und Lowry (2017) im Alltag gegen das ActiGraph und das NL2000i getestet. Die beiden RG hatten dabei eine nahezu perfekte Übereinstimmung. Das Misfit Shine lieferte gute Übereinstimmungen zu beiden RG mit breiten Konfidenzintervallen und korrelierte mit beiden gut und positiv. Das Bias der Bland-Altman-Daten war zum ActiGraph negativ und wesentlich geringer als zum NL2000i (-10 Schritte, 1690 SD und 900 Schritte, 2014 SD).

Das Nike Fuelband wurde mit dem Omron HJ-112 von Rosenberger et al. (2016) im Alltag verglichen. Es wurden signifikante Differenzen zum Omron festgestellt. Die Bland-Altman-Daten zeigten eine geringe Übereinstimmung zwischen ATW und RG mit einer Überschätzung. Das Bias betrug -1270 Schritte (1879 SD) mit weiten LoA.

Die Philips Health Watch wurde von Hendriks et al. (2017) ausgewählt. RG war das Fitbit One. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass der ATW das Fitbit One um geringe 21 Schritte und einem kleinen Error von -1,6 % unterschätzt. Die MAPE-Werte waren moderat. Die höchsten Abweichungen kamen beim Gehen zustande.

Das Polar Loop wurde von Šimůnek et al. (2016) unter AB gegen das ActiGraph und den Yamax Digiwalker und von Wahl et al. (2017) unter LB gegen die direkte Schrittzählung getestet. Wahl et al. (2017) zeigten moderate MPE und eine sehr große Abweichung des TE mit bis zu 100 Schritten. Auch die Korrelationen waren gering, teilweise nahe Null oder negativ. Das Bias der Bland-Altman-Analyse zeigte sehr hohe Differenzen mit weiten LoA. Es konnte keine Aktivität ermittelt werden, dessen Übereinstimmung besonders groß oder gering war. Šimůnek et al. (2016) gaben an, dass das Polar Loop den Yamax Digiwalker signifikant um einen Schritt pro Tag und das ActiGraph signifikant um 2,6 Schritte pro Tag überschätzte. Der MAPE zum Yamax Digiwalker war moderat und zum ActiGraph lediglich gering. Die Korrelation zum Yamax Digiwalker war gut, zum ActiGraph moderat. Die Bland-Altman-Daten zeigten große durchschnittliche Differenzen von 1000 bzw. 2600 Schritten (Yamax Digiwalker;

ActiGraph). Die LoA waren in beiden Fällen sehr weit, sodass insgesamt die Übereinstimmung als gering anzusehen ist.

Wahl et al. (2017) testeten das Xiami MiBand unter LB gegen die direkte Schrittzählung. Aufgrund fehlender Werte in der Datenaufzeichnung des ATW, wurde keine Auswertung vollzogen.

Tabelle 8

Ergebnisse pro Aktivitätstracker bei der Schrittzahlmessung

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten	Freitext	
		Aktivität						LoA ^U LoA ^L		
Beurer AS 80	Wahl et al. (2017)* (Optogait-System, Schrittzählung)	N = 20	MPE	TE [SZ]						
		TM 4,3 km/h	-6,1	54,6	0,2	-0,17 - 0,55)	-33	87	-153	
		TM 7,2 km/h	-0,1	0,4	0,99	(0,98 - 1,0)	-1	7	-9	
		TM 10 km/h	-2,5	17,9	0,72	(0,34 - 0,89)	-21,5	45	-88	
		TM 13 km/h	-3,7	37,3	0,49	(0,07 - 0,76)	-33	69	-135	
		Laufprotokoll	-16,2	119,5	0,37	(-0,11 - 0,72)	-196	99	-491	
		Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	-4,7	127,2	0,5	(-0,06 - 0,84)	-115,5	237	-468	
Fitbit Charge	Hargens et al. (2017) (ActiGraph GT3x +)	N = 22		MAD [SZ]						
				2013,3			-1695,3	3460,9	-6877,9	
Fitbit Charge HR	Farina et al. (2017) (NL2000i, ActiGraph GT3X+)	N = 25								
		ActiGraph GT3X+			0,86	(0,68 - 0,94)		1257,7	-6638,3	
Montoye et al. (2017)* (Omron HJ 323u, Schrittzählung)		N = 32								
		total	9,7 ± 1,2		0,94 ± 0,01					
		liegen	0 ± 0							
		sitzen	3,1 ± 3,1							
		stehen	0 ± 0							
		TM 3,2 km/h	7,6 ± 1,5							

Fortsetzung.

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N Aktivität	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA ^L	Freitext
		TM 3,2 km/h 5 % ST	17,2 ± 4,8						
		TM 3,2 km/h 10 % ST	13,4 ± 4,6						
		TM 4,8 km/h	14,8 ± 3,7						
		TM 4,8 km/h 5 % ST	9,8 ± 1,8						
		TM 6,4 km/h	15 ± 2,5						
		TM 8 - 16 km/h	1,3 ± 0,2						
		gehen 200 m	13,4 ± 2,4						
		joggen 400 m	4,4 ± 0,8						
		N = 15					Mean ± SD		
	Tam et al. (2018)* (Schrittzählung von zwei Personen mit Videographie)	TM 3,24 km/h			0,98	(0,89 - 0,98)	-1,43 ± 5,76	9,87	-12,73
		TM 4,03 km/h			0,98	(0,91 - 0,99)	1,63 ± 5,59	9,33	-12,59
		TM 4,79 km/h			0,99	(0,98 - 1,0)	-2,33 ± 4,88	7,24	-11,9
		TM 5,54 km/h			0,99	(0,98 - 1,0)	-1,5 ± 4,25	6,83	-10,24
		TM 6,41 km/h			0,99	(0,84 - 0,97)	-1,5 ± 4,46	7,25	-10,25
		N = 20		TE [SZ]					
	Wahl et al. (2017)* (Optogait-System, Schrittzählung)	TM 4,3 km/h		1,6	0,96	(0,89 - 0,98)	-3,5	12	-19
		TM 7,2 km/h		1,6	0,97	(0,91 - 0,99)	4	22	-14
		TM 10 km/h		0,7	0,99	(0,98 - 1,0)	0,5	14	-13
		TM 13 km/h		0,7	0,99	(0,98 - 1,0)	-2,5	11	-16
		Laufprotokoll		11,5	0,93	(0,84 - 0,97)	-14,5	71	-100
		Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h		4,6	0,98	(0,92 - 0,99)	6	70	-58
Fitbit Flex		N = 30							
	Chen et al. (2016)* (Schrittzählung mit Videographie)	TM 4,8 km/h					157,6		
		TM 8,04 km/h					85,4		
		N = 104		Median APE [%] (95 % CI)				90 % Perzentil	
	Chu et al. (2017) (ActiGraph GT3X-BT)	total		15,5 (5,8 - 28,1)	0,85	(0,58 - 0,93)	1300	3440	-484
		aktiv		9,6 (1 - 18,4)	0,82	(0,77 - 0,85)	1280	3544	-968
		inaktiv		20,4 (8,7 - 35,9)	0,73	(0,68 - 0,77)	1312	3435	-124

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N Aktivität	MAPE [%] (95 % CI)	Error MPE [%] (95 % CI)	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA ^L	Freitext
	Floegel et al. (2017)* (Schrittzählung von zwei Personen mit Videographie)	n = 25	27,7 (15,3 - 40)	MPE [%] (95 % CI) -26,9 (-14,3 - -39,6)	0,2	(-0,1 - 0,5)	-46,4		
	Imboden et al. (2017)* (Schrittzählung)	N = 30			0,69		Mean ± SD 2486 ± 748	3952 1020	Bias [%] -23
	Reid et al. (2017) (ActiGraph GT3X+)	N = 22					Mean ± SD -632,9 ± 1600	2503,1 -3768,9	systematischer Bias r = 0,19
Garmin Fore-runner 920XT	Wahl et al. (2017)* (Optogait-System, Schrittzählung)	N = 20 TM 4,3 km/h TM 7,2 km/h TM 10 km/h TM 13 km/h Laufprotokoll Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	MPE [%] 1,5 0,3 0,04 0,1 -2,7 0,03	TE [SZ] 16,9 1 0,9 0,8 13,8 4,3	0,72 0,98 0,99 0,99 0,93 0,98	(0,19 - 0,93) (0,94 - 1,0) (0,96 - 1,0) (0,97 - 1,0) (0,72 - 0,98) (0,93 - 1,0)	8,5 3 0 1 -33,5 1,5	71 17 17 17 69 61	-54 -11 -17 -15 -136 -58
Garmin Vivo-active	Wahl et al. (2017)* (Optogait-System, Schrittzählung)	N = 20 TM 4,3 km/h TM 7,2 km/h TM 10 km/h TM 13 km/h Laufprotokoll Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	MPE [%] 0,1 0,1 0,6 -0,2 -1,5 -0,1	TE [SZ] 2,4 3,6 2 0,8 16,8 4,6	0,94 0,94 0,97 0,99 0,89 0,98	(0,85 - 0,97) (0,85 - 0,98) (0,93 - 0,99) (0,98 - 1,0) (0,74 - 0,96) (0,92 - 1,0)	0,5 1 5 -1 -21,5 -1	21 30 27 15 78 63	-20 -28 -17 -17 -121 -65

Fortsetzung.

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N Aktivität	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA ^L	Freitext		
Garmin Vivofit	Chen et al. (2016)* (Schrittzählung mit Video-graphie)	N = 30 TM 4,8 km/h TM 8,04 km/h					87,8 54,6				
	Šimůnek et al. (2016) (Yamax Digi-walker SW-701, ActiGraph GT3X+)	N = 20 zu Yamax Digitwalker zu ActiGraph		Mean difference ± SD -540 ± 1,2 1,1 ± 1,17	0,94 0,89	(0,83 - 0,98) (0,40 - 0,97)	-540 1102	1819 3401	-2899 -1196		
	Wahl et al. (2017)* (Optogait-System, Schrittzählung)	N = 20 4,3 km/h 7,2 km/h 10 km/h 13 km/h Laufprotokoll Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	MPE [%] -0,7 0,2 0,7 -2 -1,4 -0,02	TE [SZ] 5,3 0,6 6,8 24,4 17,9 4,3	0,89 0,99 0,91 0,73 0,88 0,98	(0,74 - 0,95) (0,97 - 1,0) (0,78 - 0,96) (0,43 - 0,88) (0,71 - 0,95) (0,93 - 1,0)	-4 2 5,5 -17 -21,5 0	28 13 50 75 80 60	-36 -9 -39 -109 -123 -60		
	Garmin Vivo-smart	Wahl et al. (2017)* (Optogait-System, Schrittzählung)	N = 20 TM 4,3 km/h TM 7,2 km/h TM 10 km/h TM 13 km/h Laufprotokoll Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	MPE [%] -0,3 0,3 -0,2 -0,4 -1,1 -0,04	TE [SZ] 1,4 0,9 2,2 2,3 9 4,5	0,97 0,98 0,97 0,97 0,95 0,98	(0,92 - 0,99) (0,96 - 1,0) (0,93 - 0,99) (0,93 - 1,0) (0,87 - 0,98) (0,92 - 1,0)	2 2,5 -2 -3,5 -14,5 1,5	14 16 23 23 64 63	-18 -11 -27 -30 -93 -60	
		Jawbone Up24	Imboden et al. (2017)* (Schrittzählung)	N = 30 total Fahrrad kein Fahrrad			0,74		Mean ± SD 2329 ± 874 2838 ± 897	4042 4586	Bias [%] -28 -17

Fortsetzung.

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N Aktivität	MAPE [%]	Error MPE [%]	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^u LoA ^l	Freitext	
Jawbone Up	Chen et al. (2016)* (Schrittzählung mit Video-graphie)	N = 30 TM 4,8 km/h TM 8,04 km/h					64,4 79,1			
	Floegel et al. (2017)* (Schrittzählung von zwei Personen mit Videographie)	n = 25	MAPE [%] (95 % CI) 10,9 (5,2 - 16,5)	MPE [%] (95 % CI) -2,9 (-4,32 - -10,04)	0,6	(0,2 - 0,8)	-5,32			
	Gomersall et al. (2016) (ActiGraph GT3X+)	n = 15	Mean difference ±SD 0,5*x-2491,3±699		0,79	(0,72 - 0,84)	1178	6468	-4112	
	Rosenberger et al. (2016) (Omron HJ112)	N = 40					1527 ± 2708	6835	-3781 Intercept -196	
MiBand 2	Tam et al. (2018)* (Schrittzählung von zwei Personen mit Videographie)	N = 15 TM 3,24 km/h TM 4,03 km/h TM 4,79 km/h TM 5,54 km/h TM 6,41 km/h					Mean ± SD -1,23 ± 3,98 -1,3 ± 3,8 -0,9 ± 2,64 0,2 ± 4,06 1,46 ± 5,01	6,57 6,15 4,27 8,16 11,3	-9,03 -8,75 -6,07 -7,76 -8,36	
	Farina et al. (2017) (NL2000i, ActiGraph GT3X+)	N = 25 ActiGraph GT3X+			0,86	(0,67 - 0,94)	-10,1 ± 1690,7	3323,9	-3303,7	
	Rosenberger et al. (2016) (Omron HJ112)	N = 40			0,83	(0,59 - 0,93)	899,7 ± 2014,4	4847,9	-3048,5	
							-1267 ± 1879	2416	-4950	Intercept 135

Fortsetzung.

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N Aktivität	MAPE [%]	Error Error [%]	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA ^L	Freitext	
Philips health watch	Hendrixx et al. (2017)* (Fitbit One)	N = 23	MAPE [%] ± SD	Error [%] (Mean ± SD)						
		TM	3,9 ± 3,2	-3,7 ± 3,4						
		TM 5 % ST	7,3 ± 10,5	0,3 ± 12						
		gehen	6,6 ± 10,9	-6,5 ± 11						
		joggen total	6,4 ± 9 3,5 ± 2,4	2,4 ± 10,8 -1,6 ± 4						
Polar Loop	Šimůnek et al. (2016) (Yamax Digi- walker SW-701, ActiGraph GT3X+)	N = 20	Mean difference ± SD							
		zu Yamax Digi- walker SW-701,	8,9	1,1 ± 1,88	0,89	(0,67 - 0,96)	1006	4683	-2672	
		zu ActiGraph GT3X+	28	2,7 ± 2,14	0,07	(0,17 - 0,91)	2649	6849	-1552	
		Wahl et al. (2017)* (Optogait- System, Schrittzählung)	N = 20	MPE [%]	TE [SZ]					
			TM 4,3 km/h	-8,7	58,2	0,06	(-0,19 - 0,4)	-48	69	-165
TM 7,2 km/h	-9,6		110,2	-0,27	(-0,55 - 0,16)	-79	174	-332		
Laufprotokoll Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	TM 10 km/h	-5,4	34,5	0,39	(-0,08 - 0,72)	-46	41	-133		
	TM 13 km/h	-3,3	23	0,69	(0,29 - 0,88)	-29	52	-110		
		-13,3	73,9	0,31	(0,09 - 0,7)	-167,5	7	-342		
		-1,9	24,5	0,83	(0,32 - 0,96)	-44,5	72	-161		

Anmerkungen. ICC = intraclass correlation coefficients, LoA = Limits of Agreement, MAD = mean absolute difference, MAPE = mean absolute percentage error, MPE = mean percentage error, RG = Referenzgerät, SD = Standardabweichung, ST = Steigung, SZ = Schrittzahl, TE = typical error, TM = Laufband.

5.4.2 Herzfrequenzmessung

Eine vollständige Übersicht der Ergebnisse pro ATW bei der HF-Messung wird in Tabelle 9 dargestellt.

Die Apple Watch wurde von Dooley et al. (2017) gegen den Polar Heart Monitor T31 und von Gillinov et al. (2017), Shcherbina et al. (2017) und Wallen et al. (2016) gegen das EKG getestet. Dooley et al. (2017) berichteten, dass die Messungen der Apple Watch nicht signifikant unterschiedlich zu denen des Polar Heart Monitor war. Der MAPE war beim Start, der Baseline-Messung und der Erholung gut und bei Aktivitäten moderat. In der Bland-Altman-Analyse konnte kein systematisches Bias festgestellt werden. Gillinov et al. (2017) sagten, dass der ATW bei manchen Übungen nicht mit dem EKG übereinstimmte. Der MAPE waren moderat und die Apple Watch hatte eine exzellente Korrelation zum EKG. Die größten Abweichungen gab es beim Crosstrainer, wenn die Teilnehmer sich an den Griffen festhielten. Bei Wallen et al. (2016) zeigten die Bland-Altman-Daten ein sehr geringes Bias mit engen LoA. Die Korrelation war exzellent. Shcherbina et al. (2017) ermittelten mediane APE von 2 %.

Jo et al. (2016) und Shcherbina et al. (2017) verglichen das Basis Peak mit dem EKG und Stahl et al. (2016) mit dem Polar RS400 HF. Jo et al. (2016) fanden moderate MAPE. Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine gute Übereinstimmung mit engen LoA, die das EKG überschätzten. Die ansonsten guten Korrelationen waren bei höherer Intensität sowie beim Armseitheben und Ausfallschritten geringer (moderate Korrelation). Bei Shcherbina et al. (2017) erreichte der ATW mediane APE von kleiner 5 %. Der MAPE war bei Stahl et al. (2016) moderat, wobei der kleinste MAPE in Ruhe und bei mittlerer Laufgeschwindigkeit vorlag. Das Bias der Bland-Altman-Werte zeigte eine geringe Überschätzung des RG mit engen LoA.

Das Fitbit Blaze wurde von Gillinov et al. (2017) als ATW und das EKG als RG verwendet. Sie berichteten, dass das Fitbit Blaze bei manchen Übungen nicht mit dem EKG übereinstimmte. Der MAPE war moderat, die Korrelation gering bis gut. Die größten Abweichungen gab es beim Festhalten der Griffe auf dem Crosstrainer.

Das Fitbit Charge HR wurde von Dooley et al. (2017) gegen den Polar Heart Monitor T31, von Stahl et al. (2016) gegen das Polar RS400 HR, von Jo et al. (2016), Montoye et al. (2017) und Wallen et al. (2016) gegen das EKG und von Gorny et al. (2017) unter AB gegen den Polar Heart Monitor H6 getestet. Dooley et al. (2017) berichteten bei keiner und hoher Belastung von moderaten MAPE, bei leichter oder moderater Belastung von geringen MAPE. In der Bland-Altman-Analyse konnte kein systematisches Bias festgestellt werden. Im Gegensatz dazu ermittelten Stahl et al. (2016) moderate MAPE, wobei der kleinste MAPE (kleiner als 3 %) bei hohen und der größte MAPE bei geringen Laufgeschwindigkeiten vorlag. Das Bias der Bland-Altman-Werte zeigte eine geringe Überschätzung des RG mit moderaten LoA. Ein

systematisches Bias konnte festgestellt werden. Überdies lieferte der Post-hoc-Tukey-Test einen signifikanten Unterschied zum RG und der Korrelationstest eine signifikant exzellente Korrelation. Bei HF über 116 bpm war der MAPE, laut Jo et al. (2016), mit einer großen Abweichung von 20 bpm gering. War die HF kleiner als 117 bpm, konnten moderate MAPE mit einer mittleren Abweichung von 10 bpm festgestellt werden. Auch das Bias der Bland-Altman-Analyse zeigte eine geringere Abweichung (mit Unterschätzung) und engen LoA bei einer HF niedriger als 117 bpm. Zudem waren die Korrelationen signifikant moderat positiv ($r = 0,73$; $p < 0,0001$) und bei einer HF größer 116 bpm gering ($r = 0,36$; $p < 0,0001$). Die Korrelationen waren signifikant am höchsten beim Gehen ($r = 0,94$), Laufen ($r = 0,94$) und Joggen ($r = 0,95$) und am geringsten bei Planks ($r = 0,26$) und Ausfallschritten ($r = 0,28$). Montoye et al. (2017) berichteten im Mittel von moderaten MAPE. Die höchsten MAPE waren beim Fahrradergometer und beim Laufen außerhalb der LB vorzufinden. Die Korrelation war im Durchschnitt exzellent und signifikant ($p = 0,001$). Die Bland-Altman-Analyse zeigte eine Unterschätzung und weite LoA. Wallen et al. (2016) fanden eine gute Korrelation zum EKG mit einem systematischen Bias der Unterschätzung. Die Bland-Altman-Werte zeigten eine größere Abweichung mit moderaten LoA. Der ATW unterschätzte nach Gorny et al. (2017) unter AB den Polar Heart Monitor um knapp 6 bpm. Bei geringer Intensität war die Unterschätzung geringer (-4 bpm) als bei moderater bis hoher Intensität (-16 bpm). Auch die Analyse nach Bland-Altman zeigte bei geringer Intensität geringere Abweichungen mit engen LoA und bei moderater bis hoher Intensität große Abweichungen mit weiten LoA. Die Korrelation über alle Daten hinweg und bei geringer Intensität war gut ($r = 0,83$; $r = 0,77$) und bei moderater bis hoher Intensität moderat ($r = 0,56$, 95 % CI = 0 bis 0,79).

Das Fitbit Surge wurde von Shcherbina et al. (2017) gegen das EKG getestet. Der mediane APE waren kleiner als 5 %.

Claes et al. (2017) verglichen das Garmin Forerunner 225 mit dem EKG und Dooley et al. (2017) mit dem Polar Heart Monitor T31. Claes et al. (2017) kamen zu dem Ergebnis, dass der ATW das EKG im Schnitt um 3 bpm unterschätzte, was einem guten MAPE entsprach. Die Bland-Altman-Daten zeigten ein geringes Bias mit weiten LoA. Die Korrelationen waren in der Summe exzellent. Dooley et al. (2017) dagegen berichteten, außer bei der Erholung, hohe MAPE bis zu 25 % bei leichter bis moderater Intensität. Bei hoher Intensität sank der MAPE wieder auf 10 %. In der Bland-Altman-Analyse konnte kein systematisches Bias ausfindig gemacht werden.

Das Garmin Forerunner 235 wurde mit dem EKG von Gillinov et al. (2017) verglichen. Der größte MAPE mit 13,7 % (16,8 SD) wurde beim Crosstrainer mit Festhalten der Handläufe

erreicht. Die geringste paired difference konnte auf dem Laufband ermittelt werden ($-0,3\%$, $11,2$ SD). Die Korrelationen waren bis auf die Übungen am Crosstrainer exzellent.

Das Microsoft Band wurde von Shcherbina et al. (2017) gegen das EKG und von Stahl et al. (2016) gegen das Polar RS400 HR getestet. Stahl et al. (2016) berichteten im Mittel von moderaten MAPE. Das Joggen auf dem Laufband bei $9,6$ km/h und die Ruhephase verursachten den kleinsten Error ($3,06\%$). Die höchsten MAPE wurden beim langsamen Gehen ($3,2$ km/h) erreicht. Bland-Altman zeigte eine geringe Differenz mit engen LoA. Es lag ein systematisches Bias mit Unterschätzung vor. Der Post-hoc-Tukey-Test zeigte keine signifikanten Unterschiede zum Polar RS400. Shcherbina et al. (2017) gaben mediane APE von kleiner als 5% an.

Stahl et al. (2016) wählten das Polar RS400 HR und Wallen et al. (2016) das EKG zum Vergleich mit der Mio Alpha aus. Stahl et al. (2016) berichteten im Mittel von moderaten MAPE. Gute MAPE konnten bei $6,4$ km/h, $8,0$ km/h, beim Cool-down und in Ruhe erreicht werden. Das Joggen auf dem Laufband bei $9,6$ km/h lieferte sehr gute MAPE. Die höchsten Werte wurden beim langsamen Gehen ($3,2$ km/h) erreicht. Die Bland-Altman-Daten zeigten eine geringe Differenz mit engen LoA. Es lag ein systematisches Bias mit Unterschätzung vor. Der Post-hoc-Tukey-Test zeigte keine signifikanten Unterschiede zum RG. Wallen et al. (2016) fanden eine gute Korrelation zum EKG mit einem systematischen Bias der Unterschätzung vor. Die Bland-Altman-Werte wiesen, wie bei Stahl et al. (2016), auf geringe Abweichungen hin.

Die Mio Alpha 2 wurde von Shcherbina et al. (2017) gegen das EKG getestet und konnte mediane APE von kleiner als 5% erreichen.

Die Philips Health Watch wurde von Hendriks et al. (2017) mit dem EKG verglichen. Der ATW unterschätzte das EKG um $1,7$ bpm ($-1,3\%$). Der MPE war gut. Der höchste Error konnte auf dem Crosstrainer (-6 bpm; -5%), beim Fahrradfahren (-20 bpm; -15%) und Joggen (-7 bpm; -4%) ausgemacht werden. Bei der Berechnung mit Absolutbeträgen waren die Abweichungen beim Gehen auffällig hoch ($7,2$ bpm; MAPE $6,7\%$).

Horton et al. (2017) wählten das EKG als RG zum Vergleich mit dem Polar M600. Die geringsten Abweichungen vom EKG waren in Ruhe ($1,9$ bpm) und beim Fahrradergometer in höheren Stufen zu finden ($1,3$ bpm; $1,1$ bpm und $1,9$ bpm). Die größten Abweichungen lagen beim Warm-up ($9,8$ bpm) und Gewichtstraining ($12,7$ bpm) vor. Das Bias der Bland-Altman-Werte zeigte die geringsten durchschnittlichen Differenzen mit engen LoA bei Ruhe, mit weiten LoA beim Wechsel der Aktivitäten, mit moderaten LoA auf dem Laufband und mit engen LoA beim Ergometer bei 175 W. Die größten Abweichungen mit weiten LoA traten beim

Gewichtstraining, beim Warm-up und Ergometer bei 100 W auf. Im Mittel war die Übereinstimmung von ATW und EKG auf dem Ergometer besser als auf dem Laufband.

Das PulseOn wurde von Parak et al. (2017) mit der Polar RS800CX und von Shcherbina et al. (2017) mit dem EKG verglichen. Parak et al. (2017) fanden heraus, dass beim Joggen 95 % aller gemessenen HF eine Abweichung kleiner 10 bpm hatten. Bei der Pause im Stehen sogar 97 %. Der MAPE war mit 1,7 % beim Joggen und 2,9 % im Stehen gut. Die Bland-Altman-Werte zeigten eine kleine durchschnittliche Abweichung mit moderaten LoA. Shch gaben mediane APE von kleiner als 5 % an.

Das EKG stellte bei Wallen et al. (2016) das RG dar. Als ATW wählten sie das Samsung Gear S. Sie fanden eine moderate Korrelation zum EKG. Die Bland-Altman-Werte gaben eine mittlere Abweichung mit weiten LoA an. Der ATW unterschätzte das EKG und hatte im Vergleich zu den anderen ATW, die von Wallen et al. (2016) getestet wurden, die größte Variabilität der HF.

Shcherbina et al. (2017) testeten das Samsung Gear S 2 gegen das EKG. Der ATW erreichte mediane APE von 6,8 % und hatte die größten APE in der Studie.

Das TomTom Runner Cardio wurde von Stahl et al. (2016) mit der Polar RS400 verglichen. Sie konnten im Mittel moderate MAPE berechnen. Beim Joggen auf dem Laufband bei 9,6 km/h wurden sehr gute MAPE erreicht. Die höchsten MAPE wurden beim langsamen Gehen (3,2 km/h) und beim Cool-down erreicht. Bei der Bland-Altman-Analyse gab es keine durchschnittliche Differenz zur Polar RS400 mit moderaten LoA. Der Post-hoc-Tukey-Test zeigte keine signifikanten Unterschiede zur Polar RS400.

Das TomTom Spark Cardio wurde gegen das EKG von Gillinov et al. (2017) getestet. Sie berichteten, dass der ATW bei manchen Übungen nicht mit dem EKG übereinstimmt. Der MAPE war moderat und hatte eine geringe bis moderate Korrelation beim Crosstrainer, eine gute Korrelation beim Laufen auf dem Laufband und Fahrradfahren sowie eine exzellente Korrelation in Ruhe. Die geringsten Abweichungen konnten in Ruhe ermittelt werden.

Tabelle 9

Ergebnisse pro Aktivitätstracker bei der Herzfrequenzmessung

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N Aktivität	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA _L	Freitext																																	
Apple Watch	Dooley et al. (2017) (Polar Heart Monitor T31)	N = 62 total Start Baseline leichte Intensität moderate Intensität hohe Intensität Erholung	2,8 1,6 5,6 6,7 3,3 1,1	0,59 - 0,99																																						
										Gillinov et al. (2017) (1-Kanal-EKG)	N = 50 total TM Ergometer Crosstrainer 1 Crosstrainer 2 Ruhe	PRD [%] -1,7 ± 9,6 3,1 ± 10,2 0,6 ± 6,6 5,5 ± 13,6 -0,4 ± 4,2	0,93 0,88 0,94 0,75 0,96	20	-17																											
																Shcherbina et al. (2017) (12-Kanal-EKG)	N = 60 total	median APE [%] 2																								
																					Wallen et al. (2016) (3-Kanal-EKG)	N = 22	0,98	0,94 - 0,99	-1,3 ± 4,4	7,3	-9,9															
																												Jo et al. (2016) (12-Kanal-EKG)	N = 24 total HF > 116 bpm HF < 117 bpm	MAD [bpm] 6 ± 10 7 ± 12 5 ± 7	0,92 0,77 0,84	-3 ± 11 -5 ± 13 -1 ± 8	19 21 16	-24 -31 -16	SEE 11 12 8							
																																				Shcherbina et al. (2017) (12-Kanal-EKG)	N = 60 total	median APE [%] < 5				

Fortsetzung.

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N Aktivität	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^u LoA _L	Freitext
	Stahl et al. (2016) (Polar RS400 HF)	N = 50 Ruhe TM 3,2 km/h TM 4,8 km/h TM 6,4 km/h TM 8,0 km/h TM 9,6 km/h cool down Ruhe total	2,8 ± 2,92 5,36 ± 11,16 3,31 ± 5,36 2,12 ± 3,09 4,84 ± 9,02 3,28 ± 5,95 2,55 ± 5,2 3,15 ± 4,85 3,61 ± 6,84				-0,7	15 -16,4	Intercept; Slope -4,02; 0,3
Fitbit Blaze	Gillinov et al. (2017) (1-Kanal-EKG)	N = 50 total TM Ergometer Crosstrainer 1 Crosstrainer 2 Ruhe		PRD [%] 10,4 ± 10,8 15,9 ± 18,2 9,8 ± 11,5 11,7 ± 12,1 5,6 ± 6,4	0,76 0,41 0,58 0,48 0,89			31 -24	
Fitbit Charge HR	Dooley et al. (2017) (Polar Heart Monitor T31)	N = 62 total Start Baseline leichte Intensität moderate Intensität hohe Intensität Erholung		6,1 3,7 17 11,8 5,8 2,4				0,16 - 0,99	
	Gorny et al. (2017) (Polar H6 heart rate monitor)	N = 10 total geringe Intensität moderate bis hohe Intensität		durchschnittliche Differenz (95 % CI) [bpm] -5,96 -4,24 -16,2					

Fortsetzung.

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N Aktivität	MAPE [%]	Error MAD [bpm]	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bland-Altman-Daten Bias LoA ^u LoA ^l	Freitext SEE
	Jo et al. (2016)	N = 24 total	9,8 ± 14	11 ± 16	0,83		-9 ± 17 -24	16
	(12-Kanal EKG)	HF > 116 bpm HF < 117 bpm	11,3 ± 17 8,5 ± 10,4	14 ± 20 8 ± 9	0,58 0,73		-13 ± 21 -5,3 ± 11	20 10
	Montoye et al. (2017)	N = 32 total	6,6 ± 0,6		0,9 ± 0,02			
	(1-Kanal-EKG)	liegen sitzen stehen	4,7 ± 0,9 6,5 ± 0,7 5,6 ± 0,8					
		TM 3,2 km/h TM 3,2 km/h 5 % ST TM 3,2 km/h 10 % ST TM 4,8 km/h TM 4,8 km/h 5 % ST TM 6,4 km/h TM 8-16 km/h	7,9 ± 1,8 5,5 ± 1,3 4,3 ± 0,8 6,0 ± 1,5 3,7 ± 1,1 4,6 ± 1 3,3 ± 0,7					
	Ergometer	gehen 200m joggen 400m	9,2 ± 2,4 5,7 ± 1,1 14,9 ± 2,8					
	Stahl et al. (2016)	N = 50 Ruhe	5,41 ± 5,79					Intercept; Slope
	(Polar RS400 HF)	TM 3,2 km/h TM 4,8 km/h TM 6,4 km/h TM 8,0 km/h TM 9,6 km/h cool down Ruhe total	6,77 ± 7,13 9,99 ± 11,46 10,06 ± 12,96 2,46 ± 4,78 1,73 ± 2,8 5,83 ± 9,28 7,73 ± 8,79 6,22 ± 9,11			4,1	25,8 -17,6	8,96; -0,05
					0,93			

Fortsetzung.

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N Aktivität	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA ^L	Freitext
	Wallen et al. (2016) (3-Kanal-EKG)	N = 22			0,81	0,59 - 0,92	-9,3 ± 8,5	7,4 -26	
Fitbit Surge	Shcherbina et al. (2017) (12-Kanal-EKG)	N = 60 total		median APE [%] < 5					
Garmin Fore-runner 225	Claes et al. (2017) (3-Kanal-EKG)	N = 28 total		RMSE 3,01 bpm; 2,89 %	0,95		-1,57	29,4 -32,53	
		Ruhe			0,82				
		TM 4 km/h			0,65				
		TM 4 km/h 5 % ST			0,87				
		TM 4 km/h 8 % ST			0,77				
	Dooley et al. (2017) (Polar Heart Monitor T31)	N = 62 Total							0,05 - 0,75
		Start	19,2						
		Baseline	11,1						
		leichte Intensität	24,38						
		moderate Intensität	24,3						
		hohe Intensität	9,9						
		Erholung	7,8						
Garmin Fore-runner 235	Gillinov et al. (2017) (1-Kanal-EKG)	N = 50 total		PRD [%]				33 -27	
		TM	6,1 ± 7	-0,3 ± 11,2	0,92				
		Ergometer	4,6 ± 7,7	3,4 ± 9,2	0,91				
		Crosstrainer 1	9,7 ± 13,6	7,7 ± 18,2	0,54				
		Crosstrainer 2	13,7 ± 16,8	2,2 ± 23,3	0,31				
		Ruhe	5,9 ± 7,5	1,1 ± 8,1	0,88				

Fortsetzung.

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N Aktivität	MAPE [%]	Error [%]	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA _L	Freitext	
Microsoft band	Shcherbina et al. (2017) (12-Kanal-EKG)	N = 60	median APE							
		total		[%] < 5						
	Stahl et al. (2016) (Polar RS400 HF)	N = 50	Intercept; Slope							
		Ruhe	4,54 ± 4,21							
		TM 3,2 km/h	8,39 ± 9,59							
		TM 4,8 km/h	4,98 ± 5,38							
		TM 6,4 km/h	4,68 ± 6,06							
		TM 8,0 km/h	4,22 ± 6,37							
		TM 9,6 km/h	3,06 ± 3,78							
		cool down	4,29 ± 10,17							
		Ruhe	3,81 ± 3,78							
		total	4,82 ± 6,99	0,96	-0,4	15,1	-15,9	-2,3; 0,2		
Mio Alpha	Stahl et al. (2016) (Polar RS400 HF)	N = 50	Intercept; Slope							
		Ruhe	3,67 ± 3,96							
	TM 3,2 km/h	15,97 ± 26,44								
	TM 4,8 km/h	6,09 ± 15,98								
	TM 6,4 km/h	20,4 ± 3,23								
	TM 8,0 km/h	1,47 ± 3,65								
	TM 9,6 km/h	0,82 ± 1,27								
	cool down	2,48 ± 5,62								
	Ruhe	2,72 ± 4,48								
	total	4,56 ± 12,92	0,93	-0,8	16,7	-18,4	2,18; -0,03			
Mio Alpha 2	Wallen et al. (2016) (3-Kanal-EKG)	N = 22	median APE							
		total		[%] < 5						

Fortsetzung.

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N Aktivität	MAPE [%]	Error (Mean ± SD)	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA _L	Freitext	
Philips Health Watch	Hendrikkx et al. (2017) (1-Kanal-EKG)	N = 23		Error [%]						
		TM	5,2 ± 7,1	(Mean ± SD)						
		TM 5 % ST	3,8 ± 3,9	-4,1 ± 8,3						
		Ergometer	1,3 ± 1	-0,3 ± 4,3						
		Crosstrainer	6,1 ± 11,2	0,3 ± 1,1						
		Haushalt	6 ± 4,4	-6,1 ± 16,1						
		Schreibtischarbeit	2,4 ± 2,9	-2,3 ± 5,7						
		liegen	1,6 ± 1	0,9 ± 1,8						
		stehen	2,3 ± 1,6	0,5 ± 0,8						
		gehen	6,7 ± 6,8	-0,3 ± 1,4						
		Fahrradfahren	15,1 ± 18	-4,3 ± 9,2						
		joggen	5,5 ± 5,7	-20,1 ± 26,9						
		total	3,1 ± 1,4	-6,7 ± 9,7						
Polar M600	Horton et al. (2017) (3-Kanal-EKG)	N = 36		MAE [bpm]						
		Ruhe		1,9						
		total		4,8						
		aufwärmen		9,8						
		Ergometer total		2,8						
		Ergometer 100 W		7,9						
		Ergometer 125 W		2,9						
		Ergometer 150 W		2,1						
		Ergometer 175 W		1,3						
		Ergometer 150 W		1,1						
		Ergometer 125 W		2						
		Ergometer 100		1,9						
		TM total		3,2						
		TM 4 km/h		3,6						
TM 8 km/h		3,7								
TM rennen		2,7								
TM 8 km/h		3								
TM 4 km/h		3,2								

Fortsetzung.

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N Aktivität	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA ^L	Freitext			
PulseOn	Parak et al. (2017) (Polar RS800CX)	N = 23 total Gewichtstraining Erholung Pausen im Stehen Wechsel der Aktivität	12,7	Genauigkeit [%] 98,1 97,1 98,3	0,9	-6,2 ± 17	27,2	-39,6				
										1,8 ± 6,9	15,4	-11,8
										0 ± 8,6	16,8	-16,9
Samsung Gear S	Shcherbina et al. (2017) (12-Kanal-EKG)	N = 60 total	1,9	median APE [%] < 5	0,67	0,35 - 0,85	-7,1 ± 10,3	13,1	-27,3	median APE [%] 6,8		
											0,96	9,7
TomTom Runner Cardio	Stahl et al. (2016) (Polar RS400 HF)	N = 50 Ruhe TM 3,2 km/h TM 4,8 km/h TM 6,4 km/h TM 8,0 km/h TM 9,6 km/h cool down Ruhe total	4,1 ± 3,86 5,71 ± 8,41 2,82 ± 3,18 2,63 ± 4,87 1,6 ± 2,67 0,97 ± 1,15 5,8 ± 19,81 2,54 ± 2,41 3,28 ± 8,66	Intercept; Slope	0,96	0,35 - 0,85	-7,1 ± 10,3	13,1	-27,3	4,6; -0,05		

Fortsetzung.

ATW	Studie (RG)	Probandenzahl N	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA _L	Freitext
TomTom Spark Cardio	Gillinov et al. (2017) (1-Kanal-EKG)	N = 50 total TM Ergometer Crosstrainer 1 Crosstrainer 2 Ruhe	6,2 ± 9,5 5,9 ± 10,7 6,4 ± 13,4 6,7 ± 9,6 4,5 ± 5,3	PRD [%] 1,4 ± 13,3 6,7 ± 14,3 7,3 ± 19,4 1,4 ± 14 1,3 ± 5,6	0,88 0,77 0,55 0,076 0,94			45 -30	

Anmerkungen. APE = absolute percentage error, avg = average, bpm = beats per minute, CI = Konfidenzintervall, EKG = Elektrokardiograph, HF = Herzfrequenz, ICC = intraclass correlation coefficients, LoA = Limits of Agreement, MAD = mean absolute difference, MAPE = mean absolute percentage error, PRD = Paired Relative Difference, RG = Referenzgerät, RSME = root squared mean error, SD = Standardabweichung, SEE = standard error of the estimate, SZ = Schrittzahl, TM = Laufband.

5.5 Vergleich aller Studien und Aktivitätstracker

Nachdem die Ergebnisse pro Studie und ATW separat beleuchtet wurden, werden nun die prägnantesten Ergebnisse aus allen Studien bei sämtlichen ATW miteinander verglichen. Auch hierbei wird die Messung der SZ in die beiden Gruppen unter LB und unter AB aufgeteilt. Ebenso wird die Erfassung der HF in EKG und Brustgurtsysteme gruppiert.

5.5.1 Schrittzahlmessung unter Laborbedingungen

In sieben Studien wurde die SZ unter LB getestet. Inwieweit die ATW die RG über- oder unterschätzen ist abhängig vom ATW und dem Aktivitätsprotokoll. Tam und Cheung (2018) zeigten die beste Übereinstimmung anhand der Bland-Altman-Werte bei den ATW Fitbit Charge HR und MiBand2 im Vergleich mit der direkten Schrittzählung. Das Aktivitätsprotokoll beinhaltete Geschwindigkeiten von 3,2 km/h, 4 km/h, 4,8 km/h, 5,5 km/h und 6,4 km/h auf dem Laufband. Montoye et al. (2017) testeten ebenfalls das Fitbit Charge HR. Sie verwendeten hierfür das Laufband bei nahezu identischen Geschwindigkeiten von 3,2 km/h, 4,8 km/h und 6,4 km/h. Allerdings berichteten sie MAPE von bis zu 15 % (2,5 SD) bei 4,8 km/h und damit eine deutlich geringere Übereinstimmung. Wahl et al. (2017) wählten unter anderem ebenfalls das Fitbit Charge HR und testeten es auf dem Laufband bei 4,3 km/h. Entgegen Montoye et al. (2017) kamen sie bei 4,3 km/h auf sehr geringe MPE von -0,6 % und ein vergleichbares Bias zu Tam und Cheung (2018) von -3,5 Schritten. Bei steigender Gehgeschwindigkeit blieb der MPE kleiner als 3 % und das Bias kleiner als 3 Schritte.

Chen et al. (2016) wählten ebenfalls das Laufband bei 4,8 km/h mit den ATW Fitbit Flex, Garmin Vivofit und Jawbone Up. Das Bias nahm bei ihnen Werte von 157,6 Schritten (Fitbit Flex), 87,8 Schritten (Garmin Vivofit) und 64,4 Schritten (Jawbone Up) an. Tam und Cheung (2018) hatten im Vergleich dazu Bias von -2,33 Schritte (4,88 SD) (Fitbit Charge HR) und -0,9 Schritte (2,64 SD) (MiBand2), also im Schnitt bis zu 64-fach geringere Werte. Wahl et al. (2017) wählten ebenso das Garmin Vivofit und kamen entgegen Chen et al. (2016) auf kleine Bias von -4 Schritten bei 4,3 km/h und 2 Schritten bei 7,2 km/h (im Vergleich Chen bei 4,8 km/h 87,8 Schritte und bei 8 km/h 54,6 Schritte). Floegel et al. (2017) richteten ihre Aktivität nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf eine Strecke von 100 m aus. Die Population war mit durchschnittlich 74,3 Jahren älter. Es zeigten sich beim Fitbit Flex 46 Schritte Bias (27,7 % MAPE) und beim Jawbone Up 5 Schritte (11 % MAPE). Imboden et al. (2017) wählten ebenfalls das Fitbit Flex und Jawbone Up, allerdings bei Alltagsaktivitäten und Laufvariationen. Dort zeigte sich das Jawbone Up 24 ungenauer als das Fitbit Flex. Besonders auffällig waren die sehr hohen Bias von über 2300 Schritten bei beiden ATW.

Wahl et al. (2017) schlossen mit acht ATW die meisten ein. Im Aktivitätenprotokoll war auffällig, dass das Laufprotokoll aus der ersten deutschen Bundesliga deutlich geringere Übereinstimmungen zur RM hatte. Die insgesamt schlechteste Übereinstimmung hatte das Polar Loop. Ein exzellentes Bias von 0 Schritten erreichten das Garmin Forerunner 920 XT bei 10 km/h und das Garmin Vivofit beim Outdoorlauf bei 10,1 km/h auf dem Laufband. Über alle Aktivitäten hinweg zeigten die Produkte von Garmin die besten Übereinstimmungen zur RM.

5.5.2 Schrittmessung unter Alltagsbedingungen

Unter AB wurde in sieben Studien getestet. Sechs Studien verwendeten das ActiGraph als RG. Mit Ausnahme von Rosenberger et al. (2016) wurden die ATW sieben Tage am Stück getragen. Das kleinste Bias im Vergleich zum ActiGraph zeigte das Misfit Shine (-10 Schritte, 1691 SD) in der Studie von Farina und Lowry (2017). Das Fitbit Charge HR hatte im Gegensatz dazu -2690 Schritte (2014 SD), obwohl beide ATW zeitgleich von den Teilnehmern getragen wurden. Bemerkenswert war, dass das Misfit Shine das ActiGraph nur minimal unterschätzte, während es das zweite RG, das NL2000i, um knapp 900 Schritte (2014 SD) überschätzte. Farina und Lowry (2017) bescheinigten beiden RG eine hohe Übereinstimmung. Auch beim Fitbit Charge HR war eine große Differenz zwischen ActiGraph und NL2000i zu beobachten. Das NL2000i wurde um 1721 Schritte (2225 SD) unterschätzt und lag damit 1000 Schritte näher am Zielwert 0. Šimůnek et al. (2016) verwendeten ebenfalls zwei RG, deren Übereinstimmung nicht gegeben war. Während das Garmin Vivofit den Yamax Digiwalker um 540 Schritte unterschätzte, überschätzte es das ActiGraph um 1102 Schritte. Der zweite ATW, das Polar Loop, überschätzte den Yamax Digiwalker um 1006 Schritte, das ActiGraph allerdings um 2650 Schritte. Damit lag bei beiden ATW ein Unterschied von 1640 Schritten zwischen den RG vor. Die Error-Raten bestätigten die Abweichungen.

Die Studie von Chu et al. (2017) konnte nicht mit den anderen Studien verglichen werden, da sie nur die Median-Werte sowie das 90 % Perzentil des Bias angaben. Reid et al. (2017), Rosenberger et al. (2016) und Gomersall et al. (2016) kamen zu dem Schluss, dass bei den getesteten ATW ein systematisches Bias vorlag.

Im Vergleich zu den LB fiel der Unterschied des Bias auf. Während das Bias der Bland-Altman-Analyse unter LB maximal Werte bis 100 Schritte aufwies, konnte es unter AB weit über 1000 Schritte annehmen. Gomersall et al. (2016) berichteten bei sieben Tagen Tragedauer 1178 Schritte Bias mit LoA von 6468 Schritten vom Jawbone Up im Vergleich zum ActiGraph. Diese Werte lagen im Vergleich zu den anderen Studien, die bei einer Tragedauer von sieben Tagen Bias von -10 bis 2659 Schritten angaben, im Mittelfeld. Rosenberger et al. (2016) ließen den ATW und das RG nur für 24 Stunden tragen. Dabei wurden mit dem Jawbone Up Bias

von 1527 Schritten (2708 SD) und bei dem Nike Fuelband von -1267 Schritten (1879 SD) erreicht. RG war hier das Omron HJ-112.

Aufgrund des Settings wurden ein bis zwei ATW gleichzeitig eingesetzt und in den sieben Studien acht unterschiedliche ATW verwendet. Nur das Fitbit Flex und das Jawbone Up kamen zweimal zum Einsatz. Das Fitbit Flex wurde von Reid et al. (2017) und Chu et al. (2017) getestet, womit aus den oben genannten Gründen kein Vergleich möglich war. Das Jawbone Up wurde von Gomersall et al. (2016) und Rosenberger et al. (2016) gewählt. Die Bias-Werte betragen 1178 Schritte (Gomersall et al., 2016) und 1527 Schritte (Rosenberger et al., 2016) sowie die LoA mit -4112 bis 6468 (Gomersall et al., 2016) und -3781 bis 6835 (Rosenberger et al., 2016). In beiden Studien wurde ein systematisches Bias der Überschätzung festgestellt.

5.5.3 Herzfrequenzmessung mit dem Elektrokardiographen als Referenzgerät

Acht Studien untersuchten die HF und verwendeten als RG das EKG. Die Aktivitätsprotokolle sind sehr divergent, einzelne Aktivitäten lassen sich jedoch miteinander vergleichen. Es wurden sehr viele unterschiedliche Effektschätzer berichtet und zusätzlich selten dieselben ATW-Modelle verwendet. Über alle Studien hinweg zeigte sich die Apple Watch als genauester ATW (Gillinov et al., 2017; Shcherbina et al., 2017; Wallen et al., 2016). Das Fitbit Blaze wurde nur einmal verwendet, zeigte dort aber im Vergleich zu den anderen drei ATW in der Studie von Gillinov et al. (2017) eine sehr geringe Übereinstimmung mit dem EKG.

Aktivitäten auf dem Laufband wurden von fünf Studien gewählt. Bei Claes et al. (2017) wurden drei Übungen bei 4 km/h ausgeführt und vorher 10 min geruht. ATW war das Garmin Forerunner 225. Das Bias betrug über alle Aktivitäten hinweg -1,57 bpm und der root mean squared Error (engl. Wurzel der quadrierten Abweichungen, RMSE) 2,9 %. Horton et al. (2017) wählten die Polar M600 als ATW und die Geschwindigkeiten von 4 km/h, 8 km/h, rennen und anschließend wieder 8 km/h und 4 km/h auf dem Laufband. Das Bias betrug über alle Laufbandstufen 0,3 bpm (5,6 SD) und der mittlere absolute Error 3,2 bpm. Auch Hendrikx et al. (2017) (die die Philips Health Watch als ATW testeten) verwendeten das Laufband und berichteten einen Error von -4,1 bpm. Gillinov et al. (2017) wählten 3,2 km/h, 5,6 km/h und 9,7 km/h. Bei ihnen betrug der MAPE bei den Aktivitäten auf dem Laufband im Schnitt zwischen 4,9 % (6,7 SD) für die Apple Watch und 10,4 % (10,8 SD) für das Fitbit Blaze. Garmin Forerunner 235 und TomTom Spark Cardio lagen mit 6,1 % (7 SD) und 6,2 % (9,5 SD) MAPE im Mittelfeld.

Am Fahrradergometer zeigten sich bei Gillinov et al. (2017), außer beim Fitbit Blaze, geringere Abweichungen. So hatte die Apple Watch MAPE von 4,1 % (7,8 SD), Garmin Forerunner 235 von 4,6 % (7,7 SD) und TomTom Spark Cardio von 5,9 % (10,7 SD). Das Fitbit Blaze stach mit MAPE von 15,9 % (18,2 SD) negativ hervor (Gillinov et al., 2017). Bei Horton et al. (2017)

zeigten sich ebenfalls im Mittel geringere Abweichungen vom ATW zum EKG beim Fahrradergometer im Vergleich zum Laufband (Ergometer 2,8 bpm; Laufband 3,2 bpm MAE). Hendriks et al. (2017) bestätigten diese Erkenntnisse. Während auf dem Laufband MAPE in Höhe von 5,2 % (7,1 SD) festgestellt wurden, lagen die MAPE auf dem Ergometer bei 1,3 % (1 SD). Montoye et al. (2017) dagegen ermittelten deutlich höhere MAPE von 9,2 % (2,4 SD) im Vergleich zum Laufband. Dort betrug der höchste MAPE 7,9 % (1,8 SD) bei 3 km/h. Bei Gillinov et al. (2017) umfasste die Aktivität Ergometerleistungen von 25 W, 55 W und 125 W für jeweils 1,5 min. Horton et al. (2017) hatten eine Startleistung von 100 W und steigerten pyramidenförmig um 25 W bis maximal 175 W für jeweils 3 min. Hendriks et al. (2017) legten 60 rpm für 3 min fest. Im Gegensatz dazu konnten sich die Teilnehmer bei Montoye et al. (2017) eine Leistung zwischen 75 und 150 W für 5 min selber aussuchen.

Zwei Studien wählten außerdem den Crosstrainer. Gillinov et al. (2017) unterschieden dabei, ob die Teilnehmer sich an den Handläufen festhielten oder nicht. Dabei war auffällig, dass die Abweichungen bei allen ATW deutlich höher waren, wenn sich die Teilnehmer festhielten. Bei der Apple Watch und dem Fitbit Blaze war der Crosstrainer ohne Festhalten die Übung mit den geringsten MAPE. Beim Garmin Forerunner 235 und TomTom Spark Cardio dagegen waren die Abweichungen bei beiden Crosstrainer-Übungen höher als beim Laufband oder Ergometer. Auch Hendriks et al. (2017) ermittelten höhere MAPE beim Crosstrainer im Vergleich zu den anderen Aktivitäten.

Die geringsten Übereinstimmungen haben sich beim Training mit Gewichten und beim Crosstrainer mit Festhalten am Handlauf herausgestellt (Horton et al., 2017).

Die HF wurde auch im Ruhezustand überwacht. Bei Gillinov et al. (2017) wurde sie nach den Aktivitäten, bei Montoye et al. (2017) und Horton et al. (2017) davor und bei Hendriks et al. (2017) erst im Stand davor und abschließend im Liegen gemessen. Bei Gillinov et al. (2017) lagen die Abweichungen in Ruhe im Vergleich zu den Aktivitäten im Mittelfeld. Eine Ausnahme stellte hierbei das Fitbit Blaze dar, bei dem in Ruhe der kleinste MAPE verzeichnet werden konnte. Montoye et al. (2017) unterschieden zwischen Liegen, Stehen und Sitzen. Auch hier lagen die MAPE-Werte im mittleren Bereich (4,7 % bis 6,5 % in Ruhe im Vergleich zu 3,3 % bis 14,9 % bei Aktivitäten). Bei Hendriks et al. (2017) zeigten sich im Liegen nahezu die besten Übereinstimmungen zum EKG, beim Stehen sind die Abweichungen leicht besser als der Durchschnitt. Auch Horton et al. (2017) berichteten von sehr geringen Abweichungen in Ruhe.

Jo et al. (2016) zeigten auf, dass bei einer geringen HF die Übereinstimmungen zum EKG exakter waren.

5.5.4 Herzfrequenzmessung mit Brustgurtsystemen von Polar als Referenzgeräte

Als RG wählten vier Studien ein Brustgurtsystem von Polar. Zum Einsatz kamen der Polar Heart Rate Monitor T31 und H6 sowie das Polar RS800CX mit einem H3 Sensor und das Polar RS400 HF mit dem Polar WearLink W.I.N.D. Sensor. Getestet wurden acht verschiedene ATW, wovon nur das Fitbit Charge HR mehrfach verwendet worden ist. Dooley et al. (2017) und Gorny et al. (2017) unterteilten ihre Auswertung nicht nach Aktivitäten, sondern nach der entsprechenden Intensität. Dooley et al. (2017) gaben jedoch an, unter leichter Intensität eine Geschwindigkeit von 4,1 km/h, unter moderater Intensität 5,6 km/h und unter hoher Intensität 8,6 km/h auf dem Laufband zu verstehen. Damit konnten die Ergebnisse zusätzlich mit Stahl et al. (2016) verglichen werden, die die Geschwindigkeitsstufen auf dem Laufband angaben.

Bei Dooley et al. (2017) hatten alle drei ATW und bei Stahl et al. (2016) vier von fünf ATW die beste Übereinstimmung bei einer hohen Intensität. Die höchste Belastung stellte bei Dooley et al. (2017) eine Geschwindigkeit von 8,6 km/h und bei Stahl et al. (2016) 9,6 km/h dar. Nur beim Basis Peak war die geringste Abweichung bei moderater Intensität vorzufinden (Stahl et al., 2016). Gorny et al. (2017) dagegen berichteten kleine Abweichungen bei geringer Intensität und deutlich höhere Abweichungen bei moderater bis hoher Intensität. Die Intensität wird von den Autoren abhängig von der HFR bestimmt. War der Pulswert höher als 50 % der HFR, wurde eine moderate bis hohe Intensität definiert. Zudem war es die einzige Studie, die die HF unter AB testete. Insgesamt wurden das Basis Peak, Microsoft Band, TomTom Runner Cardio und Garmin Forerunner 225 bei steigender Intensität genauer.

Bei Dooley et al. (2017) war die Übereinstimmung mit dem RG bei der Erholungsphase am besten. Es unterschieden sich bei Stahl et al. (2016) die Genauigkeit der gemessenen HF in Ruhe vor und nach der Belastung. Beim Basis Peak, Fitbit Charge HR und Microsoft Band waren die Abweichungen der HF in Ruhe vor der Aktivität geringer als beim Mio Alpha und TomTom Runner Cardio nach der Aktivität. Das Fitbit Charge HR wurde von Dooley et al. (2017), Gorny et al. (2017) und Stahl et al. (2016) verwendet. Bei Dooley et al. (2017) lag die Genauigkeit im Vergleich mit den anderen ATW dieser Studie im Mittelfeld, wobei MAPE bis zu 17 % bei leichter Aktivität erreicht wurden. Bei Stahl et al. (2016) fand sich der ATW an letzter Position wieder und zeigte bei moderater Intensität MAPE von 10 %.

Insgesamt hatte das TomTom Runner Cardio im Schnitt die genauesten Messwerte. Das Bias der Bland-Altman-Analyse betrug 0 bpm mit LoA von -9,7 bis 9,7 und das MAPE 3,3 % (8,66 SD) (Stahl et al., 2016). Die Bias war bei allen ATW, bei denen die Bland-Altman-Werte angegeben waren, mit Werten kleiner 1 bpm sehr gering. Der größte MAPE von 24,4 % fand sich beim Garmin Forerunner 225 bei leichter Intensität wieder (Dooley et al., 2017).

5.6 Ergebnisse der Meta-Analysen

Es wurden zwei Meta-Analyse gerechnet. In der einen Meta-Analyse wurde die Genauigkeit der SZ im Alltag über sieben Tage untersucht. Sie beinhaltete fünf Studien, die als RG das Accelerometer auswählten. Eingeschlossen wurden die Studien von Farina und Lowry (2017), Hargens et al. (2017), Gomersall et al. (2016), Reid et al. (2017) und Šimunek et al. (2016). In die zweite Meta-Analyse sind acht Studien eingeflossen, die die HF unter LB untersuchten und dafür das EKG oder als bereits zuverlässig getestete Brustgurtsysteme als RG verwendet haben. Diese acht Studien sind: Claes et al. (2017), Gillinov et al. (2017), Gorny et al. (2017), Horton et al. (2017), Jo et al. (2016), Parak et al. (2017), Stahl et al. (2016) und Wallen et al. (2016).

Weitere Meta-Analysen konnten durch die maximal benötigte Anzahl von vier Studien nicht gebildet werden. Neun Studien mussten von der Meta-Analyse ausgeschlossen werden, da die notwendigen Bland-Altman-Daten nicht zu ermitteln waren. Eine Studie berichtete nur den Median statt des Mittelwerts und gab anstatt der 95 % LoA das 90 % Perzentil an. Auch diese Studie musste ausgeschlossen werden. In die Meta-Analyse der SZ im Alltag konnte eine Studie aufgrund einer deutlich divergenten Tragedauer im Vergleich zu den anderen Studien (24 Stunden im Vergleich zu sieben Tagen) nicht eingeschlossen werden. Eine Subgruppenanalyse war aufgrund der geringen Studienanzahl nicht möglich.

Tabelle 10

Ergebnisse der Meta-Analysen

Meta-Analyse		SZ	HF
Studien		5	8
Bland-Altman	Bias	-113,64	-2,69
	SD	2 055,73	10,10
	LOA _L	-5 401,74	-23,62
	LOA _U	5 174,46	18,24
	CI _L	-5 368 884 759,98	-33,97
	CI _U	5 368 884 532,69	28,59
Heterogenitätsmaße	τ^2	2 764 970,93	7,48
	Q	2,57	1,31
	kritisches χ^2	9,49	14,07
	I^2 [%]	0	0

Anmerkungen. CI = Konfidenzintervall, HF = Herzfrequenz, LoA = Limits of Agreement, SD = Standardabweichung, SZ = Schrittzahl.

Durch die Meta-Analyse der SZ wurde eine Unterschätzung der ATW von 114 Schritten mit einer großen Standardabweichung von 2056 Schritten ermittelt. Die LoA waren sehr weit (Spannweite von etwa 10000 Schritten) und nicht signifikant. Das Konfidenzintervall der LoA

zeigte, dass diese nicht signifikant waren. Das Cochran Q war kleiner als das χ^2 der χ^2 -Verteilung beim 95 % Quantil. Dies deutet auf eine nicht signifikante Heterogenität hin. Das I^2 nach Higgins zeigte eine möglicherweise unbedeutende Heterogenität.

In der Meta-Analyse der HF wurde ein geringes Bias von $-2,69$ bpm mit einer Standardabweichung von $10,1$ bpm berichtet. Die LoA hatten eine Spannweite von $41,86$ bpm. Wie bei der SZ war das Q nach Cochran kleiner als das χ^2 der χ^2 -Verteilung beim 95 % Quantil, sodass eine nicht signifikante Heterogenität vorliegt. Auch das I^2 nach Higgins wies auf eine möglicherweise unbedeutende Heterogenität hin.

6 Diskussion

In dieser Arbeit wurden 24 Studien eingeschlossen, die die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der SZ- und HF-Messung von ATW überprüfen. Dabei wurde zwölfmal die HF und 14-mal die SZ in den Studien untersucht. In die Meta-Analysen konnten 13 Studien einfließen. Die Eigenschaften der Studienteilnehmer sind, bis auf das Alter, vergleichbar. Getestet wurden 31 verschiedene Modelle von ATW, wobei ATW der Marken Fitbit und Garmin besonders häufig vorkamen. Als RG zur SZ-Messung kamen ActiGraph Accelerometer, Omron Pedometer, das Yamax Digiwalker SW-701, das Fitbit One sowie die direkte Zählung der Schritte durch einen Rater zum Einsatz. Bei der HF fanden EKG und Brustgurtsysteme der Marke Polar Verwendung.

In der Diskussion wird zunächst ein Beispiel eines ATW gegeben, der häufig in den Studien getestet wurde. Anhand des Beispiels werden die möglichen Ursachen der unterschiedlichen Messerergebnisse für die SZ und HF diskutiert. Anschließend wird sich mit den weiteren Erkenntnissen aus den Ergebnissen auseinandergesetzt und das Problem einer fehlerhaften Messung für nicht-gesunde Nutzer dargestellt. Darauf folgen die Hürden, die beim Vergleich der Studienergebnisse aufkamen. Die Ergebnisse der Meta-Analyse für die SZ und die HF-Messung sind ebenfalls Bestandteil der Diskussion. Abschließend werden die Methoden einiger Studien hinterfragt. Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde untersucht, ob die Art der Aktivität oder die Intensität der Übung einen Einfluss auf die Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit haben und welche Ursache dies haben könnte.

6.1 Unterschiedliche Messergebnisse der Aktivitätstracker

Ein häufig verwendeter ATW, sowohl für die SZ als auch für die HF, ist das Fitbit Charge HR. Montoye et al. (2017), Wahl et al. (2017) und Tam und Cheung (2018) maßen mit dem Fitbit Charge HR, das auf der Technologie eines tri-axialen Accelerometers beruht, die SZ unter LB und Farina und Lowry (2017) unter AB. Montoye et al. (2017) berichteten MAPE von knapp 15 % (2,5 SD) bei einer Geschwindigkeit von 4,8 km/h auf dem Laufband. Dem entgegen ermittelten Wahl et al. (2017) bei gleichen Bedingungen geringe MPE von -0,6 % und einen Bias von -3,5 Schritten. Bei Tam und Cheung (2018) lag das Bias bei 1,63 Schritten (5,59 SD).

Eine mögliche Ursache für die verschiedenen Messergebnisse könnten unterschiedliche RG sein. Montoye et al. (2017) verwendeten das Omron HJ 323u, Wahl et al. (2017) das Optogait-System und Tam und Cheung (2018) die direkte Schrittzählung. Da kein Goldstandard zur SZ-Messung existiert, kann kein RG als genauer erachtet und damit die Ergebnisse nicht auf einer Basis miteinander verglichen werden. Eine Übung des Aktivitätenprotokolls, das Gehen auf dem Laufband, ist in allen drei Studien vergleichbar. Allerdings traten Unterschiede bei den gewählten Geschwindigkeiten und der Auswahl der weiteren Übungen auf. Eventuell hat die Art oder die Intensität der Aktivität einen Einfluss auf die Messgenauigkeit und -zuverlässigkeit. Eine weitere Ursache für die verschiedenen Messergebnisse könnte ein fehlerhaftes Tragen der ATW sein. Fitbit gibt an, dass die ATW am nicht-dominanten HG getragen werden sollen (Lee, J.-M. et al., 2014). Bei Wahl et al. (2017) bestände durch die randomisierte Zuordnung die Möglichkeit, dass das Fitbit Charge HR sowohl am dominanten als auch am nicht-dominanten HG getragen wurde. Dagegen wurden die ATW bei Tam und Cheung (2018) ausschließlich am dominanten HG getestet. Montoye et al. (2017) legten das nicht-dominante HG fest, womit sie methodisch die optimalen Testbedingungen schufen. Die unterschiedlichen Messergebnisse könnten auch auf andere Abtastfrequenzen und Fensterungen zurückzuführen sein.

Farina und Lowry (2017) testeten das Fitbit Charge HR sieben Tage lang im Alltag und verglichen die SZ mit dem ActiGraph GT3X+ und dem Pedometer NL2000i. Überprüft wurde die Genauigkeit und Zuverlässigkeit anhand von Korrelationen und der Bland-Altman-Analyse. Die Werte des Bias waren mit -2690 Schritten (2014 SD und LoA von -66638 bis 1257) deutlich größer als die der Studien unter LB (zum Vergleich: maximales Bias von -15 Schritten und LoA von -100 bis 71 bei Wahl et al. (2017)). Durch die längere Tragedauer könnten sich Fehlmessungen aufsummieren.

Für die Erfassung der HF wählten Dooley et al. (2017), Gorny et al. (2017), Stahl et al. (2016), Jo et al. (2016), Montoye et al. (2017) und Wallen et al. (2016) das Fitbit Charge HR. Bei Dooley et al. (2017) lag die Genauigkeit im Vergleich zu den anderen ATW innerhalb der

Studie im Mittelfeld, wobei MAPE bis zu 17 % bei leichter Aktivität erreicht wurden. Eine durchschnittliche Differenz von 6 % und, im Gegensatz zu Dooley et al. (2017), kleinere Abweichungen bei geringer Intensität berichteten Gorny et al. (2017). Bei Stahl et al. (2016) fand sich der ATW mit einem Bias von 4 bpm und einem MAPE von 6 % an der letzten Position wieder und zeigte bei moderater Intensität den höchsten MAPE von 10 %. Durchschnittliche MAPE von 10 % und ein Bias von -9 Schritten ermittelten Jo et al. (2016). Die Abweichungen wurden bei steigender Intensität (HF > 116 bpm) größer und stehen damit den Ergebnissen von Gorny et al. (2017) entgegen. Montoye et al. (2017) ermittelten MAPE von durchschnittlich 7 % und Wallen et al. (2016) ein Bias von -9 Schritten (9 SD).

Die möglichen Ursachen der unterschiedlichen Messergebnisse sind konform zu denen der SZ. Es wurden verschiedene RG verwendet. Neben dem EKG, das den Goldstandard darstellt, wurden drei Brustgurtsysteme von Polar ausgewählt. Alle Studien, bis auf Gorny et al. (2017), setzten das Laufband bei verschiedenen Intensitäten ein. Weitere Übungen des Aktivitätenprotokolls waren das Fahrradergometer, der Crosstrainer oder Übungen mit Gewichten sowie die Messungen in Ruhe. Die Art der Aktivität und die Intensität der Übung scheinen einen Einfluss auf die Messgenauigkeit zu haben. Zudem könnten Umgebungsfaktoren eine Rolle spielen. Eventuell lassen sich die Unterschiede aber auch auf die Hautfarbe der getesteten Personen zurückführen. Ebenso könnte ein fehlerhafter Sitz des ATW der Grund sein.

6.1.1 Einfluss der Referenzgeräte

Für die SZ-Messung ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Goldstandard definiert. Häufig evaluiert wurden verschiedene Modelle des ActiGraphen (Lee, J. A. et al., 2015; Sasaki et al., 2011; Straiton et al., 2018; Welk, 2002). Doch auch dieser steht in der Kritik, besonders im Setting unter AB.

Bei der Testung des Fitbit Charge HR wurde neben dem ActiGraphen (Farina & Lowry, 2017) von Montoye et al. (2017) das Pedometer Omron HJ 323u, von Wahl et al. (2017) das Optogait-System, welches in einem Laufband integriert war und von Tam und Cheung (2018) die direkte Schrittzählung verwendet. In einer weiteren Studie mit anderen ATW wurden ein Pedometer und das ActiGraph als RG unter AB ausgewählt (Farina & Lowry, 2017; Šimůnek et al., 2016).

In der Studie von Farina und Lowry (2017) wurde sieben Tage mit zwei RG unter AB gearbeitet. Sie verwendeten als RG das ActiGraph GT3X+ und das Pedometer NL2000i, denen sie eine hohe Übereinstimmung bescheinigten. Der ATW Fitbit Charge H, hat das ActiGraph um 2690 Schritte und das NL2000i um 1721 Schritte (2225 SD) unterschätzt. Beim zweiten ATW, dem Misfit Shine, wurde das ActiGraph nur minimal unterschätzt, während es

das NL2000i um knapp 900 Schritte (2014 SD) überschätzte. Damit zeigte sich keine einheitliche Linie der Bias-Ausprägung. In der Studie von Šimůnek et al. (2016) wurden das Pedometer Yamax Digiwalker SW-701 und das Accelerometer ActiGraph GT3X+ ebenfalls sieben Tage lang unter AB verwendet. Während der ATW Garmin Vivofit den Yamax Digiwalker um 540 Schritte unterschätzte, überschätzte er das ActiGraph um 1102 Schritte. Der zweite ATW, das Polar Loop, überschätzte den Yamax Digiwalker um 1006 Schritte, das ActiGraph allerdings um 2650 Schritte. Damit lag bei beiden ATW ein Unterschied von 1640 Schritten zwischen den RG vor. Die Error-Raten bestätigten die abweichende Messung der RG. In vorangegangenen Studien hatten das ActiGraph und das Yamax Digiwalker gute Übereinstimmungen (Lee, J. A. et al., 2015).

Šimůnek et al. (2016) sahen eine mögliche Begründung in der unterschiedlichen Methode der Schrittdetektion der RG. Das Pedometer funktioniert nach dem Prinzip des Pendulum und das Accelerometer mithilfe der Micro-Electro-Mechanical-System-Sensoren. Einige Studien kamen zu dem Schluss, dass das ActiGraph kein geeignetes Instrument zur Erfassung der SZ im Alltag ist (Sasaki et al., 2011; Welk, 2002). Rosenberger et al. (2016) wählten stattdessen das Omron HJ-112 Pedometer und als AT das ActiGraph GT3X+ und konnten zeigen, dass das ActiGraph zwar den geringsten MAPE zum Omron hatte, es aber eine signifikante Differenz zwischen den beiden Geräten gab. Das Bias lag bei 679 Schritten (1267 SD).

Unter LB ist die direkte Schrittzählung mit Videographie die exakteste Methode, um die SZ zu erfassen. Bei zwei Beobachtern, anstatt eines Videos, war die Reliabilität exzellent (ICC = 0,99) (Floegel et al., 2017). Diese Methode ist jedoch unter AB nicht praktikabel.

Hendriks et al. (2017) wählten das Fitbit One als RG aus. Das Fitbit One wurde in den anderen eingeschlossenen Studien als AT verwendet. Rosenberger et al. (2016) empfahlen das Fitbit One, da es das genaueste Geräte zur SZ-Messung im Vergleich zu den Forschungstrackern war. In einem systematischen Review von Straiton et al. (2018) hatten das ActiGraph und das Fitbit One eine exzellente Korrelation zueinander.

Bei der HF-Messung ist das EKG der Goldstandard. Allerdings ist der Einsatz des EKG unter AB nicht geeignet, weswegen alternative Messmethoden eingesetzt werden müssen. Besonders häufig wurden Brustgurtsysteme der Firma Polar eingesetzt und in Studien mit dem EKG verglichen (Bunn et al., 2018; Gamelin, Berthoin & Bosquet, 2006; Giles, Draper & Neil, 2016). Sie zeigten sich als ebenso präzise wie das EKG. Ob die Ergebnisse auf alle Modelle von Polar übertragbar sind, ist ungewiss. Die eingeschlossenen Studien verwendeten unterschiedliche Modelle der Brustgurtsysteme.

Es ist zu beachten, dass jedes Gerät eine Error-Rate besitzt (Bassett et al., 2017). Wird ein Accelerometer zur Messung der SZ verwendet oder ein Brustgurtsystem für die HF, geschieht

dies mit einer Fehler-Rate. Auf dieser Grundlage werden ATW getestet, die wiederum eine eigene Error-Rate aufweisen. Daher sollte nicht allein die Genauigkeit der ATW hinterfragt werden, sondern auch mit welchem RG der getestete ATW verglichen wird.

Diese Beispiele zeigen, dass die Frage nach einem geeigneten RG noch nicht geklärt werden konnten. Es muss weiterhin untersucht werden, ob die Ergebnisse der SZ- und HF-Messung eine verlässliche Aussage über die ATW geben können, wenn die RG selber starke Messungenauigkeiten aufweisen.

6.1.2 Einfluss der absolvierten Aktivität

Das Fitbit Charge HR wurde in fünf Studien auf dem Laufband getestet. Bei einer Geschwindigkeit von 4,8 km/h wurde die SZ von Montoye et al. (2017), Wahl et al. (2017) und Tam und Cheung (2018) überprüft. Dabei wurden MAPE von 15 % (2,5 SD), ein MPE von -0,6 % sowie ein Bias von -3,5 Schritten und 1,63 Schritten (5,59 SD) ermittelt. Wahl et al. (2017) wählten zudem ein Laufprotokoll aus der ersten deutschen Bundesliga, bei dem deutlich höhere Abweichungen (MPE von 11,5 %) festzustellen waren. In zwei Studien mussten die Probanden auf einer freien Strecke joggen. Dabei konnten bei Montoye et al. (2017) MAPE von 13,4 Schritte (2,4 SD) und bei Wahl et al. (2017) MPE von 4,6 % Abweichungen verzeichnet werden. Montoye et al. (2017) überprüften ebenfalls die HF auf dem Laufband. Sie gaben an, dass die MAPE auf dem Laufband kleiner waren als beim Joggen oder dem Fahrradergometer. Weitere Studien überprüften die HF-Messung auf dem Laufband mit anderen ATW. Bei Claes et al. (2017) betrug der Bias über alle Aktivitäten hinweg auf dem Laufband -1,57 bpm für das Garmin Forerunner 225. Auch Horton et al. (2017) ermittelten im Durchschnitt ein sehr geringes Bias von 0,3 bpm (5,6 SD) für die Polar M600. Ein etwas größeres mittleres Bias von -4,1 bpm (8,3 SD) bei der Philips Health Watch wurden von Hendriks et al. (2017) gefunden. MAPE-Werte von 4,9 % (6,7 SD) für die Apple Watch und 6,2 % (9,5 SD) für das TomTom Spark Cardio berichteten Gillinov et al. (2017).

Bei der Messung der HF auf dem Fahrradergometer konnten geringere MAPE als auf dem Laufband erzielt werden. So hatte die Apple Watch einen MAPE von 4,1 % (7,8 SD) und das TomTom Spark Cardio von 5,9 % (10,7 SD) (Gillinov et al., 2017). Hendriks et al. (2017) ermittelten MAPE von 1,3 % auf dem Fahrradergometer, wohingegen auf dem Laufband MAPE von 5,2 % erreicht wurden. In dem systematischen Review von Bunn et al. (2018) wurde ebenfalls berichtet, dass die exaktesten Ergebnisse auf dem Fahrradergometer erzielt wurden. Beim Fahrradfahren wurde das HG dauerhaft in einer Position gehalten, wodurch die Anspannung der Muskulatur stetig gleich war und der zu messende Untergrund sich nicht veränderte. Stahl et al. (2016) vermuteten, dass sich die geringen MAPE durch die gebeugte, stabilisierte Position der Arme, kombiniert mit der erhöhten HF durch die Anstrengung,

erklären lassen. Horton et al. (2017) fanden ein größeres Bias von $-1,9$ bpm (7 SD) beim Fahrradergometer. Höhere MAPE auf dem Fahrrad als auf dem Laufband (9,2 %; 7,9 %) wurden auch von Montoye et al. (2017) ermittelt. Horton et al. (2017) vermuteten, dass durch die dauerhafte Anspannung in einer Position die Arterien zusammengedrückt wurden und das Messsignal beeinflussten. Es könnte darüber hinaus damit zusammenhängen, dass ATW ursprünglich für die Erfassung der HF bei Joggingaktivitäten hergestellt und programmiert worden sind. Manche ATW sind für ein spezielles Aktivitätenprofil vorgesehen und mit der dafür notwendigen Messtechnik ausgestattet (Polar, 2018).

Eine weitere Aktivität bei der HF-Messung war der Crosstrainer. Gillinov et al. (2017) unterschieden dabei, ob die Teilnehmer während der Übungsausführung die Arme frei bewegen konnten oder sich an den Handläufen festhielten. Das Ergebnis war, dass bei allen vier ATW höhere Abweichungen der HF beim Festhalten gemessen wurden. Die Armbewegung am Crosstrainer entspricht nicht der physiologischen Bewegung beim Joggen. Die Qualität der HF-Messung mittels PPG ist von externen Faktoren wie Armbewegungen (Maeda et al., 2011; Spierer et al., 2015) abhängig. Bei stärkeren Bewegungen mit den Armen wird die PPG-Messung ungenauer (Bunn et al., 2018; Claes et al., 2017). Durch das Festhalten wurden die Unterarmmuskeln angespannt und entspannt, sodass sich der zu messende Untergrund ständig veränderte (El-Amrawy & Nounou, 2015; Parak et al., 2017; Stahl et al., 2016). Zudem war durch die verstärkte Aktivität der Arme ein Verrutschen des ATW möglich. Dies ist für die Messung problematisch, da die Lichtstrahlen die unterschiedlich dicken Hautschichten durchdringen müssen (Delgado-Gonzalo et al., 2015). Für die Apple Watch und das Fitbit Blaze konnten die niedrigsten MPE des Aktivitätenprotokolls verzeichnet werden, wenn sich die Probanden nicht festhielten. Bei den anderen beiden ATW, dem Garmin Forerunner 235 und dem TomTom Spark Cardio, waren die Abweichungen höher als beim Laufband oder Fahrradergometer.

Ungenauere Ergebnisse für die HF-Messung konnten beim Training mit Gewichten ausgemacht werden (Horton et al., 2017). Die Übungen beinhalteten Bewegungen über dem Kopf, statische Übungen wie Unterarmstütz und klassische Übungen aus dem Krafttraining wie Kniebeugen. Durch die wechselnden Muskelanspannungen, Bewegungsrichtungen und Körperpositionen wurden Hindernisse zur fehlerfreien Messung geschaffen. Zum einen veränderte sich das Blutvolumen am HG aufgrund der vertikalen Armbewegungen stetig. Dies ist problematisch, da die relative Änderung der Lichtabsorption die Grundlage für die HF-Messung ist und sich bei der Änderung des Blutvolumens auch die Intensität des zurückgestrahlten Lichts ändert (Delgado-Gonzalo et al., 2015). Erhöht sich das Blutvolumen plötzlich, könnte die Intensität geringer und auf einen höheren Puls geschlossen werden. Zum anderen ändert sich der Puls bei plötzlicher Belastung schnell und stark. Horton et al. (2017) fanden heraus, dass bei einer

schnellen Änderung der HF die ATW etwa 30 s später die korrekte HF anzeigen. Ein Zusammenhang könnte darin bestehen, dass der totale periphere Widerstand sinkt und dadurch die potentielle Änderung des Pulses verdeckt wird (Horton et al., 2017). Dies geschieht so lange, bis der Puls bei der neuen Intensität annähernd konstant ist. Durch die Bewegungen und das Schwitzen kann der ATW am HG von der optimalen Position verrutschen.

Die HF wurde vor und nach den Aktivitäten während einer Ruhepause gemessen. Vor der Aktivität wurde die HF von Montoye et al. (2017) im Liegen, Stehen und Sitzen und von Hendriks et al. (2017) und Horton et al. (2017) im Stehen erfasst. Horton et al. (2017) berichteten von sehr geringen Abweichungen der HF, ähnlich wie Hendriks et al. (2017), bei denen in Ruhe die besten Übereinstimmungen zum EKG im Aktivitätsprotokoll vorlagen. Montoye et al. (2017) dagegen ermittelten MAPE, die verglichen mit den anderen Aktivitäten, im mittleren Feld waren. Gillinov et al. (2017) und Hendriks et al. (2017) maßen die HF nach der Belastung. Hierbei fanden Gillinov et al. (2017) Abweichungen, die im Mittelfeld im Vergleich zu den anderen Aktivitäten lagen und Hendriks et al. (2017) welche, die leicht besser als der Durchschnitt waren. Die exaktesten Ergebnisse konnten Bunn et al. (2018) in ihrem systematischen Review in Ruhe finden. Im Liegen, Stehen und Sitzen wurde das HG ruhig gehalten und die Körperposition nicht verändert. Daher müssten die Abweichungen während der Pause sehr gering sein. Eine plötzliche, starke Abweichung der HF, die zu ungenauen Messungen führt, kann ausgeschlossen werden. Nach der Belastung sank der Puls, sodass eine größere Schwankung der HF eintrat als vor der Belastung. Stahl et al. (2016) vermuteten, dass die Arterien in Ruhe noch nicht weit genug geöffnet waren, um eine fehlerfreie Messung zu ermöglichen. Dies erklärt aber nicht die Abweichungen nach der Belastung. Zudem müsste im Alltag davon ausgegangen werden, dass die HF nie genau erfasst werden kann. Eventuell ist dies abhängig vom ATW und dessen Algorithmus. Beim Basis Peak, Fitbit Charge HR und Microsoft Band waren die Messungen in Ruhe vor der Aktivität genauer. Beim Mio Alpha und TomTom Runner Cardio ergaben sich nach der Aktivität kleinere Abweichungen (Stahl et al., 2016).

6.1.3 Einfluss der Intensität der absolvierten Aktivität

In vielen Studien wurden sowohl für die SZ als auch für die HF Übungen auf dem Laufband und dem Ergometer bei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen und Intensitäten durchgeführt.

Beim Fitbit Charge HR konnten weder bei steigender Geschwindigkeit noch bei Erhöhung der Steigung ein Trend ausgemacht werden. Montoye et al. (2017) hatte den höchsten MAPE bei 6,4 km/h, bei 8 km/h dagegen den geringsten. Das Bias war bei Tam und Cheung (2018) bei der mittleren Geschwindigkeit (4,8 km/h) am höchsten und bei Wahl et al. (2017) die

Übereinstimmung bei 7 km/h am größten. Wurde die Geschwindigkeit weiter erhöht, wurden der MAPE und das Bias wieder größer. Dieselben Tendenzen zeigten sich in den Studien der SZ-Messung. Bei einer höheren Geschwindigkeit werden die Arme schneller bewegt. Die erhöhte Beschleunigung in Kombination mit einem schnellen Wechsel der Raumrichtung, könnte vom Sensor nur erschwert erfasst werden.

Jo et al. (2016) zeigten auf, dass bei einer geringen HF die Übereinstimmung vom ATW zum EKG exakter waren. Sie erklärten es damit, dass weniger Bewegungen mit dem Armen und ein reduzierter Armschwung bei geringer Intensität stattfanden. Es wurden ATW ausschließlich zum Überwachen der Ruheherzfrequenz und während Aktivitäten mit einer geringen Belastung empfohlen (Montoye et al., 2017). Gorny et al. (2017) berichteten kleine Abweichungen bei geringer Intensität und deutlich größere Abweichungen bei moderater bis hoher Intensität. Dass die Messung bei steigender Intensität ungenauer wurde, bestätigten Bunn et al. (2018) in ihrem systematischen Review. Bei einer höheren Intensität wird mehr Schweiß produziert, der die Lichtbrechung des LED beeinflussen könnte. Darüber hinaus werden bei einer erhöhten Geschwindigkeit auf dem Laufband die Arme verstärkt eingesetzt. Es hat sich gezeigt, dass die Genauigkeit von PPG bei einer verstärkten Armbewegung abnimmt. Andere Autoren dagegen fanden eine starke Streuung der Daten im Bland–Altman-Plot bei geringer Intensität, die sie nicht erklären konnten (Claes et al., 2017).

Bei Dooley et al. (2017) hatten alle drei getesteten ATW und bei Stahl et al. (2016) vier von fünf ATW die beste Übereinstimmung bei einer höheren Intensität. Die ATW Basis Peak, Microsoft Band, TomTom Runner Cardio und Garmin Forerunner 225 hatten die kleinsten Abweichungen bei der schnellsten Geschwindigkeit auf dem Laufband (Stahl et al., 2016). Horton et al. (2017) ermittelten, dass die prozentuale Übereinstimmung bei steigender Intensität auf dem Fahrradergometer und Laufband genauer wurde. Die HF kann durch eine verbesserte Perfusion bei steigender Intensität exakter gemessen werden. Wenn die oberflächlichen Arterien gut durchblutet werden, lassen sich die Veränderungen des Hämoglobinanteils während der Systole und Diastole leichter detektieren. Daher vermuteten Stahl et al. (2016), dass ein höherer und stärkerer Puls leichter von den Sensoren gelesen werden konnte.

Es muss bedacht werden, dass die HF beim Menschen abhängig von der Belastung, dem Alter und der körperlichen Fitness ist (Löllgen, 2015). Zwar können Erklärungsansätze für die abweichenden Messungen aufgezeigt werden, doch sollte die Tatsache, dass diese personenbezogen sind, nicht außer Acht gelassen werden.

6.1.4 Einfluss der Umgebungsfaktoren bei Absolvierung der Aktivität

Einen weiteren Einfluss auf die Genauigkeit der HF-Messung könnte die Umgebungstemperatur während der Aktivitäten haben. Parak et al. (2017) beispielsweise berichteten von herausfordernden Witterungsbedingungen durch den finnischen Winter. Die oberflächlichen Arterien werden bei Kälte schlechter durchblutet (Rabe, 2006). Damit ist der Blutfluss geringer, wodurch sich die Intensität des reflektierten Lichts ändert. Obwohl der Puls gleichbleibt, wird eine geringere HF angezeigt.

6.1.5 Einfluss der Hautfarbe

Auch die Hautfarbe ist von Bedeutung, da die Lichtreflektion vom Melaningehalt der Haut beeinflusst werden kann (Fallow et al., 2013; Gillinov et al., 2017). Wallen et al. (2016) haben die Fitzpatrick Skin Type scale verwendet, um die Hautfarbe der Probanden zu erfassen. Die Hautfarbe hatte keinen Einfluss auf das Messergebnis, ausgenommen bei der Apple Watch, bei der eine statistisch signifikante ($p < 0,05$) Differenz zum RG festgestellt wurde. Bei Shcherbina et al. (2017) wurden die Ergebnisse der Fitzpatrick Skin Type scale aus der Analyse ausgeschlossen.

6.1.6 Einfluss der Trageposition des Aktivitätstrackers

Für eine optimale Erfassung der Parameter ist ein korrekter Sitz des ATW von Nöten. Stahl et al. (2016) gaben an, dass Teilnehmer Schwierigkeiten hatten den ATW korrekt anzulegen. Darüber hinaus wurde beobachtet, dass der ATW von der vorgesehenen Position verrutschte. Häufig war unklar, welches die vorgesehene Position war (Dooley et al., 2017). Besonders bei der HF-Messung ist ein akkurater und gleichbleibender Sitz des ATW an einer Position wichtig. Für ATW der Marke Fitbit konnte eine Empfehlung ausfindig gemacht werden: ATW sollen an der nicht-dominanten Seite und höher am HG getragen werden. Die schwankenden Messergebnisse eines ATW in den Studien könnten aufgrund verschiedener Tragepositionen erklärbar sein. So hatten beispielsweise Rosenberger et al. (2016) die Probanden neun Tracker gleichzeitig tragen lassen. Zudem wurde die Reihenfolge randomisiert festgelegt, sodass innerhalb der Studie bereits unterschiedliche Tragepositionen wahrscheinlich sind. Beim Gehen oder Joggen schwingen die Arme gleichmäßig links und rechts, sodass es keinen Unterschied zwischen den Seiten geben sollte (Chen et al., 2016). Die Seitenwahl könnte bei der HF-Messung zu vernachlässigen sein. Bei Alltagsaktivitäten wird bevorzugt die dominante Hand verwendet. Eine Armbewegung könnte fälschlicherweise als Schritt vom ATW identifiziert werden. Daher wird empfohlen, den ATW an der nicht-dominanten Hand zu tragen (Lee, J.-M. et al., 2014).

6.1.7 Einfluss der verwendeten Technik

Aufgetretene Probleme innerhalb der Studien waren Lücken in der Datenaufzeichnung (Reid et al., 2017). Etwa ein Drittel der Probanden gaben Schwierigkeiten mit der Batterielaufzeit oder andere Fehlfunktionen an. Bei Wahl et al. (2017) konnten für den ATW Xiaomi MiBand nicht genügend Messdaten zur Analyse gewonnen werden.

Die Unterschiede in der Abtastfrequenz und der Messperiodenlänge könnten ebenfalls Ursachen für die divergierenden Messergebnisse sein (Dooley et al., 2017). Chu et al. (2017), Gomersall et al. (2016) und Šimůnek et al. (2016) stimmten mit einer Abtastfrequenz von 30 Hz mit dem Vorschlag von Bieber (2014) überein. Gomersall et al. (2016) wählten eine Messperiodenlänge von 30 s und Šimůnek et al. (2016) von 60 s. Imboden et al. (2017) und Hargens et al. (2017) verwendeten eine Abtastfrequenz von 60 Hz und einer Messperiodenlänge von 30 s bzw. 60 s. Bei der HF waren die Unterschiede zwischen den verwendeten Abtastfrequenzen größer. Während Hendriks et al. (2017) eine Abtastfrequenz von 1 Hz mit einer Messperiodenlänge von 10 s wählte, gaben Horton et al. (2017) 1000 Hz und 1 s an. Typische Sampling-Raten liegen zwischen 25 und 500 Hz für die HF-Messung (Halbritter et al., 2014). Parak et al. (2017) berichteten, dass sie keine Überlappung der Fenster gewählt haben. Nicht nur die Fensterungen, sondern der gesamte Algorithmus können als Grund für die unterschiedlichen Messergebnisse nicht ausgeschlossen werden. So ist zum einen die Sensitivität zur Erfassung eines Schritts relevant (Lee, J. A. et al., 2015), wie auch die Merkmalsextraktion und der Abgleich mit bekannten Mustern (Bieber, 2014). Zudem kann die Schwellwertfunktion zur Erkennung eines Schritts variieren. Möglich wäre darüber hinaus, dass die Art des Verfahrens zur Erfassung der Beschleunigungseinwirkung eine Rolle spielt. Neben dem kapazitiven Verfahren gibt es weitere Prinzipien, die auf einem optischen Abtastsystem, Dehnungsmessstreifen oder dem piezoelektrischen Effekt basieren (Bieber, 2014; Thiel et al., 2016). Auch die Anzahl der Sensoren kann von Bedeutung sein, wenn beispielweise keine tri-axiale Messung aufgrund nur eines verbauten Sensors möglich ist. Die Messung am HG bringt den Nachteil mit sich, dass die Sensoren in alle Richtungen im Raum bewegt werden können. Die orthogonal zueinander ausgerichteten Accelerometer sind gegenüber Verdrehungen anfällig, sodass die Beschleunigung nicht korrekt gemessen werden könnte (Bieber, 2014).

6.2 Weitere Erkenntnisse

6.2.1 Unterschiede in der Biasausprägung zwischen Schrittzahl und Herzfrequenz

Bei der HF wurden geringere Bias auf dem Laufband ermittelt als bei der SZ. Das Bias betrug bei Claes et al. (2017) über alle Aktivitäten auf dem Laufband hinweg $-1,57$ bpm für das Garmin Forerunner 225. Die Philips Health Watch hatte ein mittleres Bias von $-4,1$ bpm (8,3 SD) (Hendriks et al., 2017). Bei der SZ-Messung wurde nur bei zwei ATW ein Bias von 4 Schritten oder weniger ermittelt. Die Ursache liegt in der Messmethodik begründet. Bei der SZ-Messung werden die Schritte des ATW sowie dem RG gezählt und addiert, womit theoretisch unendlich große Werte entstehen können. Bei der HF wird ein Wert gemessen und über ein bestimmtes Zeitfenster der Mittelwert gebildet. Zudem ist der Wertebereich auf die maximale HF beschränkt. Die MAPE der HF sind mit 4,9 % (6,7 SD) für die Apple Watch oder 6,2 % (9,5 SD) für das TomTom Spark Cardio vergleichbar mit der der SZ (Gillinov et al., 2017).

6.2.2 Unterschiede in der Biasausprägung zwischen Labor- und Alltagsbedingungen bei der Schrittzahl

Ein Unterschied zwischen den Messungen unter LB und AB war das Ausmaß des Bias der Bland-Altman-Analyse. Während das Bias unter LB Werte bis maximal 100 Schritte annahm, stiegen die Werte unter AB bis über 1000 Schritte an. Dies könnte zum einen an der längeren Testdauer liegen, die unter AB im Schnitt sieben Tage lang mit zehn Stunden Tragezeit pro Tag betrug. In den Studien, die das RG und den ATW sieben Tage tragen ließen, wurden Bias zwischen -10 und 2659 Schritten berichtet. Rosenberger et al. (2016) wählten einen Zeitraum von 24 Stunden. Sie kamen mit einem Bias beim Jawbone Up von 1527 Schritten (2708 SD) und beim Nike Fuelband von -1267 Schritten (1879 SD) auf ähnliche Ergebnisse. Die Tragedauer scheint damit im Alltag keinen Einfluss zu haben. Ein prozentuales Bias könnte eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Settings ermöglichen (Giavarina, 2015). Aus diesem Grund wurde bei der qualitativen Zusammenfassung der Ergebnisse neben dem Bias die prozentualen Error-Werte beachtet.

Eine andere Ursache könnten die unterschiedlichen Aktivitäten sein. So wurde bereits gezeigt, dass Armbewegungen im Alltag fälschlicherweise als Schritt detektiert werden können (Bassett et al., 2017). Unter LB umfasste das Testprotokoll meist Übungen auf dem Laufband oder dem Fahrradergometer, wobei seltener abweichende Armbewegungen stattfanden. Bei Studienbedingungen in der freien Natur und im Alltag musste ein breiteres Aktivitätsspektrum und Bewegungsmuster abgedeckt werden (Bassett et al., 2017). Dies würde einen Hinweis auf den hohen Bias bei Imboden et al. (2017) geben, die hauptsächlich Alltagsaktivitäten unter

LB ausführen ließen. Im Tagesverlauf können sich Überschätzungen durch das Detektieren eines Schrittes bei Armbewegungen und Unterschätzungen kompensieren (Chu et al., 2017). Montoye et al. (2017) gehen davon aus, dass sich bei der Überwachung eines Tages aus diesem Grund kleinere Error-Raten ergaben. Bunn et al. (2018) kamen zu dem Schluss, dass die SZ unter AB unterschätzt wurde.

Diese Erkenntnisse und Überlegungen sind konträr zu den Erkenntnissen dieses Reviews. Es müsste davon ausgegangen werden, dass die ATW sehr sensitiv programmiert sind, sodass jeder gegangene Schritt exakt erfasst wird. Eine Unterschätzung wäre nicht vorhanden. Zusätzlich werden Bewegungen der oberen Extremität ebenfalls als Schritt gemessen und die Überschätzungen über den Tag aufsummiert. Die Versuche unter LB zeigen, dass keine Unterschätzungen im Alltag kaum möglich sind. Wurde beispielsweise ein Einkaufswagen geschoben, unterschätzten alle ATW das RG um mehr als 33 % (APE) (Chen et al., 2016).

ATW im Alltag zu testen, kommt dem Nutzerverhalten näher als sie bei einzelnen Übungen im Labor zu messen (Reid et al., 2017). Wird ein ATW im Alltag getestet, kann jedoch keine Aussage über die Genauigkeit für verschiedene Tätigkeiten getroffen werden (Montoye et al., 2017; Wahl et al., 2017). Dies ist problematisch, da der Alltag jeder Person anders gestaltet ist und das Ausmaß der Über- oder Unterschätzung nicht beurteilt werden kann. Eine abschließende Aussage über die Genauigkeit kann nicht getroffen werden. Dooley et al. (2017) betonten, dass zuerst Laborstudien durchgeführt werden müssen und anschließend Testungen unter AB stattfinden können. Das Garmin Forerunner 225 hatte starke Abweichungen zum RG bei verschiedenen KA, sodass Dooley et al. (2017) eine Testung unter AB ablehnten. Dagegen hatten die Apple Watch und das Fitbit Charge HR gute Ergebnisse gezeigt, weshalb sie im Alltag getestet werden können.

Eine Über- oder Unterschätzung der HF ist ähnlich bedeutend. Dooley et al. (2017) kritisierten, dass viele Studien die Genauigkeit der HF über ein gesamtes Training ermitteln und es nicht auf die einzelnen Intensitäten bezogen. Werden die Aktivitäten separat betrachtet, können andere Erkenntnisse der Über- oder Unterschätzung erlangt werden, als bei der Gesamttrainingsleistung. So wurde die HF in Ruhe oder bei hoher Intensität unterschätzt, während sie bei leichter und moderater Intensität überschätzt wurde. ATW werden als Alltagsbegleiter beworben (Garmin, 2018), womit eventuell der Ausgleich der Über- und Unterschätzung bei der Entwicklung mitbedacht wurde. Kritisch gesehen werden müssen Szenarien, in denen nur spezifische Übungen wie ein Lauftraining oder ein bestimmter Intensitätsbereich überwacht werden sollen (Dooley et al., 2017). Eventuell wären ATW, die für spezifische Übungen hergestellt wurden, folgerichtiger.

6.2.3 Probleme fehlerhafter Messungen für die Nutzer

Für die Messung der SZ und der HF wurde von verschiedenen Autoren eine MAPE-Grenze von 10 % gesetzt, unter der die ATW als genau angesehen wurden. Erwachsenen Menschen werden pro Tag 10000 Schritte empfohlen, um ihre Gesundheit aufrecht zu erhalten. Wird ein MAPE von 10 % als Grundlage gewählt, könnten bis zu 1000 Schritte pro Tag nicht gemessen oder zu viel gemessen werden. Aufsummiert auf eine Woche entspricht dies knapp der empfohlenen SZ pro Tag. Eine deutliche Überschätzung der SZ resultiert darin, dass Nutzer die Aktivitätsziele nicht erreichen. Zudem werden Gewichtsreduktionen erschwert, da von einem anderen Energieumsatz ausgegangen wird (Wallen et al., 2016). Es birgt aber weniger gesundheitliche Risiken als ein MAPE von 10 % bei der HF-Messung. Für eine HF von 100 bpm beträgt die Abweichung 10 bpm. Nur Horton et al. (2017) wählten eine maximale Abweichung von 5 bpm zum EKG. Bei der HF-Messung über alle Studien hinweg, wurden MAPE von bis zu 20 % und Bias von bis zu 13 bpm erreicht. Claes et al. (2017) empfahlen eine gewisse Vorsicht bei der Verwendung eines ATW, wenn eine sehr genaue HF-Messung notwendig ist. Denn nicht nur gesunde und sportliche Menschen gehören zu den Nutzern von ATW (Wallen et al., 2016). Bei Nutzern mit Erkrankungen jeglicher Art ist die genaue und zuverlässige Messung von besonderer Bedeutung, um Gefährdungen auszuschließen. Vor allem Nutzer mit Herzproblemen müssen sich auf die Angabe der HF verlassen können (Jo et al., 2016). Darüber hinaus können zugrundeliegende Pathologien die Genauigkeit der HF-Registrierung beeinträchtigen. Herzpatienten mit häufigen Extrasystolen oder Arrhythmien können daher ihren Belastungsgrad während des Trainings leicht falsch interpretieren. Neuere Studien haben jedoch gezeigt, dass eine Arrhythmieüberwachung mit PPG möglich geworden ist (Carpenter & Frontera, 2016). Die Algorithmen werden für gesunde, erwachsene Menschen programmiert (Modave et al., 2017).

Es ist wichtig zu wissen, dass ATW mittels PPG zum jetzigen Zeitpunkt nicht so exakt messen können wie die EKG-basierte HF-Messung. Ein realistischer und annehmbarer Fehler muss berücksichtigt werden (Horton et al., 2017).

6.2.4 Kritik an den Studien

Chu et al. (2017) haben alle Daten als Median-Werte angegeben. Der Bland-Altman-Plot zeigte eine große Streuung der Daten. Die Spannweite des 90 % Perzentils, welches anstatt des LoA gewählt wurde, betrug 4000 Schritte bei einem medianen Bias von 1300 Schritten. Dies könnte erklären, warum zum Berichten der Daten der Median und nicht wie in allen anderen Studien der Mittelwert verwendet wurde.

Rosenberger et al. (2016) ließen neun ATW und ein RG zur gleichen Zeit für sieben Tage im Alltag tragen. Ein korrekter Sitz der ATW und das gewohnte Aktivitätsverhalten der Teilnehmer

kann nicht garantiert werden. Es wurde bereits berichtet, dass sich die Teilnehmer durch die erhöhte Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten mehr bewegen (Kooiman et al., 2015). Zudem neigen Versuchspersonen dazu ihr natürliches Verhalten zu ändern, weil sie an einer Aktivitätsstudie teilnehmen (Imboden et al., 2017). Monitoren stets zehn Geräte die Aktivität, kann nicht von einem Gewöhnungseffekt an die Testbedingungen ausgegangen werden.

Bereits bei der Diskussion der Ergebnisse der Meta-Analyse wurde kritisiert, dass Studien die Daten nur als Diagramm ohne Nennung der Werte präsentieren. In der Studie von Shcherbina et al. (2017) wurden ausschließlich Diagramme gezeigt ohne die Primärdaten anzugeben. Zwar wurde auf eine Website verwiesen, die die HF-Daten für jeden ATW zu jedem Messpunkt darstellt, die Angabe um welche Art von Daten es sich handelt, fehlten ebenso, wie die Daten des RG. Eine Weiterverarbeitung und Nachvollziehung wird damit unmöglich gemacht.

Hendriks et al. (2017) testeten nur die Phillips Health Watch, die besonders gute Ergebnisse bei der SZ- und HF-Messung vorweisen konnte. Als RG verwendeten sie als einzige das Fitbit One als RG für die SZ und das EKG für die Überprüfung der HF. Der Hersteller Phillips hatte die Studie mitfinanziert. Jo et al. (2016) verwendeten zwei ATW, die sie im Vergleich mit dem EKG testeten. Auffällig waren die besonders guten Ergebnisse des Basis Peak im Gegensatz zum Fitbit Charge HR. Der Hersteller Basis Peak unterstützte die Studie mit finanziellen Mitteln. Im Vergleich mit einer anderen Studie, die das Basis Peak ebenfalls untersuchte, bestätigten sich die Unterschiede in der Messung (Stahl et al., 2016). Die Autoren selber gaben keinen Interessenskonflikt an.

6.2.5 Verzerrungen innerhalb der Studien

Bei der Beurteilung des Verzerrungsrisikos hatten insgesamt sechs Studien geringere Gesamtscores als die Übrigen. Für die STARD-Checkliste 2015 existiert keine Einteilung zur Beurteilung der Verzerrung. Von geringen Werten lässt sich damit nicht auf das Ausmaß der Verzerrung schließen. Manche Studien hatten nicht den Umgang mit fehlenden Werten beschrieben, was zur Replikation der Studie ein Hindernis darstellt. Ebenso wenn Angaben zu den Ein- und Ausschlusskriterien fehlten. Diese Studien konnten erst durch die Beschreibung der Studienpopulation in das systematische Review eingeschlossen werden. Einige Items wurden im Vorhinein zur Beurteilung ausgeschlossen, da sie für die Art der Studien nicht von Relevanz waren. Eventuell könnte dies bereits Folgen für die Aussagekraft der Verzerrungsbeurteilung haben. In der qualitativen Zusammenfassung wurden die Verzerrungen nicht berücksichtigt, da der Aufbau der Studien nahezu identisch war. Die Tatsache, welches RG verwendet wurde, war relevanter als die Erläuterung des RG. Trotz der fehlenden Items wurden vier der sechs Studien in die Meta-Analyse eingeschlossen. Dies könnte die Aussagekraft dieser mindern.

6.3 Hindernisse bei der Vergleichbarkeit der Studien

Die verschiedenen Studienmethodiken stellten ein Hindernis bei der Vergleichbarkeit der Studienergebnisse dar. Besonders die unterschiedlich gewählten Aktivitäten, sowie die Vielzahl der ATW und der berichteten Effektschätzer machten einen Vergleich schwierig. Zudem wurden die Daten der Bland-Altman-Analyse teilweise nicht oder falsch angegeben.

6.3.1 Aktivitätsprotokolle

Ein Problem der Vergleichbarkeit der Ergebnisse lag in den Aktivitätsprotokollen. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung der ATW Fitbit Flex und Jawbone Up, die in drei Studien verwendet wurden. RM war bei Chen et al. (2016), Floegel et al. (2017) und Imboden et al. (2017) die direkte Schrittzählung. Das Fitbit Flex hatte bei Chen et al. (2016) und Floegel et al. (2017) eine deutlich schlechtere Übereinstimmung mit der RM als das Jawbone Up. Auf dem Laufband bei 4,8 km/h hatte das Fitbit Flex ein Bias von 157,6 Schritten und das Jawbone Up von 64,4 Schritten (Chen et al., 2016). Floegel et al. (2017) ließen ihre Teilnehmer nur 100 m gehen und ermittelten Bias von 46 Schritten (Fitbit Flex) und 5 Schritten (Jawbone Up). Dem gegenüber stehen die Ergebnisse von Imboden et al. (2017), die Alltagstätigkeiten und Gangaktivitäten durchführen ließen. Dort zeigte sich das Fitbit Flex 157 Schritte genauer als das Jawbone Up. Interessant wäre gewesen, ob das Fitbit Flex und das Jawbone Up bei einer wiederholten Testung in einer neuen Studie dieselben Ergebnisse oder Tendenzen erreicht hätten. Zudem lässt sich nicht erklären, warum bei Imboden et al. (2017) eine exaktere Übereinstimmung mit der RM für das Fitbit gefunden wurde und in den anderen beiden Studien für das Jawbone. In einem systematischen Review hatten ATW der Marke Fitbit und Jawbone hohe Korrelationen zum RG. Ein Unterschied zwischen den beiden Geräten in der SZ-Messung wurde nicht angegeben (Evenson et al., 2015).

6.3.2 Vielzahl der verwendeten Aktivitätstracker

In den 24 Studien wurden 31 verschiedene ATW verwendet. Bei der SZ-Messung unter LB wurden zum Teil nur ein bis zwei ATW miteinander verglichen, sodass in sieben Studien acht verschiedene ATW geprüft wurden. Daher war die Beantwortung der Forschungsfrage nach dem ATW mit der höchsten Genauigkeit und Zuverlässigkeit schwierig. Die Ergebnisse einer Studie haben nur eine geringe Aussagekraft, weshalb in zukünftigen Studien bereits getestete ATW verwendet werden sollten. Allein das Fitbit Charge HR, das Fitbit Flex, die Apple Watch und das Jawbone Up wurden mehrfach verwendet. Doch auch da lassen sich die Ergebnisse aufgrund unterschiedlicher Settings, Aktivitäten und RG nur umsichtig miteinander vergleichen. Nutzer sollten vorsichtig sein, wenn sie die Werte der SZ und HF verschiedener ATW vergleichen, da es in jeder Studie zu Abweichungen kam (Imboden et al., 2017).

Ein weiteres Hindernis der Vergleichbarkeit könnten unterschiedliche Generationen der ATW bilden. Die Studien sind im Zeitraum vom Jahr 2015 bis 2017 durchgeführt und zwischen 2016 bis 2018 veröffentlicht worden. In früheren Studien könnten ATW der ersten Generation verwendet worden sein (Gillinov et al., 2017). Am Beispiel von ATW der Marke Fitbit hat sich gezeigt, dass ältere Modelle die SZ deutlich weiter überschätzten, als die neueren Modelle (Tam & Cheung, 2018). Durch Software-Updates können bereits vorhandene Geräte auf eine neue Generation aktualisiert werden, die dem Forscher verborgen bleiben (Evenson et al., 2015). Beispielweise wurde das Fitbit Charge HR in vielen Studien getestet. Dennoch könnten unterschiedliche Generationen verwendet worden sein, die den Vergleich der Ergebnisse erschweren. Ebenso sind getestete ATW, wie z. B. das Basis Peak nicht mehr auf dem Markt erhältlich (Gillinov et al., 2017; Horstmannshoff, 2017), womit Ergebnisse nicht mehr reproduziert werden können oder Nutzer bei einer Empfehlung den ATW nicht mehr erwerben können.

6.3.3 Effektschätzer

Ein weiteres Hindernis beim Vergleich der Ergebnisse waren die unterschiedlich berichteten und dargestellten Effektschätzer. Neben dem Bias und Korrelationen wurden von verschiedenen Arten des MAPE oder eigene Formen des Errors berichtet. Verwendet wurden der TE [Schritte] (Wahl et al., 2017), der mediane APE [%] (Chu et al., 2017), der MPE [%] (Floegel et al., 2017), die durchschnittliche Differenz [Schritte] oder [%] (Gorny et al., 2017; Šimůnek et al., 2016), der RMSE [bpm und %] (Claes et al., 2017), die paired relative difference [bpm] (Gillinov et al., 2017), der mean absolute Error [bpm] (Horton et al., 2017) und die mean absolute difference [bpm] (Jo et al., 2016). Darüber hinaus wurden Formeln nicht korrekt angegeben. Somit lag es im Ermessen des Autors entweder die Bezeichnung des Errors oder den in der Formel angegebenen Error zu verwenden.

Nahezu alle Studien berichteten die Korrelationen. Stahl et al. (2016) tätigten auf Grundlage von Korrelationen die Aussage, dass die eingeschlossenen ATW ebenso exakt maßen wie ein EKG. Werden die MAPE hinzugezogen, fallen Abweichungen von bis zu 20 % (3 SD) und Bias bis 4 Schritten (-17,6 bis 25,8 LoA) auf. Diese Werte sind zu hoch, als das die Geräte mit dem EKG in der klinischen Praxis gleichgesetzt werden können.

Bunn et al. (2018) stellten ebenfalls Hindernisse beim Vergleich der ATW fest. Sie forderten für zukünftige Studien ein standardisiertes Studienprotokoll und nannten als Beispiel die Consumer Technology Association, die ein solches Protokoll publizierten.

6.3.4 Bland-Altman-Analysen in den Studien

Eine weitere Auffälligkeit waren die Ergebnisse der Bland-Altman-Analyse in den Studien. Zum Teil wurden negative Bias berichtet, während im Ergebnisteil der Studie von einer Überschätzung gesprochen wurde. Ursache könnte ein Vertauschen von Minuend und Subtrahend und damit eine fehlerhafte Anwendung der Formel sein. Partiiell wurde ein Bland-Altman-Plot in den Studien dargestellt, allerdings ohne die Werte zu nennen, wodurch ein direkter Vergleich unmöglich gemacht wurde. In keiner Studie wurden die LoA a priori festgelegt. Giavarina (2015) hält dies für notwendig, um eine Aussage über die Ergebnisse der Bland-Altman-Analyse treffen zu können.

Eine Problematik des Bias ist, dass es nur innerhalb eines Settings bzw. innerhalb einer Übung miteinander verglichen werden kann. Unter LB waren die Bias deutlich geringer als im Alltag. Misst ein ATW die SZ über einen längeren Zeitraum, steigt die Zahl der Schritte und damit auch die möglichen Abweichungen gegenüber des RG. Zwar wird das Bias anhand des Mittelwerts aller Differenzen von ATW und RG gebildet, jedoch summiert sich ein Error über einen größeren Zeitraum der Datenerfassung möglicherweise auf.

Bei einer Einteilung des Bias auf Grundlage der Ergebnisse unter LB, wären alle ATW unter AB als nicht brauchbar eingestuft worden. Daher sollten bei der Beurteilung des Bias nicht nur die absoluten Zahlen, sondern auch das Verhältnis zur Gesamtschrittzahl beachtet werden. Dies gilt auch für die LoA. Aus diesem Grund schlägt Giavarina (2015) vor, den Bland-Altman-Plot ebenfalls in Prozent anzugeben. Dieses findet jedoch nur in Ausnahmefällen statt. Es konnte daher keine Einteilung des Bias und der LoA zur Beurteilung des Bias-Ausmaßes vorgenommen werden.

Eine weitere Schwäche der Bland-Altman-Analyse ist, dass ein proportionaler Bias erzeugt wird, ohne dass der Forscher diesen bemerkt (Hopkins, 2004; Zaki, Bulgiba & Ismail, 2013). Eine mögliche Lösung könnte die Einbindung einer Regressionsgrade in den Bland-Altman-Plot sein. Diese ermöglicht das Auffinden von proportionalen, systematischen Differenzen (Giavarina, 2015). Doch Luiz und Szklo (2005) weisen darauf hin, dass eine Regressionsgrade die ursprünglichen Probleme nicht kompensieren kann.

In Studien, die die Bland-Altman-Statistik verwenden, werden die LoA zwar diskutiert, beeinflussen aber meist nicht die endgültige Schlussfolgerung (Claes et al., 2017).

6.4 Meta-Analyse

6.4.1 Meta-Analyse der Schrittzahl

Bei der Meta-Analyse der SZ unter AB ergab sich eine Unterschätzung der ATW von 114 Schritten mit einer großen Standardabweichung von 2056 Schritten und sehr weiten LoA mit einer Spannweite von 10000 Schritten. Die Konfidenzintervalle der LoA zeigten eine Abweichung von zehn Milliarden Schritten. Die Variabilität zwischen den Studien lässt sich ausschließlich durch Zufallsschwankungen erklären.

Wird das Bias einzeln betrachtet, scheinen die ATW die SZ unter Alltagsbedingungen in einem akzeptablen Rahmen zu unterschätzen. Das Bias ist zudem deutlich kleiner als der Bias in den einzelnen Studien. Dies liegt an der Datenlage, da teilweise ATW die RG über- oder unterschätzt haben. Bei einer durchschnittlichen SZ nach den Empfehlungen von 8500 bis 10000 Schritten würde ein Bias von 114 Schritten lediglich eine Abweichung um 1,3 % bzw. 1,1 % bedeuten. Werden allerdings die Standardabweichung, die LoA und die Konfidenzintervalle hinzugezogen zeigen sich die ATW als sehr ungenau. Die LoA betragen –5175 bis 5175 Schritte, womit pro Tag die Aktivität eines halben Tages nicht erfasst werden könnte. Besonders die Konfidenzintervalle von 5 Milliarden Schritten (die ein durchschnittlicher Mensch in seinem Leben nicht erreicht) lassen vermuten, dass die SZ-Messung sehr willkürlich stattfindet und ATW unter AB nahezu unbrauchbare Ergebnisse liefern. Die weiten LoA und großen Standardabweichungen sowie Konfidenzintervalle lassen sich auf die bereits große Standardabweichung innerhalb der Studien zurückführen, die zur Errechnung der Varianz quadriert werden mussten.

Die Studien waren homogen. Dies zeigt, dass nicht einzelne Studien falsche Messergebnisse hervorbrachten, sondern dass ATW die SZ unter AB nur mit einer großen Abweichung messen kann. Bereits bei der qualitativen Auswertung zeigten sich die Abweichungen unter AB deutlich höher als unter LB. Eine Meta-Analyse, die diese Erkenntnis untermauern würde, konnte nicht durchgeführt werden. Darüber hinaus ist es nicht möglich die Ergebnisse mit anderen Meta-Analysen zu vergleichen. In diese Meta-Analyse der SZ konnte nur ein kleiner Teil der ATW eingeschlossen werden, da viele Studien allein den Bland-Altman-Plot ohne die Angabe der Werte abbildeten. Waren im Text Angaben vorzufinden, wurde meist nur das Bias ohne Standardabweichung oder LoA berichtet.

Zudem war die Errechnung des Bias wahrscheinlich in einigen Studien fehlerhaft. Es wurden dennoch die berichteten Werte mit Vorzeichen verwendet und diese nicht aufgrund der Aussagen im Text (Über-/ Unterschätzung) verändert. Damit könnte eine Verzerrung der Ergebnisse entstanden sein.

ATW scheinen für den Einsatz im Alltag, bei dem verschiedene Aktivitäten durchgeführt werden, nicht geeignet. Beachtet werden muss bei der Interpretation der Ergebnisse, dass nur fünf Studien in die Meta-Analyse einfließen und damit die Aussagekraft vermindert ist. Ferner wurde in allen Studien das ActiGraph als RG verwendet. Es ist unklar, ob das ActiGraph die SZ im Alltag genau und zuverlässig messen und bedenkenlos als RG eingesetzt werden kann.

6.4.2 Meta-Analyse der Herzfrequenz

Bei der Meta-Analyse für die HF wurde ein geringes Bias von $-2,69$ bpm mit einer Standardabweichung von $10,1$ bpm gefunden. Die LoA waren moderat. Die Heterogenität der Studien zeigte sich als unbedeutend.

Eine Unterschätzung der HF von $2,7$ bpm wäre im Alltag eine vertretbare Abweichung (Horton et al., 2017). Unter Beachtung der Standardabweichung läge der Error bei circa 10% und würde für Nutzer mit Herzerkrankungen ein Risiko darstellen. Die LoA liegen zwischen -24 und 18 bpm, womit sie für den Einsatz beim Sport oder Alltag zu ungenau wären. Die Konfidenzintervalle des LoA von -34 bis 29 bestätigen dies.

In die Meta-Analyse der HF wurden sowohl Studien eingeschlossen, die das EKG als RG hatten als auch Studien, die Brustgurtsysteme von Polar verwendet haben. Sieben der acht Studien untersuchten die Genauigkeit und Zuverlässigkeit unter LB. Ferner wurden die Bias' der einzelnen Übungen zu einem Bias gemittelt, sodass keine Aussage über die Genauigkeit bei bestimmten Aktivitäten getroffen werden kann. Die Heterogenitätsmaße gaben an, dass keine Heterogenität der Studien vorhanden war.

Wie bei der Meta-Analyse der SZ ist es nicht möglich, die Ergebnisse anderen Meta-Analysen gegenüber zu stellen. Auch hier mussten Studien ausgeschlossen werden, da die Daten der Bland-Altman-Analyse lediglich in einem Plot verarbeitet, aber nicht in Zahlenwerten angegeben waren. Das errechnete Bias schien in manchen Studien nicht mit der Beschreibung im Text (Über-/ Unterschätzung) übereinzustimmen. Die berichteten Werte waren Grundlage der Meta-Analyse, womit das Risiko einer Verzerrung der Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden kann.

Die HF lässt sich bei verschiedenen Aktivitäten mit einer deutlichen Abweichung zu der wahren HF messen. Gesunde Personen könnten eine Tendenz ihrer HF während eines Trainings erlangen. Menschen mit Herzerkrankungen sollten auf medizinische Geräte zurückgreifen.

6.4.3 Anwendung des Frameworks

Die Anwendung des Frameworks von Tipton und Shuster (2017) stellte Hindernisse für den Autor dar. Zum einen war nicht von Anfang an ersichtlich, welche Vorbereitungen getroffen werden mussten, um das Framework anzuwenden. Zum anderen konnten Rechenschritte, wie die Errechnung des Heterogenitätsmaßes τ^2 , nicht nachvollzogen werden. Grund hierfür war die Erstellung eines Meta-Objektes im Framework, in dem die Errechnung des τ^2 verankert war. Die Heterogenitätsschätzer wurden in dieser Arbeit separat berechnet und wiesen andere Ergebnisse auf. Es fehlten darüber hinaus die Angaben, nach welchen Methoden die Heterogenitätsmaße bestimmt wurden.

7 Limitationen

Diese Arbeit weist mehrere Limitationen durch die angewendete Methodik und die Technologie der ATW auf. Die Literaturrecherche wurde nur von einer Person in einer Auswahl von Datenbanken durchgeführt, wodurch Quellen übersehen werden konnten. Ebenfalls könnten durch die verwendeten Keywords Studien nicht gefunden worden sein. Auch eine Publikationsverzerrung kann nicht ausgeschlossen werden. Durch die Festlegung der Bland-Altman-Methode, als notwendige statistische Voraussetzung, mussten viele identifizierte Studien ausgeschlossen werden. Das Framework wurde bisher nicht angewendet, sodass Erfahrungswerte anderer Wissenschaftler fehlen. Dadurch, dass kein Goldstandard zur SZ-Messung existiert, wurden eine Vielzahl von RG akzeptiert. Zusätzlich hat sich gezeigt, dass ATW vermutlich verschiedene Technologien und Algorithmen verwenden, um die SZ zu messen. Accelerometer sind nur eine mögliche technologische Methode. Die Vergleichbarkeit der Aussagen ist damit kritisch anzusehen. Ferner wurde die Genauigkeit der SZ-Messung nur von ATW und nicht zusätzlich von AT überprüft. Quellen aller Evidenzstufen und ausfindig gemachter Verzerrungen flossen in die Ergebnisse mit ein. Dies könnte ebenfalls die Aussagekraft dieser Arbeit mindern. Aufgrund der mangelnden Daten konnte eine große Anzahl der Studien nicht in die Meta-Analyse eingeschlossen werden. Dies führte dazu, dass in der Gruppe der SZ nur fünf Studien untersucht werden konnten. Es konnte kein Funnel-Plot zur Ermittlung des Publikationsbias erstellt werden. Eine letzte Einschränkung ist der Übertrag auf die Praxis. Dadurch, dass gesunde und überwiegend junge Menschen untersucht wurden, lassen sich die Ergebnisse nicht auf andere Personengruppen übertragen.

Dementgegen stehen die Stärken dieses Reviews. Aufgrund der Novität dieses Forschungsfeldes wurden alle auffindbaren Studien eingeschlossen, ungeachtet ihrer Qualität. Durch die Berücksichtigung einer möglichen Verzerrung in den Ergebnissen können präzise Aussagen getroffen werden. Überdies wurden weder die Marken der ATW, die Sprache oder die Übungsauswahl eingeschränkt. Studien, die nicht in die Meta-Analyse miteinfließen konnten, wurden nicht ausgeschlossen, sondern für eine qualitative Auswertung verwendet. Daher konnten eine Vielzahl von Studienergebnissen zur Beantwortung der Forschungsfragen verwendet werden. Die SZ und die HF wurden erstmals in unterschiedlichen Settings betrachtet. Die Einteilung der Ergebnisse lässt es zu, die Ergebnisse pro Studie und pro ATW, teilweise im jeweiligen Setting, zu vergleichen. Zur Einschätzung der Genauigkeit wurde neben geläufigen Methoden die Bland-Altman-Analyse gewählt. Überdies wurde die Bland-Altman-Methode in der Meta-Analyse als Maß der Übereinstimmung von RG und ATW ausgesucht. Eine Meta-Analyse aufgrund von Bland-Altman-Studien wurde bisher nicht publiziert. Außerdem wurden verschiedene Heterogenitätsmaße für die Meta-Analyse gewählt.

8 Schlussfolgerung

ATW erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, um eine Sporteinheit oder den Alltag zu überwachen. Zur Erfassung der KA werden die Parameter SZ und HF verwendet. Aufgrund der Vielzahl der verwendeten Geräte und der unterschiedlichen Aktivitätsprotokolle und Effektschätzer in den Studien, war der Vergleich der Ergebnisse mit Hindernissen verbunden. Für einige ATW war es möglich Vergleiche zu ziehen. Die getesteten ATW zeigten sich sowohl in der Messung der SZ als auch der HF durchaus ungenau und unzuverlässig.

Zur Erfassung der SZ im Alltag scheinen die getesteten ATW nicht geeignet zu sein. Die Ergebnisse der systematischen Übersicht und der Meta-Analyse der SZ stimmten darin überein, dass die Abweichungen der Schritte hoch sind. Es konnten Abweichungen der SZ in Höhe der Tagesempfehlung ermittelt werden. Ein Grund hierfür könnten die unterschiedlichen Aktivitäten im Alltag sein, die oftmals mit Armbewegungen einhergehen und vom ATW als Schritt erkannt werden. Unter LB hat sich gezeigt, dass die Genauigkeit von der Aktivität, aber wahrscheinlich nicht von der Intensität der Übung abhängig ist. Wird beispielsweise ein Einkaufswagen geschoben, findet keine Beschleunigung der Arme statt, sodass der ATW keinen Schritt detektieren kann. Zudem ist der Einfluss der verwendeten RG auf die Ergebnisse unklar. Das am häufigsten verwendete Gerät, das ActiGraph, wird für den Einsatz im Alltag kritisiert.

Bei der HF hatten die Aktivität und die Intensität der Übung einen Einfluss auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messung. Bei Aktivitäten mit großen Armbewegungen waren die ATW ungenauer, als beim Laufen auf dem Laufband oder Fahrradfahren auf dem Ergometer. Durch große Bewegungen kann der ATW aus seiner vorhergesehenen Position verrutschen, womit eine Veränderung des zu messenden Untergrunds einhergeht. Zudem wurden die Abweichungen beim Festhalten an den Handläufen des Crosstrainers größer. Dies ist darin begründet, dass durch das Festhalten die Unterarmmuskeln angespannt und entspannt werden, was wiederum zu einer Veränderung des zu messenden Untergrunds führt. Bei Übungen, die einen großen Aktionsradius hatten, war die Messung am ungenausten. Möglicherweise könnte dies mit dem sich ständig verändernden Blutvolumen beim Anheben der Arme zusammenhängen. Zudem können ATW eine plötzliche Veränderung der HF nur unzureichend messen. Der Einfluss der Intensität ist zwiespaltig. Es gab sowohl Studien, die eine bessere Genauigkeit bei höheren Intensitäten berichteten als auch Studien, welche eine größere Exaktheit bei niedrigeren Intensitäten fanden. Bei geringerer Intensität ist das Risiko des Verrutschens des ATW geringer, bei höherer Intensität kann aufgrund der verbesserten Perfusion die HF exakter gemessen werden. Nur eine Studie untersuchte die

HF-Messung unter AB. Die Meta-Analyse der HF zeigte ein akzeptables Bias auf, wobei die LoA darauf hinwiesen, dass sie für den Einsatz beim Sport oder im Alltag zu ungenau wären.

Eine Empfehlung für einen ATW kann nicht gegeben werden. Soll die Aktivität genau und zuverlässig überwacht werden, müsste auf bereits bewährte RG zurückgegriffen werden. Wird der ATW allein als Motivator zur Erreichung der persönlichen Aktivitätsziele verwendet, wäre die Genauigkeit der ATW weniger wichtig als die Tatsache, dass sie die Nutzer zu mehr Aktivität ermutigen könnten. Das Echtzeit-Feedback kann als wertvolles Motivationsinstrument dienen, das dazu beitragen könnte, die Aufrechterhaltung gesunder Lebensgewohnheiten zu fördern. Es wurde jedoch gezeigt, dass die Nutzung der ATW bereits innerhalb eines Monats rückläufig war. Es muss ein Kompromiss zwischen Genauigkeit und Compliance gefunden werden. Akteure im Gesundheitswesen müssen ihren Klienten die Fehlbarkeit der ATW näherbringen, um die richtigen Schlüsse aus den gewonnenen Aktivitätsdaten zu ziehen.

Es gibt weiteren Forschungsbedarf. Zum einen müssen identische Studienbedingungen geschaffen werden, um die Vergleichbarkeit herzustellen. Hierfür wurde von der Consumer Technology Association ein einheitliches und standardisiertes Protokoll mit Validationskriterien veröffentlicht. Zum anderen sollten bereits untersuchte ATW wieder in neue Studie aufgenommen und die Ergebnisse miteinander verglichen werden. Bei der Auswertung sollte vor allem die Bland-Altman-Analyse herangezogen werden. Allerdings können die berechneten Bias nur innerhalb eines Settings miteinander verglichen werden. Eine Lösung wäre die Angabe des prozentualen Bias. Der Forschungsbedarf besteht auch in der Weiterentwicklung der Technologien zur Erfassung eines Schritts oder der HF. Zudem müssen Algorithmen angepasst und optimiert werden. Eventuell könnte es notwendig sein, für verschiedene Sportarten unterschiedliche Geräte zu produzieren.

Neue Einsatzgebiete der ATW könnten die Aktivitätsüberwachung in Altenheimen sein oder die Einschätzung der aktuellen Fahrtüchtigkeit im Auto durch die HF. Krankenkassen haben ein zunehmendes Interesse an den generierten Daten und bieten Apps mit Auszahlungsboni an, um die Aktivitätsdaten zu erhalten und auszuwerten.

9 Interessenskonflikt

Die Autorin steht in keinem Zusammenhang zu einem Hersteller der untersuchten ATW. Ein Interessenskonflikt kann ausgeschlossen werden.

10 Literaturverzeichnis

Die mit * gekennzeichneten Publikationen sind in den vorliegenden Meta-Analysen inkludiert.

Abicht, J.-M. (2003). *Computerunterstützte Analyse photoplethysmographischer Signale*. Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München.

Alinia, P., Cain, C., Fallahzadeh, R., Shahrokni, A., Cook, D. & Ghasemzadeh, H. (2017). How Accurate Is Your Activity Tracker? A Comparative Study of Step Counts in Low-Intensity Physical Activities. *JMIR mHealth and uHealth*, 5(8), e106.

Allen, J. (2007). Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement. *Physiological Measurement*, 28(3), R1.

Archer, E. & Blair, S. N. (2011). Physical activity and the prevention of cardiovascular disease: from evolution to epidemiology. *Progress in Cardiovascular Diseases*, 53(6), 387-396.

Bassett, D. R., Toth, L. P., LaMunion, S. R. & Crouter, S. E. (2017). Step counting: a review of measurement considerations and health-related applications. *Sports Medicine*, 47(7), 1303-1315.

Baumann, P. (2010). *Sensorschaltungen: Simulation mit PSPICE*. Wiesbaden: Vieweg & Teubner Verlag.

Bieber, G. (2014). *Methodik zur mobilen Erfassung körperlicher Aktivität mittels Beschleunigungssensoren*. Dissertation, Universität Rostock.

Bland, J. M. & Altman, D. (1986). Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *The lancet*, 327(8476), 307-310.

Bland, J. M. & Altman, D. G. (1995). Comparing methods of measurement: why plotting difference against standard method is misleading. *The lancet*, 346(8982), 1085-1087.

Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. & Rothstein, H. R. (2009). *Introduction to Meta-Analysis*. John Wiley & Sons, Ltd.

Bossuyt, P. M., Reitsma, J. B., Bruns, D. E., Gatsonis, C. A., Glasziou, P. P., Irwig, L. et al. (2015). STARD 2015: An Updated List of Essential Items for Reporting Diagnostic Accuracy Studies. *Radiology*, 277(3), 826-832.

- Bunn, J. A., Navalta, J. W., Fountaine, C. J. & Reece, J. D. (2018). Current State of Commercial Wearable Technology in Physical Activity Monitoring 2015–2017. *International Journal of Exercise Science*, 11(7), 503-515.
- Cadmus-Bertram, L. A., Marcus, B. H., Patterson, R. E., Parker, B. A. & Morey, B. L. (2015). Randomized Trial of a Fitbit-Based Physical Activity Intervention for Women. *American Journal of Preventive Medicine*, 49(3), 414-418.
- Carpenter, A. & Frontera, A. (2016). Smart-watches: a potential challenger to the implantable loop recorder? *Europace*, 18(6), 791-793.
- Chen, M. D., Kuo, C. C., Pellegrini, C. A. & Hsu, M. J. (2016). Accuracy of Wristband Activity Monitors during Ambulation and Activities. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 48(10), 1942-1949.
- Chow, J. J., Thom, J. M., Wewege, M. A., Ward, R. E. & Parmenter, B. J. (2017). Accuracy of step count measured by physical activity monitors: The effect of gait speed and anatomical placement site. *Gait Posture*, 57, 199-203.
- Chu, A., Ng, S., Paknezhad, M., Gauterin, A., Koh, D., Brown, M. et al. (2017). Comparison of wrist-worn Fitbit Flex and waist-worn ActiGraph for measuring steps in free-living adults, *PLoS one* (Bd. 12).
- * Claes, J., Buys, R., Avila, A., Finlay, D., Kennedy, A., Guldenring, D. et al. (2017). Validity of heart rate measurements by the Garmin Forerunner 225 at different walking intensities. *Journal of Medical Engineering & Technology*, 41(6), 480-485.
- Delgado-Gonzalo, R., Parak, J., Tarniceriu, A., Renevey, P., Bertschi, M. & Korhonen, I. (2015). Evaluation of accuracy and reliability of PulseOn optical heart rate monitoring device. *Conference proceedings: Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2015*, 430-433.
- DerSimonian, R. & Laird, N. (1986). Meta-analysis in clinical trials. *Controlled clinical trials*, 7(3), 177-188.
- Diaz, K. M., Krupka, D. J., Chang, M. J., Peacock, J., Ma, Y., Goldsmith, J. et al. (2015). Fitbit(R): An accurate and reliable device for wireless physical activity tracking. *International Journal of Cardiology*, 185, 138-140.

- Diaz, K. M., Krupka, D. J., Chang, M. J., Shaffer, J. A., Ma, Y., Goldsmith, J. et al. (2016). Validation of the Fitbit One(R) for physical activity measurement at an upper torso attachment site. *BMC Research Notes*, 9, 213.
- Dietrich, E. & Schulze, A. (2014). *Statistische Verfahren zur Maschinen-und Prozessqualifikation*: Carl Hanser Verlag GmbH Co KG.
- Dooley, E. E., Golaszewski, N. M. & Bartholomew, J. B. (2017). Estimating Accuracy at Exercise Intensities: A Comparative Study of Self-Monitoring Heart Rate and Physical Activity Wearable Devices. *JMIR mHealth and uHealth*, 5(3), e34.
- El-Amrawy, F. & Nounou, M. I. (2015). Are currently available wearable devices for activity tracking and heart rate monitoring accurate, precise, and medically beneficial? *Journal of Healthcare Informatics Research*, 21(4), 315-320.
- Evenson, K. R., Goto, M. M. & Furberg, R. D. (2015). Systematic review of the validity and reliability of consumer-wearable activity trackers. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 12, 159.
- Fallow, B. A., Tarumi, T. & Tanaka, H. (2013). Influence of skin type and wavelength on light wave reflectance. *Journal of Clinical Monitoring and Computing*, 27(3), 313-317.
- * Farina, N. & Lowry, R. G. (2017). The Validity of Consumer-Level Activity Monitors in Healthy Older Adults in Free-Living Conditions. *Journal of Aging and Physical Activity*, 1-8.
- Ferguson, T., Rowlands, A. V., Olds, T. & Maher, C. (2015). The validity of consumer-level, activity monitors in healthy adults worn in free-living conditions: a cross-sectional study. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 12, 42.
- Floegel, T. A., Florez-Pregonero, A., Hekler, E. B. & Buman, M. P. (2017). Validation of Consumer-Based Hip and Wrist Activity Monitors in Older Adults With Varied Ambulatory Abilities. *Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences & Medical Sciences*, 72(2), 229-236.
- Gamelin, F. X., Berthoin, S. & Bosquet, L. (2006). Validity of the polar S810 heart rate monitor to measure R-R intervals at rest. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 38(5), 887-893.
- Garmin. (2018). *Sports & Fitness - Activity Tracking* Verfügbar unter: <https://buy.garmin.com/en-US/US/clntoSports-c571-p1.html> [11.07.2018]

- Gartner. (2014). *Gartner Says in 2015, 50 Percent of People Considering Buying a Smart Wristband Will Choose a Smartwatch Instead* Verfügbar unter: <https://www.gartner.com/newsroom/id/2913318> [11.07.2018]
- Giavarina, D. (2015). Understanding Bland Altman analysis. *Biochemia Medica* 25(2), 141-151.
- Giles, D., Draper, N. & Neil, W. (2016). Validity of the Polar V800 heart rate monitor to measure RR intervals at rest. *European Journal of Applied Physiology*, 116(3), 563-571.
- * Gillinov, S., Etiwy, M., Wang, R., Blackburn, G., Phelan, D., Gillinov, A. M. et al. (2017). Variable Accuracy of Wearable Heart Rate Monitors during Aerobic Exercise. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 49(8), 1697-1703.
- * Gomersall, S. R., Ng, N., Burton, N. W., Pavey, T. G., Gilson, N. D. & Brown, W. J. (2016). Estimating Physical Activity and Sedentary Behavior in a Free-Living Context: A Pragmatic Comparison of Consumer-Based Activity Trackers and ActiGraph Accelerometry. *Journal of Medical Internet Research*, 18(9), e239.
- * Gorny, A. W., Liew, S. J., Tan, C. S. & Müller-Riemenschneider, F. (2017). Fitbit Charge HR Wireless Heart Rate Monitor: Validation Study Conducted Under Free-Living Conditions. *JMIR mHealth and uHealth*, 5(10).
- Grouven, U., Bender, R., Ziegler, A. & Lange, S. (2007). Vergleich von Messmethoden. *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 132(S 01), e69-e73.
- Halbritter, H., Weber, R. & Strüwing, S. (2014). Applikationsschrift "SFH 7050 - Photoplethysmography Sensor": Osram Opto Semiconductors.
- * Hargens, T. A., Deyarmin, K. N., Snyder, K. M., Mihalik, A. G. & Sharpe, L. E. (2017). Comparison of wrist-worn and hip-worn activity monitors under free living conditions. *Journal of Medical Engineering & Technology*, 41(3), 200-207.
- Heerlein, J. & Rügheimer, T. (2014). Der Puls im Licht. *elektronik journal* (11), 14 -16.
- Hendriks, J., Ruijs, L. S., Cox, L. G., Lemmens, P. M., Schuijers, E. G. & Goris, A. H. (2017). Clinical Evaluation of the Measurement Performance of the Philips Health Watch: A Within-Person Comparative Study. *JMIR mHealth and uHealth*, 5(2), e10-e10.
- Hering, T. (2016). *Metaanalyse in systematischen Reviews mit R. Studienbrief*. Bochum: Hochschule für Gesundheit.

- Hey, S., Anastasopoulou, P. & von Haaren, B. (2014). Erfassung körperlicher Aktivität mittels Akzelerometrie–Möglichkeiten und Grenzen aus technischer Sicht. *B&G Bewegungstherapie und Gesundheitssport*, 30(02), 73-78.
- Higgins, J. & Green, S. (2011). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011. Verfügbar unter <http://handbook.cochrane.org>.
- Higgins, J. & Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. *Statistics in medicine*, 21(11), 1539-1558.
- Higgins, J., Thompson, S. G., Deeks, J. J. & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. *British Medical Journal*, 327(7414), 557-560.
- Hills, A. P., Mokhtar, N. & Byrne, N. M. (2014). Assessment of physical activity and energy expenditure: an overview of objective measures. *Frontiers in Nutrition*, 1, 5.
- Himme, A. (2009). Gütekriterien der Messung: Reliabilität, Validität und Generalisierbarkeit. In S. Albers, D. Klapper, U. Konradt, A. Walter & J. Wolf (Hrsg.), *Methodik der empirischen Forschung* (S. 485-500). Wiesbaden: Gabler Verlag.
- Holbrook, E. A., Barreira, T. V. & Kang, M. (2009). Validity and reliability of Omron pedometers for prescribed and self-paced walking. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 41(3), 670-674.
- Hopkins, W. G. (2004). Bias in Bland-Altman but not regression validity analyses. *Sportscience*, 8(4), 42-46.
- Horstmannshoff, C. (2017). *Können Aktivitätstracker mittels Photoplethysmographie die Herzfrequenz bei gesunden Probanden valide und reliabel messen? – Ein Review*. unveröffentlichte Arbeit, Hochschule für Gesundheit Bochum.
- * Horton, J. F., Stergiou, P. R. O., Tak S, F. & Katz, L. (2017). Comparison of Polar M600 Optical Heart Rate and ECG Heart Rate during Exercise. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 49(12), 2600-2607.
- Imboden, M. T., Nelson, M. B., Kaminsky, L. A. & Montoye, A. H. (2017). Comparison of four Fitbit and Jawbone activity monitors with a research-grade ActiGraph accelerometer for estimating physical activity and energy expenditure. *British Journal of Sports Medicine*.

- * Jo, E., Lewis, K., Directo, D., Kim, M. J. & Dolezal, B. A. (2016). Validation of Biofeedback Wearables for Photoplethysmographic Heart Rate Tracking. *Journal of Sports Science and Medicine*, 15(3), 540-547.
- Kaewkannate, K. & Kim, S. (2016). A comparison of wearable fitness devices. *BMC Public Health*, 16, 433.
- Knippschild, S., Baulig, C. & Krummenauer, F. (2015). Heterogenität in Meta-Analysen – kein Vergleich von Äpfeln und Birnen erlaubt. *Zeitschrift für Zahnärztliche Implantologie* 31(3).
- Kooiman, T. J., Dontje, M. L., Sprenger, S. R., Krijnen, W. P., van der Schans, C. P. & de Groot, M. (2015). Reliability and validity of ten consumer activity trackers. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 7, 24.
- Lee, J.-M., Kim, Y. & Welk, G. J. (2014). Validity of consumer-based physical activity monitors. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 46(9), 1840-1848.
- Lee, J. A., Williams, S. M., Brown, D. D. & Laurson, K. R. (2015). Concurrent validation of the Actigraph GT3X+, Polar Active accelerometer, Omron HJ-720 and Yamax Digiwalker SW-701 pedometer step counts in lab-based and free-living settings. *Journal of Sports Sciences*, 33(10), 991-1000.
- Lee, S. M., Shin, H. S. & Hahm, C. Y. (2016). *Effective PPG sensor placement for reflected red and green light, and infrared wristband-type photoplethysmography*. Paper presented at the Advanced Communication Technology (ICACT), 2016 18th International Conference on.
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gotzsche, P. C., Ioannidis, J. P. et al. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000100.
- Löllgen, H. (2015). Herzfrequenz und Blutdruck. In J. Niebauer (Hrsg.), *Sportkardiologie* (S. 87-105). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Luiz, R. R. & Szklo, M. (2005). More than one statistical strategy to assess agreement of quantitative measurements may usefully be reported. *Journal of Clinical Epidemiology*, 58(3), 215-216.

- Maeda, Y., Sekine, M. & Tamura, T. (2011). The advantages of wearable green reflected photoplethysmography. *Journal of Medical Systems*, 35(5), 829-834.
- Modave, F., Guo, Y., Bian, J., Gurka, M. J., Parish, A., Smith, M. D. et al. (2017). Mobile Device Accuracy for Step Counting Across Age Groups. *JMIR mHealth and uHealth*, 5(6), e88.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097.
- Montoye, A. H. K., Mitrzyk, J. R. & Molesky, M. J. (2017). Comparative Accuracy of a Wrist-Worn Activity Tracker and a Smart Shirt for Physical Activity Assessment. *Measurement in Physical Education & Exercise Science*, 21(4), 201-211.
- Nelson, M. B., Kaminsky, L. A., Dickin, D. C. & Montoye, A. H. (2016). Validity of Consumer-Based Physical Activity Monitors for Specific Activity Types. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 48(8), 1619-1628.
- * Parak, J., Uuskoski, M., Machek, J. & Korhonen, I. (2017). Estimating Heart Rate, Energy Expenditure, and Physical Performance With a Wrist Photoplethysmographic Device During Running. *JMIR mHealth and uHealth*, 5(7), e97.
- Polar. (2018). *Herfrequenz-Messgeräte und GPS-Sportuhren* Verfügbar unter: <https://www.polar.com/de/produkte> [11.07.2018]
- Preuß, M. (2013). *Das Meta-Analyse Modell nach DerSimonian & Laird mit exakten Gewichten*. Inauguraldissertation, Universität zu Lübeck.
- Rabe, E. (2006). *Praktische Phlebologie: Empfehlungen zur differenzierten Diagnostik und Therapie phlebologischer Krankheitsbilder*. Stuttgart: Thieme.
- Rammstedt, B. (2010). Reliabilität, Validität, Objektivität. In C. Wolf & H. Best (Hrsg.), *Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse* (S. 239-258). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- * Reid, R. E. R., Insogna, J. A., Carver, T. E., Comptour, A. M., Bewski, N. A., Sciortino, C. et al. (2017). Validity and reliability of Fitbit activity monitors compared to ActiGraph GT3X+ with female adults in a free-living environment. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 20(6), 578-582.

- Rosenberger, M. E., Buman, M. P., Haskell, W. L., McConnell, M. V. & Carstensen, L. L. (2016). Twenty-four Hours of Sleep, Sedentary Behavior, and Physical Activity with Nine Wearable Devices. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 48(3), 457-465.
- Rossiter, J. R. (2002). The C-OAR-SE procedure for scale development in marketing. *International Journal of Research in Marketing*, 19(4), 305-335.
- Rütten, A. & Pfeifer, K. (2017). *Nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung*. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
- Sasaki, J. E., John, D. & Freedson, P. S. (2011). Validation and comparison of ActiGraph activity monitors. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 14(5), 411-416.
- Schäfer, A. & Vagedes, J. (2013). How accurate is pulse rate variability as an estimate of heart rate variability? *International Journal of Cardiology*, 166(1), 15-29.
- Schrüfer, E., Reindl, L. M. & Zagar, B. (2014). *Elektrische Messtechnik: Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen* (11. Auflage). München: Carl Hanser Verlag GmbH Co. KG.
- Schubert, D. (1995). Beschleunigungssensoren in Silizium-Techniken. *tm-Technisches Messen*, 62(JG), 424-431.
- Schwandt, F. & Kröger, T. (2018). *Smartwatch unit sales worldwide from 2014 to 2018 (in millions)* Verfügbar unter: <https://www.statista.com/statistics/538237/global-smartwatch-unit-sales/> [26.05.2018]
- Shcherbina, A., Mattsson, C. M., Waggott, D., Salisbury, H., Christle, J. W., Hastie, T. et al. (2017). Accuracy in Wrist-Worn, Sensor-Based Measurements of Heart Rate and Energy Expenditure in a Diverse Cohort. *Journal of Personalized Medicine*, 7(2).
- * Šimůnek, A., Dygrýn, J., Gába, A., Jakubec, L., Stelzer, J. & Chmelík, F. (2016). Validity of Garmin Vívofit and Polar Loop for measuring daily step counts in free-living conditions in adults. *Acta Gymnica*, 46(3), 129-135.
- Spierer, D. K., Rosen, Z., Litman, L. L. & Fujii, K. (2015). Validation of photoplethysmography as a method to detect heart rate during rest and exercise. *Journal of Medical Engineering & Technology*, 39(5), 264-271.

- * Stahl, S. E., An, H.-S., Dinkel, D. M., Noble, J. M. & Lee, J.-M. (2016). How accurate are the wrist-based heart rate monitors during walking and running activities? Are they accurate enough? *BMJ Open Sport & Exercise Medicine*, 2(1), e000106-e000106.
- Straiton, N., Alharbi, M., Bauman, A., Neubeck, L., Gullick, J., Bhindi, R. et al. (2018). The validity and reliability of consumer-grade activity trackers in older, community-dwelling adults: A systematic review. *Maturitas*, 112, 85-93.
- Swain, D. P. & Franklin, B. A. (2006). Comparison of cardioprotective benefits of vigorous versus moderate intensity aerobic exercise. *American Journal of Cardiology*, 97(1), 141-147.
- Tam, K. M. & Cheung, S. Y. (2018). Validation of Electronic Activity Monitor Devices During Treadmill Walking. *Telemedicine Journal And E-Health: The Official Journal Of The American Telemedicine Association*.
- Thiel, C., Gabrys, L. & Vogt, L. (2016). Registrierung körperlicher Aktivität mit tragbaren Akzelerometern. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 67(2).
- Thompson, D., Batterham, A. M., Bock, S., Robson, C. & Stokes, K. (2006). Assessment of Low-to-Moderate Intensity Physical Activity Thermogenesis in Young Adults Using Synchronized Heart Rate and Accelerometry with Branched-Equation Modeling. *The Journal of Nutrition*, 136(4), 1037-1042.
- Thompson, W. R. (2015). Worldwide survey of fitness trends for 2016. *ACSM's Health & Fitness Journal*, 19(6), 9-18.
- Thompson, W. R. (2016). Worldwide Survey of fitness trends for 2017. *ACSM's Health & Fitness Journal*.
- Tipton, E. & Shuster, J. (2017). A framework for the meta-analysis of Bland–Altman studies based on a limits of agreement approach. *Statistics in Medicine*, 36(23), 3621-3635.
- Tudor-Locke, C. & Bassett, D. R. (2004). How Many Steps/Day Are Enough? *Sports Medicine*, 34(1), 1-8.
- Wahl, Y., Düking, P., Droszez, A., Wahl, P. & Mester, J. (2017). Criterion-Validity of Commercially Available Physical Activity Tracker to Estimate Step Count, Covered Distance and Energy Expenditure during Sports Conditions. *Frontiers in Physiology*, 8(725).

- * Wallen, M. P., Gomersall, S. R., Keating, S. E., Wisloff, U. & Coombes, J. S. (2016). Accuracy of Heart Rate Watches: Implications for Weight Management. *PLoS One*, 11(5), e0154420.
- Welk, G. (2002). *Physical activity assessments for health-related research*. Stanningley: Human Kinetics Publishers.
- Wellnitz, J. (2005). Wellnitz J., Gluschke M.: Leitlinie zur Methodvalidierung. Umweltbundesamt Qualitätssicherungsstelle im Bund/Länder-Messprogramm Nord- und Ostsee (BLMP), Berlin, 2005 Januar.
- Wendt, A. (2015, 27.10.). *Beschleunigungssensor (vereinfacht)*. [Youtube Video]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=u09ghwnbu0E&t=323s> [15.04.2018]
- Westen, D. & Rosenthal, R. (2003). Quantifying construct validity: Two simple measures. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(3), 608.
- Wijndaele, K., Westgate, K., Stephens, S. K., Blair, S. N., Bull, F. C., Chastin, S. F. et al. (2015). Utilization and Harmonization of Adult Accelerometry Data: Review and Expert Consensus. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 47(10), 2129-2139.
- Wirtz, M. & Nachtigall, C. (2012). *Deskriptive Statistik - Statistische Methoden für Psychologen Teil 1* (6. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Woodman, J. A., Crouter, S. E., Bassett Jr, D. R., Fitzhugh, E. C. & Boyer, W. R. (2017). Accuracy of Consumer Monitors for Estimating Energy Expenditure and Activity Type. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 49(2), 371-377.
- Zaki, R., Bulgiba, A. & Ismail, N. A. (2013). Testing the agreement of medical instruments: overestimation of bias in the Bland-Altman analysis. *Preventive Medicine* 57, S80-82.

11 Anlagen

11.1 Tabellen

Tabelle A 1

Suchstrategie im EBSCO-Medizinportal mit Treffern

	Suchbegriffe	Treffers
S1	AB (((((((((((activity tracker) OR activity trackers) OR activity monitor) OR activity monitors) OR fitness tracker) OR fitness trackers) OR smart watch) OR smart watches) OR wearable device) OR wearable devices) OR consumer-wearable activity trackers) OR heart rate watch) OR watch) OR physical activity monitors) OR wearable technology	28 183
S2	TI (((((((((((activity tracker) OR activity trackers) OR activity monitor) OR activity monitors) OR fitness tracker) OR fitness trackers) OR smart watch) OR smart watches) OR wearable device) OR wearable devices) OR consumer-wearable activity trackers) OR heart rate watch) OR watch) OR physical activity monitors) OR wearable technology	17 558
S3	SU (((((((((((activity tracker) OR activity trackers) OR activity monitor) OR activity monitors) OR fitness tracker) OR fitness trackers) OR smart watch) OR smart watches) OR wearable device) OR wearable devices) OR consumer-wearable activity trackers) OR heart rate watch) OR watch) OR physical activity monitors) OR wearable technology	2 570
S4	AB (((((((physical activity) OR physical activities) OR exercise) OR heart rate) OR step) OR steps) OR step count) OR steps per day) OR photoplethysmography	1 440 733
S5	TI (((((((physical activity) OR physical activities) OR exercise) OR heart rate) OR step) OR steps) OR step count) OR steps per day) OR photoplethysmography	412 187
S6	SU (((((((physical activity) OR physical activities) OR exercise) OR heart rate) OR step) OR steps) OR step count) OR steps per day) OR photoplethysmography	744 761
S7	AB (((((((Validation) OR Validity) OR Validate) OR accuracy) OR Reliability of Results) OR Reliability) OR Reliabilities) OR comparison) OR comparisons) OR comparative	2 393 553
S8	TI (((((((Validation) OR Validity) OR Validate) OR accuracy) OR Reliability of Results) OR Reliability) OR Reliabilities) OR comparison) OR comparisons) OR comparative	974 232
S9	SU (((((((Validation) OR Validity) OR Validate) OR accuracy) OR Reliability of Results) OR Reliability) OR Reliabilities) OR comparison) OR comparisons) OR comparative	677 742

	Suchbegriffe	Treffer
S10	AB (wrist OR wrist worn)	44 112
S11	TI (wrist OR wrist worn)	12 944
S12	SU (wrist OR wrist worn)	30 371
S13	S1 OR S2 OR S3	44 194
S14	S4 OR S5 OR S6	1 860 701
S15	S7 OR S8 OR S9	3 356 376
S16	S10 OR S11 OR S12	60 247
S17	S13 AND S14 AND S15 AND S16	198

Tabelle A 2

Suchstrategie in Embase über OVID mit Treffern

Suchbegriff	Treffers
1 (activity tracker or activity trackers or activity monitor or activity monitors or fitness tracker or fitness trackers or smart watch or smart watches or wearable device or wearable devices or consumer-wearable activity trackers or heart rate watch or watch or physical activity monitors or wearable technology).ab.	10 205
2 (activity tracker or activity trackers or activity monitor or activity monitors or fitness tracker or fitness trackers or smart watch or smart watches or wearable device or wearable devices or consumer-wearable activity trackers or heart rate watch or watch or physical activity monitors or wearable technology).ti.	4 169
3 (activity tracker or activity trackers or activity monitor or activity monitors or fitness tracker or fitness trackers or smart watch or smart watches or wearable device or wearable devices or consumer-wearable activity trackers or heart rate watch or watch or physical activity monitors or wearable technology).kw.	708
4 (physical activity or physical activities or exercise or heart rate or step or steps or step count or steps per day or photoplethysmography).ab.	1 086 690
5 (physical activity or physical activities or exercise or heart rate or step or steps or step count or steps per day or photoplethysmography).ti.	232 486
6 (physical activity or physical activities or exercise or heart rate or step or steps or step count or steps per day or photoplethysmography).kw.	100 016
7 (Validation or Validity or Validate or accuracy or Reliability of Results or Reliability or Reliabilities or comparison or comparisons or comparative).ab.	1 952 284
8 (Validation or Validity or Validate or accuracy or Reliability of Results or Reliability or Reliabilities or comparison or comparisons or comparative).ti.	757 104
9 (Validation or Validity or Validate or accuracy or Reliability of Results or Reliability or Reliabilities or comparison or comparisons or comparative).kw.	79 494
10 (wrist or wrist worn).ab.	36 531
11 (wrist or wrist worn).ti.	9 420
12 (wrist or wrist worn).kw.	4 657
13 1 OR 2 OR 3	13 667
14 4 OR 5 OR 6	1 160 880
15 7 OR 8 OR 9	2 459 220
16 10 OR 11 OR 12	40 468
17 13 AND 14 AND 15 AND 16	95

Tabelle A 3

Suchstrategie in der Cochrane Library mit Treffern

	Suchbegriffe	Treffer
#1	((((((((((((activity tracker) or activity trackers) or activity monitor) or activity monitors) or fitness tracker) or fitness trackers) or smart watch) or smart watches) or wearable device) or wearable devices) or consumer-wearable activity trackers) or heart rate watch) or watch) or physical activity monitors) or wearable technology:ti,ab,kw (Word variations have been searched)	9 973
#2	(((((((physical activity) or physical activities) or exercise) or heart rate) or step) or steps) or step count) or steps per day) or photoplethysmography:ti,ab,kw (Word variations have been searched)	134 876
#3	((((((((Validation) or Validity) or Validate) or accuracy) or Reliability of Results) or Reliability) or Reliabilities) or comparison) or comparisons) or comparative:ti,ab,kw (Word variations have been searched)	259 757
#4	(wrist or wrist worn):ti,ab,kw (Word variations have been searched)	3 318
#5	#1 and #2 and #3 and #4	29

Tabelle A 4

Suchstrategie in Pubmed mit Treffern

	Suchbegriffe	Treffer
#1	((((((((((((activity tracker) OR activity trackers) OR activity monitor) OR activity monitors) OR fitness tracker) OR fitness trackers) OR smart watch) OR smart watches) OR wearable device) OR wearable devices) OR consumer-wearable activity trackers) OR heart rate watch) OR watch) OR physical activity monitors) OR wearable technology	57 304
#2	((((((((physical activity) OR physical activities) OR exercise) OR heart rate) OR step) OR steps) OR step count) OR steps per day) OR photoplethysmography	1 261 632
#3	((((((((Validation) OR Validity) OR Validate) OR accuracy) OR Reliability of Results) OR Reliability) OR Reliabilities) OR comparison) OR comparisons) OR comparative	3 439 420
#4	(wrist OR wrist worn)	39 133
#5	#1 AND #2 AND #3 AND #4	216

Tabelle A 5

Suchstränge in ViFa mit Treffern

Suchbegriffe	Treffern
activity Tracker AND validation	6
fitness tracker AND validation	5
activity Tracker AND step	9
fitness tracker AND step	12
activity Tracker AND accuracy	9
fitness tracker AND accuracy	10
activity Tracker AND reliability	8
fitness tracker AND reliability	4
activity Tracker AND photoplethysmography	0
fitness tracker AND photoplethysmography	0
smart watch	0
fitness tracker AND (validation OR validity OR validate OR accuracy OR reliability of results OR reliability OR reliabilities OR comparison OR comparisons OR comparative) AND (step)	10

Tabelle A 6

Zuordnung der Studien zu den Meta-Analysen

Studie	RG	LB	AB	Daten der Bland-Altman-Analyse liegen vollständig vor	anderer Ausschlussgrund
SZ					
Chen	Schrittzählung	x			
Chu	ActiGraph		x	x	Median-Werte
* Farina	ActiGraph, NL2000i		x	x	
Floegel	Schrittzählung	x			
* Gomersall	ActiGraph		x	x	
* Hargens	ActiGraph		x	x	
Hendrikkx	Fitbit One	x			
Imboden	Schrittzählung	x			
Montoye	Omron HJ 323u	x			
* Reid	ActiGraph		x	x	
Rosenberg	Omron HJ 112		x	x	nur 24 Stunden Tragedauer
* Simunek	ActiGraph, Yamax Digiwalker		x	x	
Tam	Schrittzählung	x			
Wahl	Schrittzählung	x			
HF					
* Cleas	3 Kanal EKG	x		x	
Dooley	Polar Heart Rate Monitor T31	x			
* Gillinov	1 Kanal EKG	x		x	
* Gorny	Polar H6 Heart Rate Monitor		x	x	
Hendrikkx	1 Kanal EKG	x			
* Horton	3 Kanal EKG	x		x	
* Jo	12 Kanal EKG	x		x	
Montoye	1 Kanal EKG	x			
* Parak	Polar RS800CX	x		x	
Shcherbina	12 Kanal EKG	x			
* Stahl	Polar RS400 HR	x		x	
* Wallen	3 Kanal EKG	x		x	

Anmerkungen. AB = Alltagsbedingung, EKG = Elektrokardiograph, HF = Herzfrequenz, LB = Laborbedingung, RG = Referenzgerät, SZ = Schrittzahl.

Tabelle A 7

Ergebnisse der Studien für die Schrittzahlmessung

Studie (RG/ RM)	ATW	Stichprobe N Aktivität	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U	LoA ^L	Freitext
Chen et al. (2016) * (direkte Observation)	Fitbit Flex	N = 30								
		total	2,5 - 8,2	-						
		TM 4,8 km/h	-	157,6						
	Garmin Vivofit	TM 8,04 km/h	< 3	85,4						
		total	1,5 - 4,2	-						
		TM 4,8 km/h	-	87,8						
Jawbone Up	TM 8,04 km/h	< 3	54,6							
	total	2,4 - 9,6	-							
	TM 4,8 km/h	-	64,4							
Chu et al. (2017) (ActiGraph GT3X-BT)	Fitbit Flex	N = 104		Median APE [%] (95 % CI)				90 % Perzentil		
		total	15,5 (5,8 - 28,1)	0,85 (0,58 - 0,93)	1300	3440	-484			
		aktiv	9,6 (1 - 18,4)	0,82 (0,77 - 0,85)	1280	3544	-968			
inaktiv	20,4 (8,7 - 35,9)	0,73 (0,68 - 0,77)	1312	3435	-124					
	Farina et al. (2017) (NL2000i, ActiGraph GT3X+)	Fitbit Charge HR	N = 25		Mean ± SD					
ActiGraph GT3X+			0,86 (0,68 - 0,94)	-2690,3 ± 2014,3	1257,7	-6638,3				
NL2000i			0,85 (0,65 - 0,94)	-1721,6 ± 2225,7	2640,8	-6084				
Misfit Shine ActiGraph GT3X+		ActiGraph GT3X+	0,86 (0,67 - 0,94)	-10,1 ± 1690,7	3323,9	-3303,7				
		NL2000i	0,83 (0,59 - 0,93)	899,7 ± 2014,4	4847,9	-3048,5				
		Floegel et al. (2017)* (direkte Observation)	Fitbit Flex	n = 25		MPE [%] (95 % CI)				
MAPE [%] (95 % CI)	27,7 (15,3 - 40)			0,2 (-0,1 - 0,5)	-46,4					
MPE [%] (95 % CI)	-26,9 (-14,3 - -39,6)									
Jawbone Up	10,9 (5,2 - 16,5)	0,6 (0,2 - 0,8)	-5,32							
	-2,9 (-4,32 - -10,04)									

Studie (RG/ RM)	ATW	Stichprobe N Aktivität	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^u LoA ^l	Freitext
Gomersall et al. (2016) (ActiGraph GT3X+)	Jawbone Up	n = 15		Mean Diff ± SD 0,5*2-491,3 ± 699	0,79	(0,72 - 0,84)	1178	6468 -4112	
Hargens et al. (2017) (ActiGraph GT3x +)	Fitbit Charge	N = 22	20,7	MAD [SZ] 2013,3; p<0,01			-1695,3	3460,9 -6877,9	
Hendriks et al. (2017)* (Fitbit One)	Philips Health Watch	N = 23	MAPE [%] ± SD 3,9 ± 3,2 7,3 ± 10,5	Error [%] (Mean ± SD) -3,7 ± 3,4 0,3 ± 12					
		TM 5 % ST gehen joggen total	6,6 ± 10,9 6,4 ± 9 3,5 ± 2,4	-6,5 ± 11 2,4 ± 10,8 -1,6 ± 4					
Imboden et al. (2017)* (direkte Observation)	Fitbit Flex	N = 30			0,69				Bias [%]
		total kein Fahrrad						2486 ± 748 2977 ± 686	-23 -12
	Jawbone Up24	total kein Fahrrad			0,74			2329 ± 874 2838 ± 897	-28 -17
Montoye et al. (2017)* , (Omron HJ 323u, direkte Observation)	Fitbit Charge HR	N = 32	9,7 ± 1,2		0,94 ± 0,01	p = 0,39			
		total liegen sitzen stehen TM 3,2 km/h TM 3,2 km/h 5 % ST	0 ± 0 3,1 ± 3,1 0 ± 0 7,6 ± 1,5 17,2 ± 4,8						

Studie (RG/ RM)	ATW	Stichprobe N Aktivität	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA ^L	Freitext	
Reid et al. (2017) (ActiGraph GT3X+)	Fitbit Flex	TM 3,2 km/h	13,4 ± 4,6							
		10 % ST								
		TM 4,8 km/h	14,8 ± 3,7							
		TM 4,8 km/h	9,8 ± 1,8							
		5 % ST								
		TM 6,4 km/h	15 ± 2,5							
Rosenberger et al. (2016) (Omron HJ112)	Jawbone Up Nike Fuelband	TM 8 - 16 km/h	1,3 ± 0,2							
		gehen 200 m	13,4 ± 2,4							
		joggen 400 m	4,4 ± 0,8							
Šimůnek et al. (2016) (Yamax Digi-walker SW-701, ActiGraph GT3X+)	Garmin Vivofit Polar Loop	N = 22					Mean ± SD		Bias	
		zu Yamax Digitwalker	-4	-540 ± 1,2	0,94	(0,83 - 0,98)	-540	2503,1	-3768,9	r = 0,19 (p = 038)
		zu ActiGraph	12,5	1,1 ± 1,17	0,89	(0,40 - 0,97)	1102	6835	-3781	Intercept; Slope
		zu Yamax Digitwalker	8,9	1,1 ± 1,88	0,89	(0,67 - 0,96)	1006			
		zu ActiGraph	28	2,65 ± 2,14	0,7	(0,17 - 0,91)	2649	2416	-4950	135; -0,06
		N = 15					Mean ± SD			
		TM 3,24 km/h						9,87	-12,73	
		TM 4,03 km/h						9,33	-12,59	
		TM 4,79 km/h						7,24	-11,9	

Studie (RG/RM)	ATW	Stichprobe N Aktivität	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95% CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U	LoAL	Freitext
Observation)		TM 5,54 km/h			0,99		-1,5 ± 4,25	6,83	-10,24	
		TM 6,41 km/h			0,99		-1,5 ± 4,46	7,25	-10,25	
	MiBand 2	TM 3,24 km/h			0,99		-1,23 ± 3,98	6,57	-9,03	
		TM 4,03 km/h			0,99		-1,3 ± 3,8	6,15	-8,75	
		TM 4,79 km/h			0,99		-0,9 ± 2,64	4,27	-6,07	
		TM 5,54 km/h			0,99		0,2 ± 4,06	8,16	-7,76	
		TM 6,41 km/h			0,99		1,46 ± 5,01	11,3	-8,36	
Wahl et al. (2017)*		N = 20	MPE [%]	TE [SZ]						
(Optogait-System indoor, direkte Observation outdoor)	Beurer AS 80	TM 4,3 km/h	-6,1	54,6	0,2	(-0,17 - 0,55)	-33	87	-153	
		TM 7,2 km/h	-0,1	0,4	0,99	(0,98 - 1,0)	-1	7	-9	
		TM 10 km/h	-2,5	17,9	0,72	(0,34 - 0,89)	-21,5	45	-88	
		TM 13 km/h	-3,7	37,3	0,49	(0,07 - 0,76)	-33	69	-135	
		Laufprotokoll	-16,2	119,5	0,37	(-0,11 - 0,72)	-196	99	-491	
		Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	-4,7	127,2	0,5	(-0,06 - 0,84)	-115,5	237	-468	
Fitbit Charge		TM 4,3 km/h	-3,2	17	0,57	(0,14 - 0,81)	-17,5	34	-69	
		TM 7,2 km/h	-1,1	10,6	0,83	(0,62 - 0,93)	-8	42	-58	
		TM 10 km/h	-1,3	10,8	0,85	(0,66 - 0,94)	-11,5	43	-66	
		TM 13 km/h	-1,9	15,2	0,78	(0,49 - 0,91)	-17,5	46	-81	
		Laufprotokoll	-3,3	16	0,88	(0,43 - 0,96)	-42,5	48	-133	
		Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	-0,1	4,8	0,98	(0,91 - 0,99)	-1	65	-67	
Fitbit Charge HR		TM 4,3 km/h	-0,6	1,6	0,96	(0,89 - 0,98)	-3,5	12	-19	
		TM 7,2 km/h	0,5	1,6	0,97	(0,91 - 0,99)	4	22	-14	
		TM 10 km/h	0,01	0,7	0,99	(0,98 - 1,0)	0,5	14	-13	
		TM 13 km/h	-0,3	0,7	0,99	(0,98 - 1,0)	-2,5	11	-16	
		Laufprotokoll	-1,1	11,5	0,93	(0,84 - 0,97)	-14,5	71	-100	
		Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	0,2	4,6	0,98	(0,92 - 0,99)	6	70	-58	

Studie (RG/ RM)	ATW	Stichprobe N Aktivität	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U	LoAL	Freitext
Garmin Forerunner 920XT		TM 4,3 km/h	1,5	16,9	0,72	(0,19 - 0,93)	8,5	71	-54	
		TM 7,2 km/h	0,3	1	0,98	(0,94 - 1,0)	3	17	-11	
		TM 10 km/h	0,04	0,9	0,99	(0,96 - 1,0)	0	17	-17	
		TM 13 km/h	0,1	0,8	0,99	(0,97 - 1,0)	1	17	-15	
		Laufprotokoll	-2,7	13,8	0,93	(0,72 - 0,98)	-33,5	69	-136	
		Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	0,03	4,3	0,98	(0,93 - 1,0)	1,5	61	-58	
		TM 4,3 km/h	0,1	2,4	0,94	(0,85 - 0,97)	0,5	21	-20	
		TM 7,2 km/h	0,1	3,6	0,94	(0,85 - 0,98)	1	30	-28	
		TM 10 km/h	0,6	2	0,97	(0,93 - 0,99)	5	27	-17	
		TM 13 km/h	-0,2	0,8	0,99	(0,98 - 1,0)	-1	15	-17	
Garmin Vivofit		Laufprotokoll	-1,5	16,8	0,89	(0,74 - 0,96)	-21,5	78	-121	
		Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	-0,1	4,6	0,98	(0,92 - 1,0)	-1	63	-65	
		TM 4,3 km/h	-0,7	5,3	0,89	(0,74 - 0,95)	-4	28	-36	
		TM 7,2 km/h	0,2	0,6	0,99	(0,97 - 1,0)	2	13	-9	
		TM 10 km/h	0,7	6,8	0,91	(0,78 - 0,96)	5,5	50	-39	
		TM 13 km/h	-2	24,4	0,73	(0,43 - 0,88)	-17	75	-109	
		Laufprotokoll	-1,4	17,9	0,88	(0,71 - 0,95)	-21,5	80	-123	
		Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	-0,02	4,3	0,98	(0,93 - 1,0)	0	60	-60	
		TM 4,3 km/h	-0,3	1,4	0,97	(0,92 - 0,99)	2	14	-18	
		Garmin Vivosmart		TM 7,2 km/h	0,3	0,9	0,98	(0,96 - 1,0)	2,5	16
TM 10 km/h	-0,2			2,2	0,97	(0,93 - 0,99)	-2	23	-27	
TM 13 km/h	-0,4			2,3	0,97	(0,93 - 1,0)	-3,5	23	-30	
Laufprotokoll	-1,1			9	0,95	(0,87 - 0,98)	-14,5	64	-93	
Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	-0,04			4,5	0,98	(0,92 - 1,0)	1,5	63	-60	
TM 4,3 km/h	-8,7			58,2	0,06	(-0,19 - 0,4)	-48	69	-165	
TM 7,2 km/h	-9,6			110,2	-0,27	(-0,55 - 0,16)	-79	174	-332	
TM 10 km/h	-5,4			34,5	0,39	(-0,08 - 0,72)	-46	41	-133	

Studie (RG/ RM)	ATW	Stichprobe N Aktivität	MAPE [%]	Error	ICC	Korrelationen 95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA ^L	Freitext
		TM 13 km/h	-3,3	23	0,69	(0,29 - 0,88)	-29	52 -110	
		Laufprotokoll	-13,3	73,9	0,31	(0,09 - 0,7)	-167,5	7 -342	
		Outdoor-Lauf bei 10,1 km/h	-1,9	24,5	0,83	(0,32 - 0,96)	-44,5	72 -161	

Anmerkungen. ICC = intraclass correlation coefficients, LoA = Limits of Agreement, MAD = mean absolute difference, MAPE = mean absolute percentage error, MPE = mean percentage error, RG = Referenzgerät, SD = Standardabweichung, ST = Steigung, SZ = Schrittzahl, TE = typical error, TM = Laufband. * = unter Laborbedingungen

Tabelle A 8

Ergebnisse der Studien für die Herzfrequenzmessung

Studie (RG)	ATW	Stichprobe N Aktivität	MAPE [%]	Error	Korrelationen		Bland-Altman-Daten		Freitext	
					ICC	95 % CI	Bias	LoA ^U LoA ^L		
Claes et al. (2017) (3-Kanal-EKG)	Garmin Forerunner 225	N = 28		RMSE						
		total		3,01 bpm; 2,89 %	0,95		-1,57	29,4	-32,53	
		Ruhe			0,82					
		TM 4 km/h			0,65					
		TM 4 km/h 5 % ST			0,87					
TM 4 km/h 8 % ST				0,77						
Dooley et al. (2017) (Polar Heart Monitor T31)	Apple Watch	N = 62								
		total			0,59 - 0,99					
		Start		2,8						
		Baseline		1,6						
		leichte Intensität		5,6						
		moderate Intensität		6,7						
		hohe Intensität		3,3						
		Erholung		1,1						
		total				0,16 - 0,99				
		Start		6,1						
		Baseline		3,7						
leichte Intensität		17								
moderate Intensität		11,8								
hohe Intensität		5,8								
Erholung		2,4								
Garmin Forerunner 225	Garmin Forerunner 225	total			0,05 - 0,75					
		Start		19,2						
		Baseline		11,1						
		leichte Intensität		24,38						
		moderate Intensität		24,3						
hohe Intensität		9,9								

Studie (RG)	ATW	Stichprobe N Aktivität	Error		Korrelationen ICC	Bland-Altman-Daten		Freitext	
			MAPE [%]	PRD [%]		Bias	LoA ^U LoA ^L		
Erfahrung									
Gillinov et al. (2017) (1-Kanal-EKG)	N = 50		7,8						
	Apple Watch	total		PRD [%]	0,92	20	-17		
	TM		4,9 ± 6,7	-1,7 ± 9,6	0,93				
	Ergometer		4,1 ± 7,8	3,1 ± 10,2	0,88				
	Crosstrainer 1		3,2 ± 4,9	0,6 ± 6,6	0,94				
	Crosstrainer 2		6,5 ± 10,8	5,5 ± 13,6	0,75				
	Ruhe		3,5 ± 3,4	0,4 ± 4,2	0,96				
	total					31	-24		
	Fitbit Blaze								
	TM		10,4 ± 10,8	5,9 ± 17,5	0,76				
	Ergometer		15,9 ± 18,2	18,2 ± 25,2	0,41				
	Crosstrainer 1		9,8 ± 11,5	10 ± 15,9	0,58				
	Crosstrainer 2		11,7 ± 12,1	2,1 ± 20,2	0,48				
Ruhe		5,6 ± 6,4	2,8 ± 8,2	0,89					
total					33	-27			
Garmin Forerunner 235									
TM		6,1 ± 7	-0,3 ± 11,2	0,92					
Ergometer		4,6 ± 7,7	3,4 ± 9,2	0,91					
Crosstrainer 1		9,7 ± 13,6	7,7 ± 18,2	0,54					
Crosstrainer 2		13,7 ± 16,8	2,2 ± 23,3	0,31					
Ruhe		5,9 ± 7,5	1,1 ± 8,1	0,88					
total					45	-30			
TomTom Spark Cardio									
TM		6,2 ± 9,5	1,4 ± 13,3	0,88					
Ergometer		5,9 ± 10,7	6,7 ± 14,3	0,77					
Crosstrainer 1		6,4 ± 13,4	7,3 ± 19,4	0,55					
Crosstrainer 2		6,7 ± 9,6	1,4 ± 14	0,08					
Ruhe		4,5 ± 5,3	1,3 ± 5,6	0,94					

Studie (RG)	ATW	Stichprobe N Aktivität	MAPE [%] mean difference [bpm]	Error 95 % CI	Korrelationen ICC 95 % CI	Bias	LoA ^u	LoA ^l	Freitext
Gorny et al. (2017) (Polar H6 heart rate monitor)	Fitbit Charge HR	N = 10 total geringe Intensität moderate bis hohe Intensität	-5,96 -4,24 -16,2	-6,33 - -5,6 -4,53 - -3,96					
Hendriks et al. (2017) (1-Kanal-EKG)	Philips Health Watch	N = 23 TM TM 5 % ST Ergometer Crosstrainer Haushalt Schreibtischarbeit liegen stehen gehen Fahrradfahren joggen total	5,2 ± 7,1 3,8 ± 3,9 1,3 ± 1 6,1 ± 11,2 6 ± 4,4 2,4 ± 2,9 1,6 ± 1 2,3 ± 1,6 6,7 ± 6,8 15,1 ± 18 5,5 ± 5,7 3,1 ± 1,4	Error [%] (Mean ± SD) -4,1 ± 8,3 -0,3 ± 4,3 0,3 ± 1,1 -6,1 ± 16,1 -2,3 ± 5,7 0,9 ± 1,8 0,5 ± 0,8 -0,3 ± 1,4 -4,3 ± 9,2 -20,1 ± 26,9 -6,7 ± 9,7 -1,7 ± 1,6					
Horton et al. (2017) (3-Kanal-EKG)	Polar M600	N = 36 Ruhe total aufwärmen Ergometer total Ergometer 100 W Ergometer 125 W Ergometer 150 W Ergometer 175 W Ergometer 150 W	MAE [bpm] 1,9 4,8 9,8 2,8 7,9 2,9 2,1 1,3 1,1			-0,1 ± 2,7 -1,4 ± 9,5 -8,7 ± 16,1 -1,9 ± 7 -7,3 ± 12,6 -2,4 ± 6,8 -1,6 ± 5,5 -1 ± 1,9 0 ± 16	5,3 17,2 22,9 11,8 17,3 11 9,1 2,6 3,1	-5,4 -20,1 -40,4 -15,6 -31,9 -15,8 -12,4 -4,7 -3,1	

Studie (RG)	ATW	Stichprobe N Aktivität	MAPE [%]	Error	Korrelationen ICC	95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA _L	Freitext	
Jo et al. (2016) (12-Kanal EKG)	Basis Peak	N = 24							SEE	
		alle Daten	8,3	6 ± 10	0,92		-3 ± 11	19	-24	11
		HF > 116 bpm	9,5	7 ± 12	0,77		-5 ± 13	21	-31	12
		HF < 117 bpm	7	5 ± 7	0,84		-1 ± 8	16	-16	8
		alle Daten	9,8 ± 14	11 ± 16	0,83		-9 ± 17	-24	-42	16
		HR	11,3 ± 17	14 ± 20	0,58		-13 ± 21	29	-54	20
		alle Daten	8,5 ± 10,4	8 ± 9	0,73		-5,3 ± 11	16	-26	10
		Fitbit Charge								
		HR								
		Montoye et al. (2017) (1-Kanal-EKG)	Fitbit Charge HR	N = 32						
total	6,6 ± 0,6				0,9 ± 0,02					
liegen	4,7 ± 0,9									
sitzen	6,5 ± 0,7									
stehen	5,6 ± 0,8									
TM 3,2 km/h	7,9 ± 1,8									
TM 3,2 km/h 5 % ST	5,5 ± 1,3									
TM 3,2 km/h 10 % ST	4,3 ± 0,8									
TM 4,8 km/h	6,0 ± 1,5									
TM 4,8 km/h 5 % ST	3,7 ± 1,1									
TM 6,4 km/h	4,6 ± 1									

Studie (RG)	ATW	Stichprobe N Aktivität	MAPE [%]	Error	Korrelationen ICC	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U LoA ^L	Freitext
		TM 8 - 16 km/h	3,3 ± 0,7					
		Fahrradergometer	9,2 ± 2,4					
		gehen 200m	5,7 ± 1,1					
		joggen 400m	14,9 ± 2,8					
Parak et al. (2017) (Polar RS800CX)	PulseOn	N = 23 total Pausen im Stehen joggen		Genauigkeit [%] 98,1 97,1 98,3		0,9	11,3 -9,5	
Shcherbina et al. (2017) (12-Kanal-EKG)	Apple Watch Basis Peak Fitbit Surge Microsoft Band Mio Alpha2 PulseOn Samsung Gear S2	N = 60	Median APE 2 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 6,8					
Stahl et al. (2016) (Polar RS400 HF)	Basis Peak	N = 50 Ruhe TM 3,2 km/h TM 4,8 km/h TM 6,4 km/h TM 8,0 km/h TM 9,6 km/h cool down Ruhe total	2,8 ± 2,92 5,36 ± 11,16 3,31 ± 5,36 2,12 ± 3,09 4,84 ± 9,02 3,28 ± 5,95 2,55 ± 5,2 3,15 ± 4,85 3,61 ± 6,84		0,954	-0,7	15 -16,4	Intercept; Slope -4,02; 0,3

Studie (RG)	ATW	Stichprobe N Aktivität	Error MAPE [%]	Korrelationen		Bland-Altman-Daten		Freitext	
				ICC	95 % CI	Bias	LoA ^U		LoA ^L
Fitbit Charge HR		Ruhe	5,41 ± 5,79						
		TM 3,2 km/h	6,77 ± 7,13						
		TM 4,8 km/h	9,99 ± 11,46						
		TM 6,4 km/h	10,06 ± 12,96						
		TM 8,0 km/h	2,46 ± 4,78						
		TM 9,6 km/h	1,73 ± 2,8						
		cool down	5,83 ± 9,28						
		Ruhe	7,73 ± 8,79						
		total	6,22 ± 9,11	0,93		4,1	25,8	-17,6	8,96; -0,05
	Microsoft band		Ruhe	4,54 ± 4,21					
		TM 3,2 km/h	8,39 ± 9,59						
		TM 4,8 km/h	4,98 ± 5,38						
		TM 6,4 km/h	4,68 ± 6,06						
		TM 8,0 km/h	4,22 ± 6,37						
		TM 9,6 km/h	3,06 ± 3,78						
		cool down	4,29 ± 10,17						
		Ruhe	3,81 ± 3,78						
		total	4,82 ± 6,99	0,96		-0,4	15,1	-15,9	-2,3; 0,2
Mio Alpha			Ruhe	3,67 ± 3,96					
		TM 3,2 km/h	15,97 ± 26,44						
		TM 4,8 km/h	6,09 ± 15,98						
		TM 6,4 km/h	20,4 ± 3,23						
		TM 8,0 km/h	1,47 ± 3,65						
		TM 9,6 km/h	0,82 ± 1,27						
		cool down	2,48 ± 5,62						
		Ruhe	2,72 ± 4,48						
		total	4,56 ± 12,92	0,93		-0,8	16,7	-18,4	2,18; -0,03

Studie (RG)	ATW	Stichprobe N Aktivität	MAPE [%]	Error	Korrelationen ICC	95 % CI	Bias	Bland-Altman-Daten LoA ^U	LoAL	Freitext	
Wallen et al. (2016) (3-Kanal-EKG)	TomTom Runner Cardio	Ruhe TM 3,2 km/h TM 4,8 km/h TM 6,4 km/h TM 8,0 km/h TM 9,6 km/h cool down	4,1 ± 3,86 5,71 ± 8,41 2,82 ± 3,18 2,63 ± 4,87 1,6 ± 2,67 0,97 ± 1,15 5,8 ± 19,81		0,96		0	9,7	-9,7	4,6; -0,05	
	Apple Watch				0,98		-1,3 ± 4,4	7,3	-9,9		
	Fitbit Charge HR				0,81		-9,3 ± 8,5	7,4	-26		
	Mio Alpha				0,87		-4,3 ± 7,2	0,4avg	0,4avg		
	Samsung Gear S				0,67		-7,1 ± 10,3	13,1	-27,3		
											0,85

Anmerkungen. APE = absolute percentage error, avg = average, bpm = beats per minute, CI = Konfidenzintervall, EKG = Elektrokardiograph, HF = Herzfrequenz, ICC = intraclass correlation coefficients, LoA = Limits of Agreement, MAD = mean absolute difference, MAPE = mean absolute percentage error, PRD = Paired Relative Difference, RG = Referenzgerät, RSME = root squared mean error, SD = Standardabweichung, SEE = standard error of the estimate, SZ = Schrittzahl, TM = Laufband.

11.2 STARD-Checkliste 2015 von Bossuyt et al. (2015)

11.2.1 Vorlage der STARD-Checkliste 2015

Section & Topic	No	Item	Reported on page #
TITLE OR ABSTRACT			
	1	Identification as a study of diagnostic accuracy using at least one measure of accuracy (such as sensitivity, specificity, predictive values, or AUC)	
ABSTRACT			
	2	Structured summary of study design, methods, results, and conclusions (for specific guidance, see STARD for Abstracts)	
INTRODUCTION			
	3	Scientific and clinical background, including the intended use and clinical role of the index test	
	4	Study objectives and hypotheses	
METHODS			
<i>Study design</i>	5	Whether data collection was planned before the index test and reference standard were performed (prospective study) or after (retrospective study)	
<i>Participants</i>	6	Eligibility criteria	
	7	On what basis potentially eligible participants were identified (such as symptoms, results from previous tests, inclusion in registry)	
	8	Where and when potentially eligible participants were identified (setting, location and dates)	
	9	Whether participants formed a consecutive, random or convenience series	
<i>Test methods</i>	10a	Index test, in sufficient detail to allow replication	
	10b	Reference standard, in sufficient detail to allow replication	
	11	Rationale for choosing the reference standard (if alternatives exist)	
	12a	Definition of and rationale for test positivity cut-offs or result categories of the index test, distinguishing pre-specified from exploratory	
	12b	Definition of and rationale for test positivity cut-offs or result categories of the reference standard, distinguishing pre-specified from exploratory	
	13a	Whether clinical information and reference standard results were available to the performers/readers of the index test	
	13b	Whether clinical information and index test results were available to the assessors of the reference standard	
<i>Analysis</i>	14	Methods for estimating or comparing measures of diagnostic accuracy	
	15	How indeterminate index test or reference standard results were handled	

Section & Topic	No	Item	Reported on page #
	16	How missing data on the index test and reference standard were handled	
	17	Any analyses of variability in diagnostic accuracy, distinguishing pre-specified from exploratory	
	18	Intended sample size and how it was determined	
RESULTS			
<i>Participants</i>	19	Flow of participants, using a diagram	
	20	Baseline demographic and clinical characteristics of participants	
	21a	Distribution of severity of disease in those with the target condition	
	21b	Distribution of alternative diagnoses in those without the target condition	
	22	Time interval and any clinical interventions between index test and reference standard	
<i>Test results</i>	23	Cross tabulation of the index test results (or their distribution) by the results of the reference standard	
	24	Estimates of diagnostic accuracy and their precision (such as 95% confidence intervals)	
	25	Any adverse events from performing the index test or the reference standard	
DISCUSSION			
	26	Study limitations, including sources of potential bias, statistical uncertainty, and generalisability	
	27	Implications for practice, including the intended use and clinical role of the index test	
OTHER INFORMATION			
	28	Registration number and name of registry	
	29	Where the full study protocol can be accessed	
	30	Sources of funding and other support; role of funders	

STARD 2015

AIM

STARD stands for “Standards for Reporting Diagnostic accuracy studies”. This list of items was developed to contribute to the completeness and transparency of reporting of diagnostic accuracy studies. Authors can use the list to write informative study reports. Editors and peer-reviewers can use it to evaluate whether the information has been included in manuscripts submitted for publication.

EXPLANATION

A **diagnostic accuracy study** evaluates the ability of one or more medical tests to correctly classify study participants as having a **target condition**. This can be a disease, a disease stage, response or benefit from therapy, or an event or condition in the future. A medical test can be an imaging procedure, a laboratory test, elements from history and physical examination, a combination of these, or any other method for collecting information about the current health status of a patient.

The test whose accuracy is evaluated is called **index test**. A study can evaluate the accuracy of one or more index tests. Evaluating the ability of a medical test to correctly classify patients is typically done by comparing the distribution of the index test results with those of the **reference standard**. The reference standard is the best available method for establishing the presence or absence of the target condition. An accuracy study can rely on one or more reference standards.

If test results are categorized as either positive or negative, the cross tabulation of the index test results against those of the reference standard can be used to estimate the **sensitivity** of the index test (the proportion of participants *with* the target condition who have a positive index test), and its **specificity** (the proportion *without* the target condition who have a negative index test). From this cross tabulation (sometimes referred to as the contingency or “2x2” table), several other accuracy statistics can be estimated, such as the positive and negative **predictive values** of the test. Confidence intervals around estimates of accuracy can then be calculated to quantify the statistical **precision** of the measurements.

If the index test results can take more than two values, categorization of test results as positive or negative requires a **test positivity cut-off**. When multiple such cut-offs can be defined, authors can report a receiver operating characteristic (ROC) curve which graphically represents the combination of sensitivity and specificity for each possible test positivity cut-off. The **area under the ROC curve** informs in a single numerical value about the overall diagnostic accuracy of the index test.

The **intended use** of a medical test can be diagnosis, screening, staging, monitoring, surveillance, prediction or prognosis. The **clinical role** of a test explains its position relative to existing tests in the clinical pathway. A replacement test, for example, replaces an existing test. A triage test is used before an existing test; an add-on test is used after an existing test.

Besides diagnostic accuracy, several other outcomes and statistics may be relevant in the evaluation of medical tests. Medical tests can also be used to classify patients for purposes other than diagnosis, such as staging or prognosis. The STARD list was not explicitly developed for these other outcomes, statistics, and study types, although most STARD items would still apply.

DEVELOPMENT

This STARD list was released in 2015. The 30 items were identified by an international expert group of methodologists, researchers, and editors. The guiding principle in the development of STARD was to select items that, when reported, would help readers to judge the potential for bias in the study, to appraise the applicability of the study findings and the validity of conclusions and recommendations. The list represents an update of the first version, which was published in 2003.

More information can be found on <http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard>.

11.2.2 Anwendung der STARD-Checkliste 2015 für die Schrittzahl

Studie SZ	1	2	3	4	6	7	8	9	10a	10b	11	12a	14	15	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	28	30	Σ
Chen et al. (2016)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	22
Chu et al. (2017)	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	21
Farina et al. (2017)	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	-	X	19
Floegel et al. (2017)	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	20
Gomersall et al. (2016)	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	24
Hargens et al. (2017)	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	X	16
Hendrikx et al. (2017)	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	22
Imboden et al. (2017)	-	X	X	X	X	X	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	X	15
Montoye et al. (2017)	X	X	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	21
Reid et al. (2017)	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	-	-	X	X	-	X	X	X	X	20
Rosenberger et al. (2016)	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	X	16
Šimůnek et al. (2016)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	22
Tam et al. (2018)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	X	-	18
Wahl et al. (2017)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	22

11.2.3 Anwendung der STARD-Checkliste 2015 für die Herzfrequenz

Studie HF	1	2	3	4	6	7	8	9	10a	10b	11	12a	14	15	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	28	30	Σ
Claes et al. (2017)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	-	-	X	X	X	-	X	X	X	X	21
Dooley et al. (2017)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	X	-	-	X	X	X	-	X	X	-	X	20
Gillinov et al. (2017)	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-	X	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	21
Gorny et al. (2017)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	-	X	-	-	-	X	X	-	X	-	-	X	18
Hendrikk et al. (2017)	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	-	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	21
Horton et al. (2017)	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	-	X	-	-	X	19
Jo et al. (2016)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	X	-	-	X	-	X	20
Montoye et al. (2017)	X	X	X	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	-	X	21
Parak et al. (2017)	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	-	X	X	X	-	X	-	-	-	X	X	-	X	X	-	X	18
Shcherbina et al. (2017)	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	-	X	X	X	X	22
Stahl et al. (2016)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X	-	-	X	19
Wallen et al. (2016)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	23

11.3 R-Skript

```

SZATW$V_T<-SZATW$SD^2
SZATW$V_bias<-((SZATW$V_T)/(SZATW$n))
SZATW$bias<-SZATW$Te
SZATW$log2<-log(SZATW$V_T) + (1/((SZATW$n)-1))
SZATW$V_logs2<-2/(SZATW$n-1)

meta <- function(Te,V_T) {
  m <- length(Te)
  wt_FE <- 1/V_T
  T_FE <- sum(Te*wt_FE)/sum(wt_FE)
  Q <- sum(wt_FE*(Te - T_FE)^2)
  S1 <- sum(wt_FE)
  S2 <- sum(wt_FE^2)
  o2 <- (Q - (m - 1))/(S1 - S2/S1)
  wt_RE <- 1/(V_T + o2)
  T_RE <- sum(Te*wt_RE)/sum(wt_RE)
  V_T_RE_mod <- 1/sum(wt_RE)
  V_T_RE_rve <- (m/(m-1))*sum(wt_RE^2*(Te - T_RE)^2)/(sum(wt_RE))^2
  c(m,T_RE,o2,V_T_RE_mod, V_T_RE_rve)
}

loa_maker <- function(bias,V_bias,logs2,V_logs2) {
  bias_row <- meta(bias,V_bias)
  logs2_row <- meta(logs2,V_logs2)
  bias_mean <- bias_row[2]
  SD2_est <- exp(logs2_row[2])
  tau_est <- bias_row[3]
  LOA_L <- bias_mean - 2*sqrt(sd2_est + tau_est)
  LOA_U <- bias_mean + 2*sqrt(sd2_est + tau_est)
  m <- bias_row[1]
  tcrit <- qt(1-.05/2,m-1)
  B1 <- SD2_est^2/(sd2_est + tau_est)
  B2 <- tau_est^2/(sd2_est + tau_est)
  wt <- 1/V_bias
  #   S1 <- sum(wt)
  #   S2 <- sum(wt^2)
  #   S3 <- sum(wt^3)
  #   A0 <- 2*(m-1)/(S1-S2/S1)^2
  #   A1 <- 4/(S1 - S2/S1)
  #   A2 <- 2*(S2-2*S3/S1+S2^2/S1^2)/(S1-S2/S1)^2
  #   V_logT2 <- A0/tau_est^2 + A1/tau_est + A2

  V_logT2 <- 2/sum((V_bias + tau_est)^(-2))

  V_LOA_mod <- bias_row[4] + B1*log2_row[4] + B2*V_logT2
  V_LOA_rve <- bias_row[5] + B1*log2_row[5] + B2*V_logT2

  CI_L_mod <- LOA_L - tcrit*sqrt(V_LOA_mod)
  CI_U_mod <- LOA_U + tcrit*sqrt(V_LOA_mod)

```

```

CI_L_rve <- LOA_L - tcrit*sqrt(V_LOA_rve)
CI_U_rve <- LOA_U + tcrit*sqrt(V_LOA_rve)

c(m, bias_mean,sqrt(sd2_est), tau_est, LOA_L, LOA_U, CI_L_mod, CI_U_mod, CI_L_rve,
CI_U_rve)

}

#-----
#Doing Bland-Altman Meta-analyses
#-----

#bias = vector of study specific bias estimates
#V_bias = vector of variances of study specific bias estimates (i.e., s2*/n)
#logs2 = vector of study specific estimates, where logs2 = log(s2*) + 1/(n-1) and s2* is bias
adjusted
#V_logs2 = vector of variances (i.e., 2/(n-1))

out1 <- loa_maker(SZATW$bias,SZATW$V_bias,SZATW$logs2,SZATW$V_logs2)
names(out1) <- c("studies","bias","sd","tau2","LOA_L","LOA_U","CI_Lm","CI_Um","CI_Lr","CI_Ur")

#LOA_L, LOA_U = LOA lower and upper bounds
#CI_Lm, CI_Um = model-based random-effects meta-analysis estimate of CI for LOA
#CI_Lr, CI_Ur = robust variance estimation meta-analysis estimate of CI for LOA

out1

### Q-Schätzer ###
SZATW$wt_FE<-1/SZATW$V_T
T_FE<- sum(SZATW$Te*SZATW$wt_FE)/sum(SZATW$wt_FE)
Q<-sum(SZATW$wt_FE*(SZATW$Te-T_FE)^2)

#wt_FE <- 1/V_T
#T_FE <- sum(Te*wt_FE)/sum(wt_FE)
#Q <- sum(wt_FE*(Te - T_FE)^2)

###I^2###
SZATW$m <- length(SZATW$Te)
SZATW$I2 <- ((Q-(SZATW$m - 1))/Q)*100

# m <- length(Te)

### Tau^2####
Tau_nz <- (Q-(SZATW$m - 1))

Tau_nn <- sum(SZATW$wt_FE) - (sum(SZATW$wt_FE^2)/sum(SZATW$wt_FE))

Tau_n <- Tau_nz/Tau_nn

```

Anmerkungen: das Skript ist beispielhaft für die Datei *SZATW* dargestellt

12 Eidesstattliche Versicherung

